

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

**LUMIKERA - Inventaire entomologique en Guadeloupe
(Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante) par piégeage lumineux
et propositions de statuts de conservation**

Années 2021 et 2022

Rapport AEVA n° 52, mars 2023

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

**LUMIKERA - Inventaire entomologique en Guadeloupe
(Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante) par piégeage lumineux
et propositions de statuts de conservation**

Années 2021-2022

Rapport AEVA n° 52, mars 2023

Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Sarah LE CŒUR & Claudie PAVIS

*Aquarelle de couverture : Claudie PAVIS
(Marie-Galante de nuit)*

**PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement**

IN MEMORIAM

Nous dédions ce travail à Bernard LALANNE-CASSOU, monté an filao il y a peu.

Incroyablement passionné par les Noctuelles, il a arpenté tant de mornes de Guadeloupe avec son piège lumineux qu'il y a sûrement rencontré plus d'une fois l'esprit de Lanati.

Bernard LALANNE-CASSOU et Jeanne LE DUCHAT D'AUBIGNY, en 1986

REMERCIEMENTS

Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) de la Guadeloupe. Nous remercions Donatien CHARLES pour sa participation aux inventaires et sa réactivité pour la gestion des imprévus.

Nous adressons nos sincères remerciements aux personnes et institutions dont les noms suivent.

Celles et ceux qui nous ont accompagnés régulièrement au cours des piégeages lumineux : Charlotte CARTIER et Barthélemy DESSANGES et les personnes qui ont eu l'occasion de se joindre à nous au cours d'une soirée : Murielle ABOSO, Tommy ANDRIOLLO, Baptiste ANGIN, Yann BECUWE, Guy BELAIR, Didier BOGARD, Jacques BRINGIER, Jeanelle BRISBANE, Aurélien BRUSINI, Marine BUTEL, Donatien CHARLES, Anne-Marie DEGIONNI, Evens DELAUNNAYE, Eric DELCROIX, Jérémy DELOLME, Nicolas DUCRET, François DUSOULIER, Alain FERCHAL, Jean-Luc FERRIERES, Simon GERVAIN, Charlotte GILLBANKS, Thibault GLINEZ, Kevin GURCEL, Manon KERREVEUR-LAVAUD, Mickaël KOZA, Jean-Marc LEON, Armand MATOCQ, Médrice MAURICIA, Aline MERLE, Léonard NORMAND, Paul-Antoine OUVRY, Julie PAUWELS, Jonathan PEPIN, Ira PIERRE, Karl QUESTEL, Jean-Claude STREITO, Guy VAN LAERE, Nicole VAN LAERE, Carine VOLNY et Emilie WHALER.

Les personnes qui nous ont invités sur leur terrain pour y effectuer des prospections : Mathieu CHÂTEAU, Noémie GLOUX à Duclos Petit-Bourg, Anthony LEVESQUE à Anse Patate du Moule et Ulysse MOGUE à Matouba Saint-Claude.

Les experts pour leur appui aux identifications : Francis DEKNUYDT, Eddy DUMBARDON-MARTIAL, François DUSOULIER, Jean-Michel LEMAIRE, Armand MATOCQ, Thibault RAMAGE, Jean-Claude STREITO et Julien TOUROULT.

Les contributeurs qui ont fourni des données récentes : Nicolas MOULIN, Eddy POIRIER, Fiona ROCHE et Julien TOUROULT.

La conservatrice de la collection entomologique de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), Anne-Marie TOUSSAINT, pour la fourniture des données des collections.

Sauf mention contraire, les illustrations sont de Claudie PAVIS et les photographies de Laurent MALGLAIVE et Toni JOURDAN. Un grand merci à Suzanne CONJARD pour la relecture du rapport.

En Annexe 1 sont détaillées les contributions de chacun.

I. INTRODUCTION	1	IV. 3. Coléoptères.....	34
II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	1	IV. 4. Hémiptères.....	40
III. MATÉRIELS ET MÉTHODES.....	3	IV. 5. Autres ordres représentés	44
III. 1. Groupes taxonomiques ciblés	3	Orthoptéroïdes	44
Lépidoptères	3	Autres ordres.....	46
Coléoptères.....	3	IV. 6. Représentation cartographique et évaluations des statuts de conservation	
Autres groupes	5	de type UICN	50
III. 2. Prospections réalisées	5	Travail cartographique.....	50
Calendrier et localités.....	5	Propositions d'évaluation du statut de conservation pour les Lépidoptères nocturnes.....	51
Effort de prospection	5	V. DISCUSSION	86
III. 3. Méthodes d'acquisition de données.....	7	V. 1. Effort de prospection	86
Sites d'étude.....	7	V. 2. Une contribution importante pour la connaissance de l'entomofaune.....	86
Méthodes utilisées.....	13	V. 3. Biais méthodologiques.....	87
Captures et prélèvements.....	15	V. 4. Enjeux de conservation.....	87
Saisie des données	15	V. 5. Avantages et limites du piégeage lumineux.....	87
III. 4. Méthodes d'acquisition de données.....	17	V. 6. Proposition provisoire de statuts de conservation de type UICN.....	88
Tableaux des résultats	17	Une évaluation incomplète.....	88
Statuts de conservation et espèces protégées.....	17	Des espèces classées DD.....	88
Données des campagnes récentes	19	Des lacunes de connaissances sur l'écologie.....	88
Données de campagnes anciennes.....	20	Évolution des statuts.....	89
Représentation cartographique.....	20	Protection et prise en compte dans les travaux d'aménagement.....	89
Propositions d'enjeux de conservation.....	21	VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES	90
IV. RÉSULTATS	22	VII. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	92
IV. 1. Groupes taxonomiques ciblés	22	VIII. ANNEXES.....	96
Espèces observées.....	22		
IV. 2. Lépidoptères	23		
Erebidae.....	23		
Notodontidae.....	26		
Sphingidae.....	27		
Geometridae.....	28		
Noctuidae.....	30		
Crambidae.....	31		
Autres familles de Lépidoptères.....	33		

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Familles de Lépidoptères étudiées, avec les références et experts associés.....	3
Tableau 2 : Familles de Coléoptères étudiées, avec les références et experts mobilisés.....	3
Tableau 3 : Experts mobilisés pour les ordres autres que Lépidoptères et Coléoptères.....	5
Tableau 4 : Caractéristiques des méthodes utilisées.....	13
Tableau 5 : Caractéristiques des piégeages lumineux réalisés lors de l'étude.....	14
Tableau 6 : Statut UICN.....	17
Tableau 7 : Erebidæ recensés.....	24
Tableau 8 : Notodontidæ recensés.....	26
Tableau 9 : Sphingidæ recensés.....	27
Tableau 10 : Geometridæ recensés.....	28
Tableau 11 : Noctuidæ recensés.....	30
Tableau 12 : Crambidæ recensés.....	31
Tableau 13 : Autres Lépidoptères recensés.....	33
Tableau 14 : Coléoptères recensés.....	35
Tableau 15 : Hémiptères recensés.....	41
Tableau 16 : Orthoptéroïdes recensés.....	45
Tableau 17 : Espèces recensées au sein d'autres ordres.....	47
Tableau 18 : Propositions de statuts de conservation de type UICN évalués pour des Hétérocères de Guadeloupe.....	52
Tableau 19 : Effort de prospection.....	98

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation des sites de piégeage.....	7
Figure 2 : Quelques sites (de haut en bas) à gauche : Village / Bouillante, Mazeau / Deshaies, Pointe des Châteaux / Saint-François ; à droite : Dugommier / Saint-Claude, Saragote / Sainte-Anne, Houëlmont / Gourbeyre.	10
Figure 3 : Localisation des sites de piégeage.....	15
Figure 4 : Carte des stations ayant fait l'objet de piégeages lumineux.....	19
Figure 5 : Exemple de cartes - cas d' <i>Agrius cingulatus</i> (en haut) et <i>Diphtera festiva</i> (en bas).....	20
Figure 6 : Critère B pour évaluer l'appartenance d'un taxon à l'une des catégories du groupe « menacé » de la Liste rouge.....	21
Figure 7 : Répartition des taxons observés pendant l'étude au sein des différents ordres.....	22
Figure 8 : Répartition des taxons au sein des familles de Lépidoptères.....	23
Figure 9 : Répartition du nombre d'espèces au sein des familles de Coléoptères.....	34
Figure 10 : Répartition du nombre d'espèces au sein des familles d'Hémiptères.....	40
Figure 11 : Exemples de fiches de répartition pour deux espèces : <i>Pachydota albiceps</i> et <i>Pheia daphaena</i>	50
Figure 12 : Nombres cumulés des espèces observées rapportés à l'effort de prospection par piégeages lumineux.....	86

Auteurs. Les auteurs de ce document sont membres de l'association AEVA. Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE et Sarah LE CŒUR sont des naturalistes et entomologistes indépendants. Claudie PAVIS a exercé ses activités professionnelles à l'INRAE.

Citation complète. Jourdan T., Malglaive L., Le Coeur S. & Pavis C. (2023). LUMIKERA - Inventaire entomologique en Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante) par piégeage lumineux et propositions de statuts de conservation. Années 2021-2022. Association pour l'Etude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n°52, mars 2023 : 95 pp et annexes cartographiques.

RÉSUMÉ

La connaissance de l'entomofaune nocturne, en particulier celle des Lépidoptères, s'est développée dans les années 1980 mais a peu progressé depuis, en dépit de sa richesse spécifique et de ses nombreuses espèces endémiques. L'objectif de ce travail était d'initier un nouveau recueil de données sur ce groupe, sur l'ensemble des habitats de la Guadeloupe. Le second objectif était d'analyser les données récentes pour évaluer la répartition des espèces et proposer des éléments objectifs sur leur statut de conservation.

De fin 2021 à début 2023, 28 sessions de piégeages lumineux ont été conduites en lune noire sur 28 sites de Basse-Terre, Grande-Terre et Marie-Galante. Ces piégeages ont été couplés à des chasses à vue de nuit pour chaque site. L'ensemble des Lépidoptères, Coléoptères, Hémiptères et autres groupes plus minoritaires ont été identifiés et reportés pour chaque site. Ces données de campagne, dite LUMIKERA, ont été complétées avec des données de campagnes récentes, toutes conduites après 2020, pour cartographier la répartition spatiale de 110 espèces de Lépidoptères.

Ainsi, la campagne LUMIKERA a permis d'acquérir 1 200 données d'occurrence appartenant à 395 taxons dont 201 Lépidoptères, 105 Coléoptères, 38 Hémiptères et 51 taxons appartenant à des ordres divers, Blattes, Hyménoptères, Mantodes, Neuroptères, Odonates, Orthoptères et Phasmes. Trois espèces de Lépidoptères et un Coléoptère sont nouveaux pour la Guadeloupe et un Coléoptère est nouveau pour la science. Une espèce de Lépidoptère est nouvelle pour Marie-Galante.

Les statuts de conservation de type UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) ont été proposés pour 110 espèces de Lépidoptères nocturnes, sur la base de leur répartition géographique et de la conservation des habitats. Quatre ont été proposées CR, sept EN, douze VU, six NT, et 68 LC. Quinze espèces ont été proposées DD. Des espèces déjà présentes sur la Liste rouge régionale UICN ont été observées lors de la campagne, les coléoptères Scarabaeidae *Cyclocephala immaculata* classé VU et le *Dynastes hercules hercules* classé NT, espèce par ailleurs protégée ainsi que son habitat.

Ce travail a permis d'actualiser les connaissances de l'entomofaune attirée par la lumière, en particulier les Lépidoptères. Il a également permis de sensibiliser à l'entomologie de terrain une cinquantaine d'acteurs d'horizons variés.

Mots-clés : Guadeloupe, Antilles françaises, Marie-Galante, Lépidoptères, Cartographie, Enjeux de conservation, Statuts UICN, Liste rouge.

You are asked to cite the document as follows:

Jourdan T., Malglaive L., Le Coeur S. & Pavis C. (2023). LUMIKERA - Inventaire entomologique en Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante) par piégeage lumineux, et propositions de statuts de conservation. Années 2021-2022. Association pour l'Etude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n°52, mars 2023 : 95 pp et annexes cartographiques.

ABSTRACT

Knowledge of nocturnal entomofauna, and in particular Lepidoptera, developed in the 1980s but has made little progress since then, despite its specific richness and its numerous endemic species. The objective of this work was to initiate a new collection of data on this group in all the habitats of Guadeloupe. The second objective was to analyse recent data to assess the distribution of the species and to propose objective elements on their conservation status.

From the end of 2021 to the beginning of 2023, 28 trapping sessions were conducted in the dark moon on 28 sites in Basse-Terre, Grande-Terre and Marie-Galante. These light trappings were coupled with night visual hunts for each site. All Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera and other more minor groups were identified and reported for each site. These LUMIKERA campaign data were complemented with data from recent campaigns, all conducted after 2020, to map the spatial distribution of 110 Lepidoptera species.

Thus, the LUMIKERA campaign made it possible to acquire 1,200 occurrence data belonging to 395 taxa, including 201 Lepidoptera, 105 Coleoptera, 38 Hemiptera, and 51 taxa belonging to various orders, Orthoptera, Phasma, Mantis, Cockroach, Hymenoptera, Odonata and Neuroptera. Three species of Lepidoptera and one Coleoptera are new to Guadeloupe and one Coleoptera is new to science. One Lepidoptera species is new for Marie-Galante.

IUCN (International Union for Conservation of Nature) conservation issues were proposed for 110 species of nocturnal Lepidoptera, based on their geographical distribution and habitat conservation. Four were proposed CR, seven EN, twelve VU, six NT, and 68 LC. Fifteen species were proposed DD. Species already present on the regional IUCN Red List were observed during the campaign, the Scarabaeid beetle *Cyclocephala immaculata* classified VU and the *Dynastes hercules hercules* classified NT, a protected species as well as its habitat.

This work has enabled us to update our knowledge of the entomofauna attracted by light, in particular Lepidoptera. It has also made it possible to raise awareness of entomology in the field among some fifty stakeholders from different backgrounds.

Key-Words: Guadeloupe, French Antilles, Marie-Galante, Lepidoptera, Distribution, Conservation issue, UICN Red list.

I. INTRODUCTION

Le groupe taxonomique des Insectes est l'un des moins connus à toutes les échelles géographiques. Cela est lié au nombre très élevé des espèces qui le composent, à la discrétion de nombreux groupes et en corollaire au nombre relativement restreint de scientifiques qui les étudient. Si les groupes posant des problèmes pour la santé et l'agriculture sont souvent bien connus (vecteurs de maladies, ravageurs des cultures...), ainsi que ceux présentant des caractères esthétiques ou spectaculaires, il n'en est pas de même pour la grande majorité des espèces. Ceci est particulièrement vrai sur les îles de la Guadeloupe, qui n'ont été étudiées que tardivement par rapport aux régions de l'Hexagone.

Depuis 2018, l'association AEVA met en œuvre des projets visant à combler ces lacunes de connaissances et conduit des inventaires dans différents écosystèmes en Guadeloupe. La présente étude met l'accent sur l'entomofaune de moeurs nocturnes, sur une grande partie du territoire : la Basse-Terre, la Grande-Terre et Marie-Galante. Un maillage de ces zones a été réalisé en effectuant des piégeages lumineux sur 28 sites.

L'étude a été réalisée grâce à un financement de la DEAL Guadeloupe et à une valorisation de bénévolat de la part d'AEVA.

Le travail de terrain a été préparé, organisé et conduit par des membres d'AEVA. Ils ont été accompagnés à plusieurs reprises par des bénévoles de l'association, des agents de la DEAL et aussi par des acteurs d'horizons variés. Un appui aux déterminations a été apporté par les experts mentionnés dans les remerciements. L'analyse des résultats, leur interprétation et le rapport d'étude ont été réalisés par les auteurs de ce rapport.

II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Environ 3 000 espèces d'insectes sont connues à ce jour en Guadeloupe, dont 445 sont endémiques des petites Antilles et 632 endémiques de la Guadeloupe (Meurgey & Ramage 2020). Parmi les groupes taxonomiques ciblés dans l'étude, 31 espèces figurent sur la Liste Rouge régionale (UICN Comité français et al., 2021). La connaissance des arthropodes évolue rapidement en Guadeloupe et de nouvelles espèces sont découvertes chaque année sur le territoire (Ythier et al., 2022 ; Lemaire & Jourdan, 2022ab).

Concernant l'entomofaune nocturne, les travaux sur les Lépidoptères ont été relativement poussés, notamment grâce à Bernard LALANNE-CASSOU, Jeanne LE DUCHAT D'AUBIGNY et Pierre ZAGATTI, sur les six principales familles de Lépidoptères nocturnes (Zagatti et al., 1995) : Erebiidae, Geometridae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae et Sphingidae. Leurs travaux ont permis un large recensement des espèces présentes sur l'île, à l'exception des micro-lépidoptères. Des photographies de l'habitus et des genitalia, des données sur l'écologie, la cartographie et l'abondance sont disponibles. Des clés de détermination ont par ailleurs été réalisées pour les groupes d'identification délicate. Des espèces nouvelles et souvent endémiques ont été décrites par ces entomologistes (Lalanne-Cassou & Pogue, 2003).

Le Piton de Sainte-Rose, site de piégeage historique des années 1980

Les Coléoptères ont été partiellement étudiés, en particulier les familles des Cerambycidae (Chalumeau & Touroult, 2005) et des Scarabaeidae (Chalumeau & Gruner, 1974, 1976, 1977) avec des inventaires et des informations sur l'écologie. D'autres travaux ont permis d'établir des listes d'espèces présentes chez les Carabidae (Lemaire, 2017) et les Elateridae (Chassain & Touroult, 2012).

D'autres groupes nocturnes ont été étudiés comme les Blattes (Bonfils, 1969ab) et les Orthoptères (Bonfils, 1965, 1966 ; Hugel & Morin, 2003 ; Hugel & Desutter-Grandcolas, 2013, 2018). Les Phasmes ont également été étudiés (Lelong & Langlois, 2001 ; Jourdan & Moulin, 2020), ces derniers ayant réalisé des cartographies permettant d'argumenter sur les statuts de conservation des espèces selon la méthodologie des Listes rouges UICN.

Au niveau institutionnel, il n'y a pas d'organisme en Guadeloupe chargé de travailler sur la biodiversité de l'entomofaune. Cependant, l'INRAE de Guadeloupe a constitué depuis les années 1950 des collections issues du travail de chercheurs en poste, ou d'entomologistes français ou étrangers venus réaliser des études ciblées sur certains groupes. Une base de données regroupe les informations disponibles sur chacun des spécimens conservés. Par ailleurs, l'association AEVA s'intéresse depuis 2018 à l'entomofaune. En 2018, elle a soutenu un stage de Master 2 sur la caractérisation des Hémiptères marins des mangroves de Guadeloupe (Conjard, 2018). Puis, sur la période 2018-2020, AEVA a conduit un projet sur les Phasmes, axé sur la connaissance de cet ordre dans les îles satellites de la Guadeloupe (Jourdan et al., 2020), un inventaire général de l'entomofaune sur le site de Morne à Louis, (Jourdan et al., 2022a) et également sur les îlets de la Réserve Naturelle de Petite Terre (Jourdan et al., 2022b). L'équipe est intégrée dans les réseaux d'entomologistes locaux (Guadeloupe et Martinique) et également dans ceux de l'Hexagone, qui lui fournissent un appui pour l'identification d'une partie des spécimens observés.

Compte tenu du caractère ancien de certaines études et de l'érosion de la biodiversité de ces dernières décennies, ce travail vise à poursuivre les inventaires sur l'entomofaune nocturne.

L'objectif de cette étude était triple : 1) confirmer la présence d'espèces observées il y a 30 à 50 ans, 2) compléter l'inventaire de groupes peu étudiés jusqu'à présent et 3) proposer des statuts de conservation sur des groupes absents de la Liste rouge régionale de l'UICN. L'utilisation de pièges lumineux disposés sur de nombreux points du territoire de la Guadeloupe a semblé être un outil approprié pour obtenir des réponses avec des moyens relativement modestes.

Par convention en date du 12 octobre 2021 (Annexe 6), la DEAL de Guadeloupe a donc confié à AEVA la réalisation d'inventaires nocturnes sur l'ensemble du territoire. La période couverte par le projet s'étend de novembre 2021 à janvier 2023.

III. MATÉRIELS ET MÉTHODES

III. 1. GROUPES TAXONOMIQUES CIBLÉS

Les groupes à inventorier ont été choisis le plus largement possible, en fonction des compétences d'identification propres à l'équipe ainsi que celles des experts sollicités et disponibles. Les [tableaux 1 à 3](#) résument leurs participations.

Lépidoptères

Toutes les familles présentées par Zagatti et al. (1995) ont été ciblées. D'autres familles ont été recensées lorsque c'était possible, comme les Crambidae, les Limacodidae et les Nolidae ([Tableau 1](#)). Certains spécimens ont été identifiés par Francis DEKNUYDT.

Tableau 1 : Familles de Lépidoptères étudiées, avec les références et experts associés.

Famille	Références	Experts mobilisés
Noctuidae	Zagatti et al. (1995)	-
Erebidae	Zagatti et al. (1995) ; Chalumeau & Delplanque (1978)	-
Sphingidae	Zagatti et al. (1995) ; Chalumeau & Delplanque (1974)	-
Notodontidae	Zagatti et al. (1995) ; Thiaucourt (1973)	-
Geometridae	Zagatti et al. (1995)	-
Nolidae	Zagatti et al. (1995)	-
Crambidae	-	Francis DEKNUYDT
Limacodidae	-	Francis DEKNUYDT

Coléoptères

Ils constituent un groupe taxonomique extrêmement riche et diversifié. Certaines familles sont relativement bien documentées et les individus ont parfois pu être identifiés par l'équipe, ça a été le cas pour : les Carabidae (Lemaire, 2017), les Cerambycidae (Chalumeau & Touroult, 2005), les Elateridae (Chassain & Touroult, 2012), quelques espèces de Scarabaeidae (Chalumeau & Gruner, 1974, 1977) et les Tenebrionidae (Soldati & Touroult, 2014). Tous les échantillons collectés ont par ailleurs été transmis pour identification à Jean-Michel LEMAIRE et Julien TOUROULT. Les ressources mobilisées sont synthétisées dans le [tableau 2](#).

Tableau 2 : Familles de Coléoptères étudiées, avec les références et experts mobilisés.

Famille	Références	Experts mobilisés
Carabidae	Lemaire (2017)	Jean-Michel LEMAIRE
Cerambycidae	Chalumeau & Touroult (2005)	Julien TOUROULT
Curculionidae	-	Joachim RHEINEIMER
Elateridae	Chassain & Touroult (2012)	Julien TOUROULT
Scarabaeidae	Chalumeau & Gruner (1974, 1977)	Jean-Michel LEMAIRE et Julien TOUROULT
Tenebrionidae	Soldati & Touroult (2014)	Laurent SOLDATI

Le Morne Mazeau à Deshaies

Le site de Duclos à Petit-Bourg. Pastel de Jean CHEVALLIER

Autres groupes

Des insectes d'autres ordres ont été collectés et identifiés par l'équipe de terrain et par des experts des groupes des Diptères (Eddy DUMBARDON-MARTIAL), Hémiptères (François DUSOULIER, Jean-Claude STREITO, Armand MATOCQ, Association ZICRONA), Hyménoptères (Thibault RAMAGE), Neuroptères (Matthieu GIACOMINO), Orthoptères (Sylvain HUGEL) et Phasmes (Toni JOURDAN). Les ressources mobilisées sont synthétisées dans le [tableau 3](#).

Tableau 3 : Experts mobilisés pour les ordres autres que Lépidoptères et Coléoptères.

Groupes taxonomiques	Experts mobilisés
Diptères	Eddy DUMBARDON-MARTIAL
Hémiptères	François DUSOULIER, Jean-Claude STREITO, Armand MATOCQ
Hyménoptères	Thibault RAMAGE
Neuroptères	Matthieu GIACOMINO
Orthoptères	Sylvain HUGEL
Phasmes	Toni JOURDAN

III. 2. PROSPECTIONS RÉALISÉES

Calendrier et localités

Le projet a été articulé autour de 28 séances de piégeages lumineux, conduites entre novembre 2021 et janvier 2023, dans 28 localités ([Tableau 5](#)). Chaque piégeage a été réalisé entre une semaine avant et une semaine après la nouvelle lune, correspondant à des nuits particulièrement sombres, propices au piégeage (voir partie III.3).

Effort de prospection

Chaque session de piégeage a duré de 4 à 5h et s'est déroulée entre 18h et 23h. En parallèle, une recherche active de nuit a été réalisée, en moyenne pendant 45 minutes pour chaque session. Cette durée a dépendu du nombre de participants, qui a varié entre deux et sept personnes. Les participations aux prospections sont détaillées en annexe 2.

Forêt d'altitude en Basse-Terre

Pitons de Bouillante

III. 3. MÉTHODES D'ACQUISITION DE DONNÉES

Sites d'étude

Les sites ont été choisis en fonction de leur intérêt écologique supposé et d'opportunité d'accès à des parcelles privées. Au total, 28 sites ont été retenus, répartis sur 16 communes de Basse-Terre, Grande-Terre et Marie-Galante (Figure 1 et Tableau 5).

Les sites devaient permettre d'échantillonner une surface importante de la Guadeloupe et être représentatifs des habitats des insectes : des zones xérophiles de bord de mer aux forêts hygrophiles d'altitude, aussi bien en Basse-Terre qu'en Grande-Terre et à Marie Galante.

Figure 1 : Localisation des sites de piégeage.

dispositif a été mis en oeuvre dans des espaces dégagés, pour permettre une bonne diffusion de la lumière du piège, dans des prairies, clairières ou espaces cultivés, avec une ouverture sur la forêt afin d'attirer les espèces aussi bien de zones ouvertes que forestières. Cela a également permis de cibler des interfaces entre habitats, qui peuvent présenter un intérêt particulier, avec des richesses spécifiques, diversités et abondances élevées (Barbosa et al., 2005).

Les Grands-Fonds de Sainte-Anne

Quelques sites les plus représentatifs parmi les 28 visités durant l'étude sont décrits ci-dessous.

Chutes Moreau - Goyave (PL8)

Altitude : 255 mètres

Le climat - Tropical humide, la pluviométrie annuelle est comprise entre 3 000 et 3 500 mm.

La végétation - Situé en côte-au-vent, ce lieu se trouve au cœur de la forêt hygrophile de la Basse-Terre. Les pluies y sont très fréquentes. Cette forêt est dense et très riche. Toutes ses strates sont occupées par différents types de végétations (canopée, sous-bois, lianes, épiphytes). Elle est dominée par différentes espèces de *Sloanea*, dont le Châtaignier grande feuille (*Sloanea dentata*), l'Acomat boucan (*Sloanea caribaea*), le Gommier blanc (*Dacryodes excelsa*) et le Résolu (*Chimarrhys cymosa*). On y trouve aussi de nombreuses espèces de Fougères, dont les grandes fougères arborescentes (famille des Cyatheaceae). Les immenses lianes à eau (*Pinzona coriacea*) sont aussi communes dans ce milieu (Mike HELION, comm. pers.).

Dugommier - Saint-Claude (PL18) - Figure 2

Altitude : 548 m

Le climat : Tropical humide, la pluviométrie annuelle est comprise entre 4 500 mm et 5 000 mm.

La végétation - À la limite entre la forêt mésophile et hygrophile, cette zone est très riche. On y trouve de grandes populations de Melastomatacées telles que le Bois côtelette (*Miconia mirabilis*) ou le Krékré savann (*Miconia cornifolia*), une espèce classée en danger selon les critères de l'UICN. Étaient également présents le Châtaignier grande feuille (*Sloanea dentata*) et le Résolu (*Chimarrhys cymosa*).

Houëlmont - Gourbeyre (PL13) - Figure 2

Altitude : 279 mètres

Le climat - Sec en contrebas des mornes Houëlmont et Cadet, plus humide en altitude. La pluviométrie annuelle est comprise entre 2 000 mm et 2 500 mm.

La végétation - Le Houëlmont est le plus petit morne des Monts Caraïbes. La forêt évolue de xérique à son pied, à presque mésophile au sommet. Le site choisi pour l'emplacement du piège lumineux était dans la partie sèche du Houëlmont avec une ouverture sur les montagnes environnantes. La végétation y est dominée par l'Acajou blanc (*Simarouba amara*), le Bois canon (*Cecropia schreberiana*), le Bois d'Inde (*Pimenta racemosa*), le Bois madame (*Guettarda scabra*), le Bois négresse (*Diospyros revoluta*), le Gommier rouge (*Bursera simaruba*), le Mahogany grande feuille (*Swietenia macrophylla*) et le Pois doux (*Inga ingoides*). De nombreuses plantes épiphytes sont aussi présentes dont la Siguine blanche (*Philodendron giganteum*).

Les Sources - Saint-Louis de Marie Galante (PL23)

Altitude : 70 mètres

Le climat - La pluviométrie est faible, inférieure à 1 500 mm annuels et la période de sécheresse est longue.

La végétation - Cet endroit situé au cœur de l'île de Marie-Galante est à la source de la rivière Saint-Louis, le seul cours d'eau de l'île. Des Mangles-médailles (*Pterocarpus officinalis*) sont présents sur ses berges. Ces arbres sont le plus souvent l'espèce dominante et structurante de la forêt marécageuse,

Figure 2 : Quelques sites (de haut en bas) à gauche : Village / Bouillante, Mazeau / Deshaies, Pointe des Châteaux / Saint-François ; à droite : Dugommier / Saint-Claude, Saragote / Sainte-Anne, Houëlmont / Gourbeyre.

qui constitue un écosystème d'arrière-mangrove, caractérisé par un sol inondable d'eau douce. On trouve également les lianes Oeil de bœuf (*Mucuna sp.*), le Cachiman cochon (*Annona glabra*) et les Fougères dorées (*Acrostichum sp.*). Enfin, on y observe une population d'un arbre très rare, classé « En danger critique d'extinction » sur la Liste Rouge, l'arbre oursin (*Xylosma buxifolia*).

Morne Mazeau - Deshaies (PL21) - Figure 2

Deux piégeages lumineux PL7 et PL21 y ont été effectués : l'un au sommet, en lisière de la forêt hygrophile, l'autre un peu plus bas, en forêt sèche.

Altitude : 322 mètres au sommet

Le climat - Sec en contrebas du morne, à hygrophile au sommet. La pluviométrie annuelle est comprise entre 1 000 et 2 000 m.

La végétation - La base du morne est constituée de forêt sèche. On y trouve le Bois d'inde (*Pimenta racemosa*) et le Galba (*Calophyllum antillanum*). La forêt mésophile est présente plus haut et le sommet est à la limite entre forêt mésophile et hygrophile. Au sommet, on trouve *Plinia pinnata*, dont les fruits ressemblent à des mandarines. La Fougère batard (*Phyllanthus mimosoides*) est aussi abondante. Des herbacées telles que *Rynchospora ciliata* et *R. nervosa* (Cyperaceae) tapissent le sentier par endroits. Enfin, la Liane crête à coq (*Crantzia cristata*) est présente avec ses fleurs jaunes et rouges.

Pointe des Châteaux - Saint François (PL28) - Figure 2

Deux piégeages lumineux ont été effectués : l'un aux abords de la grande saline et le deuxième en forêt sèche.

Altitude : 7 m

Le climat - La pluviométrie est faible, moins de 1 100 mm de précipitations annuelles et la période de sécheresse est longue.

La végétation - Elle varie en fonction de la localisation (forêt du littoral, forêt sèche, prairies, abords des salines). Elle est constituée essentiellement d'espèces arbustives et herbacées. Parmi les espèces les plus typiques figurent le Lantana (*Lantana involucrata*), le Croton (*Croton flavens*), le Coton (*Gossypium hirsutum*), la Canique orange (*Caesalpinia ciliata*), le Raisinier bord de mer (*Cocoloba uvifera*), l'Accacia (*Vachellia tortuosa*) et le Pourpier (*Sesuvium portulacastrum*).

Saragote, Grands Fonds - Sainte-Anne (PL14) - Figure 2

Altitude : 53 mètres

Le climat - C'est la partie la plus arrosée de la Grande-Terre, avec une pluviométrie annuelle variant de 1 500 à 2 000 mm.

La végétation - Deux types de forêts la caractérisent. La forêt mésophile est présente dans les ravines, tandis que sur les mornes et les crêtes s'étend la forêt xérophile. De nombreuses espèces fruitières jalonnent les sentiers, telles que les Manguiers (*Mangifera indica*), les Pruniers de Cythère (*Spondias dulcis*) et les Abricotiers pays (*Mammea americana*).

Au fond des ravines, certaines espèces arborées sont présentes : le Balsa (*Ochroma pyraidalis*), le Bois d'Inde (*Pimenta racemosa*), le Calebassier (*Crescentia cujete*), le Galba (*Calophyllum antillanum*), le Noni (*Morinda citrifolia*) ou encore le Sablier (*Hura crepitans*).

Près de l'Anse Patate au Moule

Les hauteurs de Saint-Louis de Marie-Galante

Village - Bouillante (PL27) - Figure 2

Altitude : 534 mètres

Le climat - Tropical moyennement humide, la pluviométrie annuelle est comprise entre 2 500 et 3 000 mm.

La végétation - Bien qu'assez élevée, cette forêt est de type mésophile. En effet, se trouvant en côte-sous-le-vent, elle est moins soumise aux pluies que la côte-au-vent.

Sont présents de très grands Figuiers blancs (*Ficus nymphaeifolia*). Une espèce rare classée « en danger » par l'UICN, la Grande chélidoine (*Bocconia frutescens*) est abondante par endroits. De nombreuses herbacées, lianes ou épiphytes sont également caractéristiques de ce milieu : *Pilea semidentata* (terrestre), *Passiflora rubra* et *P. suberosa* (lianes), *Peperomia trifolia* (épiphyte). Enfin, on peut noter la présence des Cheveux d'ange (*Tillandsia usneoides*), une Broméliacée épiphyte qui recouvre les arbres et crée une atmosphère particulière.

Méthodes utilisées

En fonction des familles recherchées, deux méthodes ont été utilisées (Tableau 4).

Piégeage lumineux

Il consiste à attirer les insectes durant la nuit, à l'aide d'un tissu blanc tendu devant une lampe à vapeur de mercure haute pression de 250 watts, émettant un rayonnement dans un spectre de longueurs d'ondes de 435 à 546 nm (couleur bleue à verte). Le piège a été mis en place avant la tombée de la nuit dans un espace dégagé, tout au plus une semaine avant ou après la nouvelle lune. L'identification a été réalisée immédiatement ou *a posteriori* à partir de photos pour les Lépidoptères, dans certains cas la capture a été nécessaire pour l'identification. Les piégeages lumineux ont été effectués en respectant, autant que possible, les conditions suivantes : être à l'abri du vent, avoir une ouverture sur la forêt et permettre une large diffusion de la lumière.

Tableau 4 : Caractéristiques des méthodes utilisées.

Méthode	Principe	Groupes ciblés	Horaires
Piégeage Lumineux	Attraction lumineuse avec lampe à sodium 250 W	Coléoptères, Diptères, Lépidoptères nocturnes	De 17h30 à 22h
Prospection de nuit	Chasse à vue la nuit, écoute des Orthoptères	Coléoptères, Orthoptères, Phasmes	De 22h à 23h

Prospection de nuit

Elle consiste à rechercher des insectes nocturnes non attirés par la lumière, comme les Phasmes et les Orthoptères. La prospection a été réalisée en parcourant les environs des sites, en balayant le sol et la végétation à l'aide d'une lampe puissante ou en recherchant les Orthoptères au chant.

Tableau 5 : Caractéristiques des piégeages lumineux réalisés lors de l'étude.

CODE	DATE	LOCALITÉ	COMMUNE	X	Y	ALTITUDE
PL1	07/09/2021	Bassin Bleu I	Gourbeyre	-61.66694	16.014475	582
PL2	10/09/2021	Clairefontaine	Vieux-Habitants	-61.7209815979004	16.0680618286133	564
PL3	15/09/2021	Mare du Houëmont	Gourbeyre	-61.7048835754395	15.9794273376465	373
PL4	06/10/2021	Route de Petite Montagne	Gourbeyre	-61.6736145019531	15.9781637191772	236
PL5	08/10/2021	Moscou	Trois-Rivières	-61.6584014892578	16.0152587890625	666
PL6	31/10/2021	Anse Patate	Le Moule	-61.389533996582	16.3460903167725	44
PL7	28/01/2022	Morne Mazeau I	Deshaies	-61.7658576965332	16.2887954711914	602
PL8	30/01/2022	Chutes Moreau	Goyave	-61.6274642944336	16.1175975799561	255
PL9	03/02/2022	Saint-Félix	Gosier	-61.4642219543457	16.2005805969238	9
PL10	05/02/2022	Trace du Prince	Sainte-Anne	-61.4132690429688	16.2372550964355	56
PL11	09/02/2022	Grands Fonds	Sainte-Anne	-61.3952751159668	16.2672863006592	27
PL12	09/03/2022	Merwart - Glacière	Petit-Bourg	-61.6690254211426	16.1683940887451	251
PL13	28/04/2022	Houëmont	Gourbeyre	-61.7006034851074	15.9768848419189	279
PL14	01/05/2022	Saragote	Sainte-Anne	-61.3958168029785	16.2674140930176	53
PL15	05/05/2022	Bain à Colo	Petit-Bourg	-61.6435890197754	16.1571865081787	256
PL16	06/05/2022	Trianon	Baillif	-61.7027206420898	16.0568618774414	588
PL17	25/05/2022	Saline Pointe des Châteaux	Saint-François	-61.1906890869141	16.2523498535156	5
PL18	28/05/2022	Dugommier	Saint-Claude	-61.6739959716797	16.0156593322754	548
PL19	02/06/2022	Frézas	Saint-Claude	-61.691349029541	16.0480041503906	698
PL20	11/06/2022	Sofaïa	Sainte-Rose	-61.7281990051269	16.2914142608643	339
PL21	22/06/2022	Morne Mazeau II	Deshaies	-61.7792663574219	16.2895755767822	322
PL22	03/07/2022	Duclos	Petit-Bourg	-61.6652069091797	16.2055511474609	143
PL23	08/07/2022	Les Sources	Saint-Louis	-61.2900810241699	15.9379758834839	70
PL24	03/08/2022	Grelin	Saint-Louis	-61.2692413330078	15.9601306915283	63
PL25	04/08/2022	Coulée Oubliée	Grand-Bourg	-61.281379699707	15.8935976028442	88
PL26	23/08/2022	Bassin Bleu II	Gourbeyre	-61.6700172424316	16.0131072998047	575
PL27	28/08/2022	Village	Bouillante	-61.740608215332	16.1161632537842	534
PL28	24/10/2022	Forêt sèche Pointe des Châteaux	Saint-François	-61.1884574890137	16.2505912780762	5

Captures et prélèvements

La détermination des Macrohétérocères a principalement été réalisée d'après photographie des spécimens. Cependant, certains individus ont été capturés pour permettre leur identification par les experts. La majorité des Coléoptères a été capturée pour une identification ultérieure. Après identification, la plupart des insectes prélevés ont vocation à être déposés au sein de la collection de l'INRAE Antilles-Guyane ainsi qu'au Muséum national d'Histoire naturelle à Paris.

Saisie des données

Les localisations des lieux d'observations et de collectes ont été enregistrées en utilisant l'application CarNat, puis transférées sur CardObs, sur les comptes de Toni JOURDAN, Sarah LE CŒUR et Laurent MALGLAIVE (Figure 3). Les données ont été extraites et fournies pour alimenter la base de données locale, Karunati. Avec l'accord des auteurs, elles peuvent être diffusées sur la base de données de l'INPN.

Figure 3 : Localisation des sites de piégeage.

Grâce au référentiel taxonomique TAXREF 16.0 (Gargominy et al., 2022), il a été possible de préciser si les espèces sont absentes du référentiel, donc nouvelles pour le territoire.

Les Sources, à Marie-Galante

Forêt sèche du littorale

III. 4. MÉTHODES D'ACQUISITION DE DONNÉES

Campagne LUMIKERA

Tableaux des résultats

Les résultats de l'inventaire sont présentés avec des données de répartition, en utilisant les taxons et termes proposés par le référentiel TAXREF v16.0 (Gargominy *et al.*, 2022). Les espèces endémiques de Guadeloupe sont ainsi notées « Endémique », les espèces endémiques des Petites Antilles « Subendémique » et les espèces exogènes sont notées « Introduit ». En cas de répartition plus large ou incertaine, les espèces sont notées « Présent ». Les espèces n'ayant pas fait l'objet de publication et donc non référencées dans TAXREF sont notées « Nouveau pour la Guadeloupe ».

Statuts de conservation et espèces protégées

Les quelques statuts de conservation des espèces, établis au niveau régional par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), ont été rappelés (UICN Comité français *et al.*, 2021). Leurs abréviations sont développées ci-dessous (Tableau 6). Les espèces protégées sont également prises en considération (JO n°0036 2020).

Tableau 6 : Statut UICN.

Abréviation	Statut
EX	Éteinte au niveau mondial
RE	Disparue de Guadeloupe
CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable
NT	Quasi menacée
LC	Préoccupation mineure
DD	Données insuffisantes
NA	Non évaluée

Petite Terre au couchant

Piégeage à Morne à Louis

Cartographie

Dans le cadre du travail cartographique dont le détail figure en partie 2, des données issues d'autres campagnes ont été exploitées pour la réalisation de cartes de répartition. Ces données proviennent de deux grandes périodes : récentes (de 2020 à 2022) et anciennes (antérieures à 2000).

Données des campagnes récentes

Des données issues de campagnes de piégeages lumineux, réalisées entre 2020 et 2022 avec la même méthodologie, ont été utilisées pour l'analyse de la répartition des espèces (Figure 4). Il s'agit des études suivantes :

- Inventaires conduits par Eddy POIRIER et Toni JOURDAN en novembre 2021 dans la Réserve biologique dirigée du Nord Grande-Terre (Données - RBNGT), couvrant six stations : Deville-Maisoncelle, Anse à la Barque, Barre de Cadoue, Forêt du Littoral d'Anse-Bertrand, Pouzolle et Poyen (Tourout et *al.*, 2021).
- Études dans le sud Basse-Terre, réalisées sur neuf sites par Nicolas MOULIN en avril et novembre 2022 (Données - NM) (Moulin, 2022).
- Deux piégeages réalisés en novembre 2020 et avril 2021, à proximité de la mangrove de Jarry (Données - JARRY) (Impact Mer, 2021).
- Trois piégeages effectués à Morne à Louis dans le cadre d'un suivi d'AEVA, en zone de Cœur du Parc national de la Guadeloupe (PNG) (Données - MAL) (Jourdan et *al.*, 2022a).
- Un inventaire sur les îlets de la Réserve Naturelle de Petite Terre, où des piégeages lumineux ont été effectués par AEVA en décembre 2021, avril et juin 2022 (Données – PT) (Jourdan et *al.*, 2022b).
- Un piégeage lumineux suivi d'une prospection nocturne conduits par Toni JOURDAN et Laurent MALGLAIVE dans le cadre d'un inventaire participatif à Sainte-Anne pour l'association Rézilyans971 en 2022 (Données - RZ971).

Ces données ont toutes été acquises après 2020.

Figure 4 : Carte des stations ayant fait l'objet de piégeages lumineux (acronymes précisés ci-dessus).

Données de campagnes anciennes

Les données antérieures à 2000 ont été utilisées pour contextualiser les données récentes, en particulier les travaux sur les Hétérocères déjà évoqués (Zagatti *et al.*, 1995) mais également les études plus anciennes sur les Sphingidae (Chalumeau & Delplanque, 1974) et les Ctenuchidae (Chalumeau & Delplanque, 1978).

Représentation cartographique

Les cartes sont représentées avec des légendes constituées de **1)** l'ensemble des piégeages lumineux des campagnes postérieures à 2020, représentant l'effort de prospection (losange jaune), **2)** les données d'occurrence de l'espèce sur la période comprise entre 2020 et 2022 (rond rouge) et **3)** les données d'occurrence du taxon antérieures à 2000, seulement quand l'espèce n'a pas été retrouvée depuis sur le même site (triangle vert) (Figure 5).

Figure 5 : Exemple de cartes - cas d'*Agrius cingulatus* (en haut) et *Diphtera festiva* (en bas).

Propositions d'enjeux de conservation

Des pré-évaluations des enjeux de conservation selon les critères UICN (Tableau 6), basées sur la représentation cartographique, ont été réalisées pour des espèces non évaluées précédemment (UICN Comité français *et al.*, 2021). Celles-ci ont été sélectionnées pour leur caractère morphologique remarquable en forme ou en couleur, permettant une détermination sûre par les entomologistes impliqués.

Parmi les cinq critères proposés par l'UICN, ceux liés à la taille des populations (A, C, D et E) sont difficilement utilisés dans le cas des insectes, pour des raisons de difficultés méthodologiques. Le critère B sur la répartition géographique est donc le seul utilisé (Figure 6), en particulier le nombre de localités connues (a), associé à un déclin déduit de l'habitat et la fragmentation déduite de la zone occupée. Les données antérieures à 2000 et les données issues de Zagatti *et al.* (1995), permettent de contextualiser ou d'appuyer le choix de propositions d'enjeux. En effet, ces auteurs ont classé, pour certaines familles, les espèces par indice de rareté de « très rare » à « très commun ».

L'évaluation des menaces est également contextualisée en fonction des sites de présence des espèces. Par exemple, une espèce dont l'aire de répartition semble peu étendue mais qui est présente uniquement dans le Parc national de la Guadeloupe ne semble pas menacée alors qu'une espèce observée dans cinq localités en nord Grande-Terre sur un territoire extrêmement fragmenté et dont les zones naturelles ont été très réduites pourrait sembler à l'inverse relativement menacée.

B. Répartition géographique			
B1 Zone d'occurrence (EOO)	< 100 km ²	< 5 000 km ²	< 20 000 km ²
B2 Zone d'occupation (AOO)	< 10 km ²	< 500 km ²	< 2 000 km ²
ET remplir au moins deux des trois conditions a, b ou c suivantes :			
(a) Sévèrement fragmentée OU nb de localités :	= 1	≤ 5	≤ 10
(b) Déclin continu constaté, estimé, déduit ou prévu de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) superficie, étendue et/ou qualité de l'habitat, (iv) nb de localités ou de sous-populations, (v) nb d'individus matures.			
(c) Fluctuations extrêmes de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) nb de localités ou de sous-populations, (iv) nb d'individus matures.			

Figure 6 : Critère B pour évaluer l'appartenance d'un taxon à l'une des catégories du groupe « menacé » de la Liste rouge (Source : UICN Comité français *et al.*, 2021).

Femelle de *Dynastes hercules hercules*

IV. RÉSULTATS

IV. 1. GROUPES TAXONOMIQUES CIBLÉS

Espèces observées

Au total, 395 taxons ont été observés pendant l'étude, parmi 13 ordres : Blattes, Coléoptères, Diptères, Éphéméroptères, Hémiptères, Hyménoptères, Lépidoptères, Mantès, Neuroptères, Odonates, Orthoptères, Phasmes et Trichoptères. La Figure 7 indique le nombre d'espèces observées au sein des différents ordres. Sur ces 395 taxons, 334 ont été déterminés au rang d'espèce, 31 au rang de genre, 3 au rang de sous-famille, 26 au rang de famille et 2 au rang d'ordre.

Les Lépidoptères sont majoritaires, avec 52 % des taxons. Viennent ensuite les Coléoptères avec 26 %, les Hémiptères (9 %) et les Orthoptères (5 %). L'ensemble des autres taxons représente 8 %.

Les Lépidoptères ont donc constitué le groupe le plus riche, avec 201 taxons appartenant à 22 familles. Chez les Coléoptères, 105 taxons appartenant à 25 familles ont été observés ; chez les Hémiptères, 38 taxons de 17 familles ; chez les Orthoptères, 20 taxons de sept familles.

Figure 7 : Répartition des taxons observés pendant l'étude au sein des différents ordres.

Des espèces ont été observées pour la première fois en Guadeloupe au cours de l'étude : neuf Lépidoptères, quatre Coléoptères (dont une espèce nouvelle pour la science), trois Hyménoptères et un Hétéroptère. De plus, quatre genres n'avaient pas été observés auparavant (deux Lépidoptères, un Coléoptère et un Hyménoptère).

IV. 2. LÉPIDOPTÈRES

Au sein des Lépidoptères, 201 taxons ont été observés appartenant à 22 familles. Les plus représentées sont les Erebidae avec 61 taxons, les Crambidae (32 taxons) et les Geometridae (30 taxons), les Noctuidae (25 taxons), les Sphingidae (19 taxons) et les Notodontidae (7 taxons). Les 16 autres familles sont minoritaires avec pour chacune moins de quatre taxons (Figure 8). Presque toutes les espèces sont nocturnes avec quelques exceptions, notamment chez les Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae et Pieridae.

Figure 8 : Répartition des taxons au sein des familles de Lépidoptères.

Erebidae

Au sein de cette famille, 61 taxons ont été observés appartenant à huit sous-familles (Tableau 7). Plusieurs espèces de la sous-famille des Arctiinae sont endémiques ou sub-endémiques, comme *Cosmosoma demantria* ou *Halysidota leda guadulpensis*, particulièrement communes en zone mésophile à hygrophile. Trois espèces sont nouvellement rapportées pour la Guadeloupe : les deux Eulepidotinae *Antiblemma rufinans* et *Eulepidotis merricki* et une espèce non identifiée du genre *Carteris*. *Eulepidotis modestula* est signalée pour la première fois à Marie-Galante.

Tableau 7 : Erebidae recensés.

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Anobinae	<i>Baniana veluticollis</i>	Présent	7
Arctiinae	<i>Cosmosoma demantria</i>	Subendémique	10
Arctiinae	<i>Episcepsis dominicensis</i>	Subendémique	15
Arctiinae	<i>Eucereon imriei</i>	Subendémique	5
Arctiinae	<i>Eupseudosoma involuta</i>	Présent	5
Arctiinae	<i>Halysidota leda guadulpensis</i>	Endémique	12
Arctiinae	<i>Horama panthalon</i>	Subendémique	2
Arctiinae	<i>Hyalurga vinosa</i>	Présent	1
Arctiinae	<i>Hypercompe icasia</i>	Présent	7
Arctiinae	<i>Pachydota albiceps</i>	Présent	5
Arctiinae	<i>Pheia daphaena</i>	Subendémique	1
Arctiinae	<i>Syntomeida melanthus merletti</i>	Présent	2
Arctiinae	<i>Utetheisa ornatrix</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Cecharismena nealcesalis</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Dyomyx jugator</i>	Présent	9
Calpinae	<i>Gonodonta incurva</i>	Présent	8
Calpinae	<i>Gonodonta parens</i>	Présent	2
Calpinae	<i>Gonodonta sicheas</i>	Présent	5
Calpinae	<i>Hemeroblemma opigena opigena</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Hemicephalis characteria</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Hypocala andremona</i>	Présent	2
Calpinae	<i>Isogona scindens</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Kakopoda progenies</i>	Présent	3
Calpinae	<i>Lesmone formularis</i>	Présent	2
Calpinae	<i>Lesmone porcia</i>	Présent	3
Calpinae	<i>Letis mycerina</i>	Présent	10
Calpinae	<i>Massala asema</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Massala obvertens</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Melipotis famelica</i>	Présent	5
Calpinae	<i>Melipotis fasciolaris</i>	Présent	6
Calpinae	<i>Melipotis januaris</i>	Présent	2

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Calpinae	<i>Metallata absumens</i>	Présent	3
Calpinae	<i>Renodes aequalis</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Selenisa sueroides</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Syllectra congemmalis</i>	Présent	1
Calpinae	<i>Synalamis toulgoeti</i>	Présent	2
Erebinae	<i>Ascalapha odorata</i>	Présent	4
Erebinae	<i>Metria</i> sp.	Présent	3
Erebinae	<i>Mocis latipes</i>	Présent	5
Erebinae	<i>Mocis megas</i>	Présent	1
Erebinae	<i>Mocis</i> sp.	Présent	1
Erebinae	<i>Neophisma tropicalis</i>	Présent	4
Erebinae	<i>Perasia garnoti</i>	Présent	6
Erebinae	<i>Ptichodis immunis</i>	Présent	2
Erebinae	<i>Remigia repanda</i>	Présent	4
Erebinae	<i>Zale erilda</i>	Présent	2
Erebinae	<i>Zale fictilis</i>	Présent	1
Erebinae	<i>Zale peruncta</i>	Présent	3
Erebinae	<i>Zale</i> sp.	Présent	2
Eulepidotinae	<i>Antiblemma rufinans</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Eulepidotinae	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	Présent	11
Eulepidotinae	<i>Azeta rhodogaster</i>	Introduit	2
Eulepidotinae	<i>Eulepidotis addens</i>	Présent	11
Eulepidotinae	<i>Eulepidotis merricki</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Eulepidotinae	<i>Eulepidotis modestula</i>	Nouveau pour Marie-Galante	2
Eulepidotinae	<i>Eulepidotis superior</i>	Présent	4
Herminiinae	<i>Herminiinae</i>	Présent	1
Herminiinae	<i>Bleptina</i> sp.	Présent	4
Herminiinae	<i>Carteris</i> sp.	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Rivulinae	<i>Rivula pusilla</i>	Guadeloupe	1
Scoliopteryginae	<i>Anomis editrix</i>	Présent	2

Notodontidae

Cette famille comporte des espèces parmi les plus remarquables de Guadeloupe, généralement de grande taille. Sept espèces ont été observées dans cinq sous-familles (Tableau 8). Certaines sont abondantes et largement réparties comme *Hemiceras domingonis* et d'autres sont plus rares comme *Nystalea ebalea*.

Tableau 8 : Notodontidae recensés.

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Disphraginae	<i>Disphragis bruni</i>	Présent	2
Hemiceratinae	<i>Hemiceras domingonis</i>	Présent	14
Nystaleinae	<i>Nystalea aequipars</i>	Présent	9
Nystaleinae	<i>Nystalea ebalea</i>	Présent	1
Nystaleinae	<i>Nystalea nyseus</i>	Présent	2
Heterocampinae	<i>Rhuda focola</i>	Présent	3
Rifarginae	<i>Rifargia occulta</i>	Présent	7

Nystaleinae - *Nystalea nyseus*

Sphingidae

Lors de cette étude, 19 espèces de Sphinx ont été déterminées, appartenant à trois sous-familles (Tableau 9). Une seule espèce est endémique de Guadeloupe, *Eumorpha guadeloupensis*. Certaines espèces sont particulièrement communes, notamment *Enyo lugubris* et *Xylophanes chiron*.

Tableau 9 : Sphingidae recensés.

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Macroglossinae	<i>Enyo lugubris</i>	Présent	10
Macroglossinae	<i>Enyo ocypete</i>	Présent	1
Macroglossinae	<i>Erinnyis ello</i>	Présent	1
Macroglossinae	<i>Erinnyis obscura</i>	Présent	2
Macroglossinae	<i>Eumorpha guadeloupensis</i>	Endémique	6
Macroglossinae	<i>Eumorpha vitis</i>	Présent	6
Macroglossinae	<i>Madoryx oclus</i>	Présent	1
Macroglossinae	<i>Pachylia ficus</i>	Présent	6
Macroglossinae	<i>Perigonia lusca</i>	Présent	8
Macroglossinae	<i>Xylophanes chiron</i>	Présent	12
Macroglossinae	<i>Xylophanes pluto</i>	Présent	7
Macroglossinae	<i>Xylophanes tersa</i>	Présent	3
Smerinthinae	<i>Protambulyx strigilis</i>	Présent	8
Sphinginae	<i>Agrius cingulatus</i>	Présent	6
Sphinginae	<i>Cocytius antaeus</i>	Présent	1
Sphinginae	<i>Cocytius duponchel</i>	Présent	6
Sphinginae	<i>Manduca rustica</i>	Présent	1
Sphinginae	<i>Manduca sexta</i>	Présent	1
Sphinginae	<i>Neococytius cluentius</i>	Présent	3

Macroglossinae - *Eumorpha vitis*

Geometridae

Des observations de 30 espèces différentes ont été faites, appartenant à quatre sous-familles (Tableau 10). La plupart sont de couleurs ternes, à l'exception du genre *Phrygonis*, dont les robes sont particulièrement colorées. Une espèce du genre *Tricentrogyna* pourrait être nouvelle pour la science (Francis DEKNUYDT comm. pers.), il semblerait que ce soit la même espèce que celle déjà signalée précédemment (Jourdan et al., 2022 ; Moulin, 2022). *Synchlora frondaria* a également été signalée récemment dans des études (Jourdan, 2021 ; Touroult et al., 2021 ; Moulin, 2022). D'autres espèces ont été couramment observées, comme *Epimecis detexta* ou *Sphacelodes fusilineata*.

Tableau 10 : Geometridae recensés.

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Ennominae	<i>Epimecis detexta</i>	Présent	9
Ennominae	<i>Erastria decrepitaria</i>	Présent	7
Ennominae	<i>Nepheloleuca complicata</i>	Présent	12
Ennominae	<i>Oenoptila nigrilineata</i>	Présent	8
Ennominae	<i>Oxydia vesulia alternata</i>	Subendémique	9
Ennominae	<i>Patalene ephyrata</i>	Présent	1
Ennominae	<i>Phrygonis cruorata</i>	Présent	1
Ennominae	<i>Phrygonis paradoxata</i>	Présent	1
Ennominae	<i>Psamatodes everiata</i>	Présent	4
Ennominae	<i>Semiothisa praelongata</i>	Présent	5
Ennominae	<i>Sphacelodes fusilineata</i>	Présent	12
Geometrinae	<i>Chloropteryx glauciptera</i>	Présent	8
Geometrinae	<i>Eueana simplaria</i>	Présent	1
Geometrinae	<i>Nemoria rectilinea</i>	Présent	7
Geometrinae	<i>Oospila confundaria</i>	Présent	5
Geometrinae	<i>Phrudocentra centrifugaria</i>	Présent	1
Geometrinae	<i>Synchlora cupedinaria guadelupensis</i>	Présent	6
Geometrinae	<i>Synchlora frondaria</i>	Présent	1
Geometrinae	<i>Synchlora herbaria</i>	Présent	3
Geometrinae	<i>Synchlora isolata</i>	Présent	4
Larentiinae	<i>Eois tegularia</i>	Présent	1
Larentiinae	<i>Eupithecia velutipennis</i>	Présent	1
Sterrhinae	<i>Pleuroprucha molitaria guadelupa</i>	Subendémique	1
Sterrhinae	<i>Ptychamalia perlata</i>	Présent	2

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Sterrhinae	<i>Scelolophia terminata</i>	Endémique des Petites Antilles	1
Sterrhinae	<i>Scopula umbilicata</i>	Présent	4
Sterrhinae	<i>Semaeopus subrubra</i>	Présent	2
Sterrhinae	<i>Tricentrogyna crocantha</i>	Présent	3
Sterrhinae	<i>Tricentrogyna</i> sp.	Présent	2
Sterrhinae	<i>Eumacrodus yponomeutaria</i>	Présent	4

Ennominae - *Phrygonis paradoxata*

Noctuidae

Au sein de cette famille, 25 espèces ont été observées, appartenant à huit sous-familles (Tableau 11). Quelques espèces se distinguent des autres, de par leurs couleurs (*Neophaenis meterythra*) ou leurs formes (*Xanthopastis timais*). Le Leucaninae *Mythimna unipuncta* a été observé pour la première fois en Guadeloupe.

Tableau 11 : Noctuidae recensés.

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Amphipyridae	<i>Gonodes liquida</i>	Présent	1
Amphipyridae	<i>Neophaenis meterythra</i>	Subendémique	6
Amphipyridae	<i>Speocropia scriptura</i>	Présent	1
Condicinae	<i>Condica concisa</i>	Présent	1
Condicinae	<i>Condica mobilis</i>	Présent	3
Cropiinae	<i>Cropia infusa</i>	Présent	9
Leucaninae	<i>Mythimna unipuncta</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Eriopinae	<i>Callopietria floridensis</i>	Présent	4
Metoponiinae	<i>Cydosia nobilitella</i>	Présent	2
Noctuinae	<i>Anicla biwari</i>	Subendémique	1
Noctuinae	<i>Anicla infecta</i>	Présent	2
Noctuinae	<i>Eriopyga herbuloti</i>	Présent	2
Noctuinae	<i>Leucania dorsalis</i>	Présent	1
Noctuinae	<i>Leucania humidicola</i>	Présent	1
Noctuinae	<i>Leucania inconspicua</i>	Présent	1
Noctuinae	<i>Leucania subpunctata</i>	Présent	2
Noctuinae	<i>Mamestra soligena</i>	Présent	2
Noctuinae	<i>Orthodes vesquesa</i>	Présent	1
Noctuinae	<i>Spodoptera albula</i>	Présent	3
Noctuinae	<i>Spodoptera androgea</i>	Présent	4
Noctuinae	<i>Spodoptera dolichos</i>	Présent	4
Noctuinae	<i>Xanthopastis timais</i>	Présent	2
Plusiinae	<i>Argyrogramma verruca</i>	Présent	2
Plusiinae	<i>Chrysodeixis includens</i>	Présent	1
Psaphidinae	<i>Paratrachea flinti</i>	Présent	1

Crambidae

Au sein de cette famille, 32 espèces ont été observées appartenant à trois sous-familles (Tableau 12). Cette famille est morphologiquement très diversifiée, avec des représentants de grande taille comme *Sparangmia gonoptera* et d'autres avec des robes colorées comme *Diaphania elegans* et *Glyphodes sibillalis*. Les trois espèces *Apogeshna stenialis*, *Herpetogramma bipunctalis* et *Pantographa limata* ont déjà été signalées récemment dans des rapports (Étienne & Van Waetermeulen, 1989 ; Jourdan et al., 2022 ; Moulin, 2022). Au sein des Spilomelinae, cinq espèces ont été observées pour la première fois en Guadeloupe (*Aethiophysa invisalis*, *Desmia ploralis*, *Desmia ufeus*, *Diacme oriolalis*, *Ommatospila narcaeusalis* et *Palpita quadristigmalis*), ainsi que le genre *Spilomela*.

Tableau 12 : Crambidae recensés.

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Odontiinae	<i>Cliniodes euphrosinalis</i>	Présent	5
Pyraustinae	<i>Pantographa limata</i>	Présent (iNaturalist)	4
Pyraustinae	<i>Portentomorpha xanthialis</i>	Présent	3
Spilomelinae	<i>Aethiophysa invisalis</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Spilomelinae	<i>Apogeshna stenialis</i>	Présent (iNaturalist)	11
Spilomelinae	<i>Arthromastix lauralis</i>	Présent	4
Spilomelinae	<i>Cryptobotys zoilusalis</i>	Présent	3
Spilomelinae	<i>Desmia ploralis</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Spilomelinae	<i>Desmia ufeus</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	2
Spilomelinae	<i>Diacme oriolalis</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	2
Spilomelinae	<i>Diaphania costata</i>	Présent	10
Spilomelinae	<i>Diaphania elegans</i>	Présent	3
Spilomelinae	<i>Diaphania hyalinata</i>	Présent	1
Spilomelinae	<i>Diaphania nitidalis</i>	Présent	2
Spilomelinae	<i>Eulepte concordalis</i>	Présent	5
Spilomelinae	<i>Glyphodes sibillalis</i>	Présent	13
Spilomelinae	<i>Herpetogramma bipunctalis</i>	Présent	1
Spilomelinae	<i>Herpetogramma phaeopteralis</i>	Présent	1
Spilomelinae	<i>Microthyris anormalis</i>	Présent	10
Spilomelinae	<i>Microthyris prolongalis</i>	Présent	8
Spilomelinae	<i>Omiodes humeralis</i>	Présent	5
Spilomelinae	<i>Omiodes indicata</i>	Présent	1
Spilomelinae	<i>Ommatospila narcaeusalis</i>	Nouveau pour la Guadeloupe*	7
Spilomelinae	<i>Palpita quadristigmalis</i>	Nouveau pour la Guadeloupe*	4

* signalé à Saint-Barthélemy

SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Spilomelinae	<i>Phaenopsis chromalis</i>	Présent	1
Spilomelinae	<i>Polygrammodes elevata</i>	Présent	6
Spilomelinae	<i>Samea ecclesialis</i>	Présent	7
Spilomelinae	<i>Sparagmia gonoptera</i>	Présent	1
Spilomelinae	<i>Spilomela</i> sp.	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Spilomelinae	<i>Syllepis marialis</i>	Présent	3
Spilomelinae	<i>Synclera traducalis</i>	Présent	7
Spilomelinae	<i>Syngamia florella</i>	Présent	8

Noctuinae - *Diaphania elegans*

Noctuinae - *Xanthopastis timais*

Autres familles de Lépidoptères

Des taxons appartenant à 16 autres familles de Lépidoptères ont été recensés (Tableau 13).

Tableau 13 : Autres Lépidoptères recensés.

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Attevidae	-	<i>Atteva aurea</i>	Présent	10
Cossidae	Zeuserinae	<i>Bryopctia punctifer</i>	Subendémique	2
Cossidae	Hypoptinae	<i>Givira pulverosa</i>	Présent	15
Euteliidae	Stictopterinae	<i>Nagara clara</i>	Présent	2
Hesperiidae	Pyrginae	<i>Burnsius oileus oileus</i>	Présent	2
Hesperiidae	Eudaminae	<i>Polygonus leo leo</i>	Présent	3
Hesperiidae	Eudaminae	<i>Polygonus savigny punctus</i>	Présent	4
Hesperiidae	Eudaminae	<i>Telegonus anaphus</i>	Présent	1
Hyblaeidae	-	<i>Hyblaea puera</i>	Présent	1
Limacodidae	-	-	Présent	7
Lycaenidae	Theclinae	<i>Electrostrymon angerona</i>	Subendémique	1
Lycaenidae	Polyommatinae	<i>Hemiargus hannu watsoni</i>	Présent	1
Nolidae	Collomeninae	<i>Collomena filifera</i>	Présent	5
Nolidae	Collomeninae	<i>Neostictoptera lezardensis</i>	Subendémique	1
Nymphalidae	Biblidinae	<i>Biblis hyperia</i>	Présent	1
Nymphalidae	Danainae	<i>Danaus plexippus</i>	Présent	1
Nymphalidae	Nymphalinae	<i>Junonia zonalis swifti</i>	Présent	1
Pieridae	Coliadinae	<i>Phoebis sennae</i>	Présent	1
Pieridae	Coliadinae	<i>Pyrisitia lisa euterpe</i>	Présent	1
Pterophoridae	-	-	Présent	1
Pyralidae	Chrysauginae	<i>Bonchis munitalis</i>	Présent	1
Pyralidae	Epipaschiinae	<i>Deuterollyta majuscula</i>	Présent	1
Thyrididae	-	<i>Banisia myrsusalis</i>	Présent	13
Thyrididae	-	-	Présent	1
Tineidae	-	<i>Acrolophus</i> sp.	Présent	1
Tortricidae	-	-	Présent	1
Uraniidae	Epileminae	-	Présent	1

IV. 3. COLÉOPTÈRES

Au sein de cet ordre, 105 taxons ont été recensés, appartenant à 25 familles. Les plus fréquentes étant les Scarabaeidae avec 20 taxons, puis les Carabidae (18), les Elateridae (9) et les Cerambycidae (8). Les autres familles sont nombreuses et minoritaires. Le nombre des taxons observés au sein de chaque famille est représenté sur la figure 9. Le tableau 14 précise les espèces inventoriées.

Figure 9 : Répartition du nombre d'espèces au sein des familles de Coléoptères.

Carabidae - *Galerita tristis*

Tableau 14 : Coléoptères recensés.

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Anthicidae	Anthicinae	<i>Stricticollis tobias</i>	Introduit	1
Anthicidae	-	<i>Vacusus vicinus</i>	Présent	2
Bostrichidae	-	-	Présent	1
Brentidae	Brentinae	<i>Cylas formicarius</i>	Introduit	1
Brentidae	Brentinae	<i>Raphirhynchus cylindricornis</i>	Présent	1
Buprestidae	Buprestinae	<i>Chrysobothris guadeloupensis</i>	Subendémique	1
Buprestidae	Chrysochroinae	<i>Euplectalecia erythroga</i>	Subendémique	1
Cantharidae	Silinae	<i>Tylocerus cinctipennis</i>	Endémique	1
Cantharidae	Silinae	<i>Tylocerus maculicornis</i>	Endémique	4
Carabidae	Harpalinae	<i>Apenes variegata</i>	Présent	1
Carabidae	Trechninae	<i>Bembidion darlingtoni</i>	Subendémique, nouveau pour la Guadeloupe	1
Carabidae	Cicindelinae	<i>Brasiella argentata pallipes</i>	Subendémique	1
Carabidae	Cicindelinae	<i>Cylindera suturalis guadeloupensis</i>	Endémique	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Galerita americana</i>	Présent	5
Carabidae	Harpalinae	<i>Galerita tristis</i>	Présent	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Lebia frenata</i>	Présent	1
Carabidae	Trechninae	<i>Micratopus insularis</i>	Présent	3
Carabidae	Trechninae	<i>Paratachys sp.</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Perigona nigriceps</i>	Introduit	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Pseudaptinus sp.</i>	-	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Selenophorus integer</i>	Présent	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Selenophorus parumpunctatus</i>	Présent	2
Carabidae	Harpalinae	<i>Selenophorus propinquus</i>	Présent	2
Carabidae	Trechninae	<i>Tachys ensenadae</i>	Présent	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Zuphioides grandisterae</i>	Endémique, nouveau pour la science	1
Carabidae	Harpalinae	<i>Selenophorus sp</i>	-	1
Carabidae	-	Indéterminé	-	1

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Achryson quadrimaculatum</i>	Présent	1
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Amnisus</i> sp.	Présent	1
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Chlorida festiva</i>	Présent	1
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Eburia decemmaculata</i>	Présent	2
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Eburia octomaculata</i>	Subendémique	1
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Methia neydalea</i>	Présent	1
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Mionochroma elegans</i>	Subendémique	1
Cerambycidae	Cerambycinae	<i>Neocompsa cylindricollis</i>	Présent	2
Chrysomelidae	-	-	Présent	2
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus ovatus</i>	Endémique	1
Chrysomelidae	Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus</i> sp.	Présent	3
Chrysomelidae	Galerucinae	<i>Exora encaustica</i>	Présent	2
Chrysomelidae	Criocerinae	<i>Lema</i> sp.	Présent	1
Chrysomelidae	Eumolpinae	<i>Typophorus nigritus</i>	Présent	1
Curculionidae	-	-	Présent	4
Curculionidae	-	<i>Litostylus</i> sp.	Présent	2
Curculionidae	Scolytinae	<i>Xyleborus affinis</i>	Introduit	1
Dryopidae	-	<i>Pelonomus picipes</i>	Endémique	3
Dytiscidae	-	-	Présent	1
Dytiscidae	Copelatinae	<i>Copelatus</i> sp.	Présent	2
Dytiscidae	Hydroporinae	<i>Hydrovatus pustulatus</i>	Présent	1
Dytiscidae	Laccophilinae	<i>Laccamimus bordoni</i>	Présent	1
Dytiscidae	Dytiscinae	<i>Megadytes giganteus</i>	Présent	1
Dytiscidae	Dytiscinae	<i>Thermonectus margineguttatus</i>	Présent	1
Elateridae	-	Elateridae	Présent	2
Elateridae	Elaterinae	<i>Anchastus sautierei</i>	Endémique	1

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Elateridae	Elaterinae	<i>Dicrepidius distinctus</i>	Subendémique	1
Elateridae	Elaterinae	<i>Dicrepidius</i> sp.	Présent	1
Elateridae	Cardiophorinae	<i>Esthesopus</i> sp.	Présent	1
Elateridae	Agrypninae	<i>Lacon subcostatus</i>	Subendémique	2
Elateridae	Agrypninae	<i>Lygelaer ignitus</i>	Présent	3
Elateridae	Agrypninae	<i>Monocrepidius delauneyi</i>	Subendémique	1
Elateridae	Agrypninae	<i>Pyrophorus phosphorescens</i>	Présent	1
Eucnemidae	Melasinae	<i>Isorhipis picteti</i>	Présent	1
Heteroceridae	-	-	Présent	1
Heteroceridae	-	<i>Tropicus arawak</i>	Endémique	1
Hydrophilidae	-	<i>Hydrophilidae</i>	Présent	1
Hydrophilidae	Hydrophilinae	<i>Berosus</i> sp.	Présent	1
Hydrophilidae	Hydrophilinae	<i>Hydrobiomorpha phallica</i>	Présent	2
Hydrophilidae	Hydrophilinae	<i>Hydrophilus insularis</i>	Présent	1
Lampyridae	Lampyrinae	<i>Aspisoma ignitum</i>	Présent	1
Meloidae	Nemognathinae	-	Présent	3
Nitidulidae	Epurinae	<i>Eपुरaea luteola</i>	Présent	1
Nitidulidae	-	-	Présent	1
Noteridae	Notomicrinae	<i>Notomicrus</i> sp.	Présent	2
Oedemeridae	Oedemerinae	<i>Oxycopsis vittata</i>	Subendémique	4
Oedemeridae	-	-	Présent	1
Passalidae	Passalinae	<i>Passalus unicornis</i>	Endémique	1
Ptilodactylidae	-	-	Présent	1
Scarabaeidae	Rutelinae	<i>Anomala insularis</i>	Subendémique	4
Scarabaeidae	Aphodiinae	<i>Ataenius luteomargo</i>	Subendémique	3
Scarabaeidae	Aphodiinae	<i>Ataenius scutellaris</i>	Présent	1

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Cyclocephala immaculata</i>	Présent	1
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Cyclocephala insulicola</i>	Subendémique	2
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Cyclocephala mafaffa</i>	Présent	9
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Cyclocephala tridentata tridentata</i>	Subendémique	2
Scarabaeidae	Scarabaeinae	<i>Digitonthophagus gazella</i>	Introduit	8
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Dynastes hercules</i>	Subendémique	4
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Dyscinetus questeli</i>	Endémique	3
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Euligyris ebenus</i>	Présent	1
Scarabaeidae	Aphodiinae	<i>Labarrus lividus</i>	Introduit	1
Scarabaeidae	Rutelinae	<i>Leucothyreus guadalupeensis</i>	Subendémique	13
Scarabaeidae	Dynastinae	<i>Ligyris curvicolis</i>	Présent	5
Scarabaeidae	Melolonthinae	<i>Phyllophaga fuscipennis</i>	Endémique	1
Scarabaeidae	Melolonthinae	<i>Phyllophaga mariaegalantae</i>	Endémique	3
Scarabaeidae	Melolonthinae	<i>Phyllophaga plaei</i>	Présent	9
Scarabaeidae	Melolonthinae	<i>Phyllophaga sandersoniella</i>	Endémique	1
Scarabaeidae	Aphodiinae	<i>Platytomus parvulus</i>	Présent	2
Scarabaeidae	Rutelinae	<i>Rutela striata striata</i>	Subendémique	2
Staphylinidae	Scydmaeninae	<i>Euthiconus</i> sp.	-	1
Staphylinidae	Staphylininae	<i>Neohyphnus ilucens</i>	Présent	1
Tenebrionidae	Tenebrioninae	<i>Alegoria castelnaui</i>	Subendémique	1
Tenebrionidae	Blaptinae	<i>Diastolinus chalumeaui</i>	Subendémique	2
Tenebrionidae	Alleculinae	<i>Hymenorus</i> sp.	-	1
Tenebrionidae	Lagriinae	<i>Statira vittata</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Tenebrionidae	Lagriinae	<i>Statira</i> sp.	Présent	3
Tenebrionidae	Blaptinae	<i>Trichoton marcuzzii</i>	Présent	1
Tenebrionidae	Tenebrioninae	<i>Zophobas atratus</i>	Présent	1

Les Scarabaeidae *Cyclocephala immaculata* et *Dynastes hercules hercules* sont respectivement classés « VU » et « NT ». Deux Coléoptères de la famille des Carabidae ont été signalés pour la première fois en Guadeloupe : *Zuphioides grandisterra*, nouveau pour la science (Lemaire & Jourdan, 2022a) et *Bembidion darlingtoni* (Lemaire & Jourdan, 2022b). Ces résultats ont été publiés dans le cadre de la présente étude. Le genre *Paratachys* (Carabide) et le Tenebrionidae *Statira vittata* ont également été observés pour la première fois en Guadeloupe.

Cerambycinae - *Mionochroma elegans*, aux Bains à Colo, à Petit-Bourg

Le Cerambycidae *Mionochroma elegans* est une espèce subendémique des petites Antilles. C'est un capricorne rare, aux reflets verts métalliques, qui dégage une odeur forte lorsqu'on le manipule. L'espèce n'a été observée qu'à une seule reprise.

IV. 4. HÉMIPTÈRES

Lors des prospections, 38 taxons d'Hémiptères, appartenant à 17 familles ont été observés. Les plus représentées sont les Pentatomidae avec 24% des espèces observées et des Miridae avec 16 % (Figure 10). Le tableau 15 précise les espèces recensées.

Figure 10 : Répartition du nombre d'espèces au sein des familles d'Hémiptères.

Reduviidae - *Sirthena stria*

Tableau 15 : Hémiptères recensés.

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	SOUS-ORDRE DES HÉTÉROPTÈRES	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Alydidae	Alydinae	<i>Megalotomus pallescens</i>		Présent	7
Anthocoridae	-	-		Présent	4
Belostomatidae	Belostomatinae	<i>Belostoma boscii</i>		Présent	1
Coreidae	Coreinae	<i>Anasa bellator</i>		Présent	1
Coreidae	Coreinae	<i>Anasa scorbatica</i>		Présent	1
Cydnidae	-	-		Présent	4
Lygaeidae	-	<i>Ochrimnus collaris</i>		Présent (Collection INRAE)	3
Miridae	-	<i>Collaria oleosa</i>		Nouveau pour la Guadeloupe	3
Miridae	Mirinae	<i>Derophtalma irrorata</i>		Présent	1
Miridae	Mirinae	<i>Polymerus sp.</i>		Présent (GBIF)	2
Miridae	Mirinae	<i>Pycnoderes sp.</i>		Présent (GBIF)	2
Miridae	Mirinae	<i>Taylorilygus apicalis</i>		Introduit	2
Miridae	Mirinae	-		Présent	2
Nabidae	-	-		Présent	3
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Acrosternum marginatum</i>		Présent	1
Pentatomidae	Edessinae	<i>Ascra bifida</i>		Présent	2
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Banasa lenticularis</i>		Présent	6
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Banasa sp.</i>		Présent	3
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Loxa flavicollis</i>		Présent	1
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Marmidea ypsilon</i>		Présent	5
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Nezara viridula</i>		Introduit	2
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Oebalus ypsilon</i>		Présent (GBIF)	1
Pentatomidae	Pentatominae	<i>Piezodorus guildini</i>		Présent	2
Reduviidae	Emesinae	<i>Ploaria sp.</i>		Présent	1
Reduviidae	Peiratinae	<i>Sirthena stria</i>		Présent	1
Rhopalidae	Rhopalinae	<i>Harmostes serratus</i>		Présent	1

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
Rhyparochromidae	-	Neopamera sp.	Présent	2
Rhyparochromidae	-	Ozophora sp.	Présent	3
Rhyparochromidae	-	Rhyparochromidae	Présent	3
Saldidae	Saldinae	Saldula lomata	Présent	1
Scutelleridae	Pachycorinae	Tetyra antillarum	Présent	2
Scutelleridae	-	-	Présent	3
SOUS-ORDRE AUCHENORRHYNCHA				
INFRA-ORDRE DES MEMBRACOIDEA				
Cicadellidae	-	-	Présent	2
Membracidae	-	Monobelus nasutus	Endémique	3
Membracidae	-	-	Présent	4
INFRA-ORDRE DES CICADOMORPHA				
Cicadidae	Cicadinae	Fidicina mannifera	Présent	5
Cicadidae	Cicadinae	Proarna invaria	Présent	5

Le Miridae *Collaria oleosa* a été observé pour la première fois en Guadeloupe.

Le Reduviidae *Sirthenea stria* est présent aux Antilles et en Amérique du nord, centrale et du sud. Cette espèce, rare en Guadeloupe, n'a été observée qu'une seule fois lors d'une prospection de nuit à Trianon à Baillif.

Le Lygaeidae *Ochrimnus collaris* est présent dans les Petites Antilles ainsi qu'en République Dominicaine et en Jamaïque. Il a été observé à trois reprises : à Grelin à Marie-Galante et en Basse-Terre au Houëlmont et sur la route de petite montagne à Gourbeyre.

Lygaeidae - *Ochrimnus collaris*

IV. 5. AUTRES ORDRES REPRÉSENTÉS

Orthoptéroïdes

Au sein des Orthoptères, 20 espèces ont été recensées appartenant à sept familles. Sept espèces de Phasmes ont par ailleurs été observées au sein de trois familles (Tableau 16). *Anaulacomera antillarum* et *Neoconocephalus affinis* ont été signalés dans des rapports antérieurs (Migeot et al., 2021 ; Touroult et al., 2021 ; Jourdan et al., 2022a ; Moulin, 2022).

Le Phasme *Bacteria donskoffi* est concerné par des enjeux de conservation, il est classé « NT » sur la Liste rouge.

Le Tettigoniidae *Acantheremus bonfilsii*, endémique de Guadeloupe, est une sauterelle facilement reconnaissable à un appendice en forme de corne situé à l'avant de la tête. Elle a été observée lors de prospections de nuit sept fois en Basse-Terre et deux fois dans les Grands-Fonds.

Le Tettigoniidae *Karukerana aguilarii* est endémique de Guadeloupe, et a été observé lors de prospections de nuit à trois reprises en Basse-Terre en forêt hygrophile.

Le Pseudophasmatidae *Paraprisopus antillarum*, une espèce de canopée, a été observé au premier stade juvénile.

Gryllacrididae - *Abelona guadeloupensis*

Tableau 16 : Orthoptéroïdes recensés.

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
ORDRE DES ORTHOPTERA				
Acridae	Gomphocerinae	<i>Orphulella punctata</i>	Présent	5
Acridae	Cyrtacanthacridinae	<i>Schistocerca nitens</i>	Présent	3
Acridae	Cyrtacanthacridinae	<i>Schistocerca pallens</i>	Présent	1
Gryllacrididae	Gryllacridinae	<i>Abelona guadeloupensis</i>	Endémique	1
Gryllidae	Eneopterinae	<i>Garylla fuscifrons</i>	Présent	1
Gryllidae	Gryllinae	<i>Gryllus assimilis</i>	Présent	2
Gryllotalpidae	Gryllotalpinae	<i>Neocurtilla hexadactyla</i>	Introduit	1
Phalangopsidae	Phalangopsinae	<i>Amphiacusta caraibea</i>	Présent	6
Tetrigidae	Tetriginae	<i>Micronotus quadriundulatus</i>	Présent	5
Tettigoniidae	Conocephalinae	<i>Acantheremus bonfilsii</i>	Endémique	9
Tettigoniidae	Conocephalinae	<i>Conocephalus cinereus</i>	Présent	5
Tettigoniidae	Pseudophyllinae	<i>Karukerana aguilarii</i>	Endémique	3
Tettigoniidae	Phaneropterinae	<i>Anaulacomera antillarum</i>	Subendémique	2
Tettigoniidae	Phaneropterinae	<i>Microcentrum decoratum</i>	Présent	4
Tettigoniidae	Phaneropterinae	<i>Microcentrum incarnatum</i>	Présent	4
Tettigoniidae	Conocephalinae	<i>Neoconocephalus affinis</i>	Présent	7
Tettigoniidae	Conocephalinae	<i>Neoconocephalus maxillosus</i>	Présent	2
Tettigoniidae	Conocephalinae	<i>Neoconocephalus triops</i>	Présent	2
Tettigoniidae	Pseudophyllinae	<i>Nesonotus reticulatus</i>	Endémique	4
Tettigoniidae	Pseudophyllinae	<i>Xerophyllopteryx fumosa</i>	Endémique	5
ORDRE DES ORTHOPTERA				
Diapheromeridae	Diapheromerinae	<i>Bacteria donskoffi</i>	Endémique	1
Diapheromeridae	Diapheromerinae	<i>Bacteria ferula</i>	Subendémique	5
Diapheromeridae	Diapheromerinae	<i>Clonistria guadeloupensis</i>	Endémique	9
Diapheromeridae	Diapheromerinae	<i>Paraclonistria nigramala</i>	Endémique	1
Phasmatidae	Cladomorphinae	<i>Diapherodes angulata</i>	Endémique	2
Pseudophasmatidae	Xerosomatinae	<i>Lamponius guerini</i>	Subendémique	11
Pseudophasmatidae	Pseudophasmatinae	<i>Paraprisopus antillarum</i>	Subendémique	1

Autres ordres

Le **tableau 17** indique les taxons qui ont été observés parmi les Blattes (deux), les Diptères (deux), les Ephéméroptères (une), les Hyménoptères (sept espèces), les Mantes (deux espèces), les Neuroptères (trois), les Odonates (six espèces) et un Trichoptère indéterminé.

Au sein des Hyménoptères, deux espèces et deux genres ont été observés pour la première fois : *Enicospilus flavus*, *E. trinileatus*, *Trypoxylon* et *Enicospilus*.

Le Mantispidae *Leptomantispa antillesensis* est endémique des Petites Antilles, il a été observé fréquemment au piégeage lumineux.

La Mante Liturgusidae *Liturgusa dominica* est subendémique de la Guadeloupe et la Dominique, et a été observée sur des troncs d'arbres à Marie-Galante. Cette mante est concernée par des enjeux de conservation, elle est classée « VU » sur la Liste rouge.

Liturgusidae - *Liturgusa dominica*

Tableau 17 : Espèces recensées au sein d'autres ordres.

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURRENCES
ORDRE DES BLATTODEA				
Blaberidae	Blattodea	<i>Panchlora</i> sp.	-	1
Blattidae	Blattodea	<i>Pelmatosilpha purpurascens</i>	Présent	1
ORDRE DES DIPTERA				
Stratiomyidae	Diptera	<i>Hermetia illucens</i>	Introduit	1
Syrphidae	Diptera	<i>Ornidia obesa</i>	Introduit	1
ORDRE DES EPHEMEROPTERA				
		Indéterminé	Présent	1
ORDRE DES HYMENOPTERA				
Apidae	Hymenoptera	<i>Apis mellifera</i>	Introduit	1
Apidae	Hymenoptera	<i>Centris lanipes</i>	Présent	1
Crabronidae	Hymenoptera	<i>Trypoxylon</i> sp.	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Ichneumonidae	Hymenoptera	<i>Enicospilus flavus</i>	Nouveau pour la Guadeloupe*	1
Ichneumonidae	Hymenoptera	<i>Enicospilus trilineatus</i>	Nouveau pour la Guadeloupe	1
Ichneumonidae	Hymenoptera	<i>Enicospilus</i> sp.	Nouveau pour la Guadeloupe	2
Vespidae	Hymenoptera	<i>Polistes crinitus</i>	Présent	1
ORDRE DES MANTODEA				
Liturgusidae	Mantodea	<i>Liturgusa dominica</i>	Subendémique	1
Thespidae	Mantodea	<i>Thesprotiella insularis</i>	Subendémique	3

* signalé à Saint-Martin

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	REMARQUE	NOMBRE D'OCCURENCES
ORDRE DES NEUROPTERA				
Ascalaphidae	Neuroptera	<i>Ululodes madagayanus</i>	Présent	2
Chrysopidae	-	-	Présent	3
Mantispidae	Neuroptera	<i>Leptomantispa antillesensis</i>	Présent	2
Myrmeleontidae	Neuroptera	<i>Myrmeleon insertus</i>	Présent	1
Myrmeleontidae	-	-	Présent	1
ORDRE DES ODONATA				
Libellulidae	Odonata	<i>Erythrodiplax umbrata</i>	Présent	2
Libellulidae	Odonata	<i>Pantala flavescens</i>	Présent	1
Libellulidae	Odonata	<i>Tramea abdominalis</i>	Présent	1
ORDRE DES TRICHOPTERA				
		<i>Indéterminé</i>	Présent	1

Pseudophasmatidae - *Paraprisopus antillarum*

Mantispidae - *Leptomantispa antillesensis*

IV. 6. REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE ET ÉVALUATIONS DES STATUTS DE CONSERVATION DE TYPE UICN

Travail cartographique

La présente campagne de piégeage lumineux, associée à l'ensemble des campagnes récentes et anciennes indiquées précédemment, a permis de réaliser des cartes pour 110 espèces de Lépidoptères au sein des familles des Erebiidae, Geometridae, Noctuidae, Notodontidae et Sphingidae. Chaque carte est accompagnée d'une photo et d'informations sur la répartition et la biologie (Figure 11). L'ensemble des cartes est disponible dans l'annexe cartographique.

Figure 11 : Exemples de fiches de répartition pour deux espèces : *Pachydota albiceps* et *Pheia daphaena*.

Calpinae - *Gonodonta sicheas*

Propositions d'évaluation du statut de conservation pour les Lépidoptères nocturnes

Pour l'ensemble des 110 espèces, des statuts de conservation ont été proposés, en utilisant les critères UICN liés à la répartition géographique.

Pour 68 espèces, il n'y a pas de mise en évidence de menace particulière, un classement provisoire en LC est alors proposé.

Pour 15 espèces, les données actuelles semblent incomplètes ou les techniques de collecte sont potentiellement peu adaptées, elles ont donc été proposées en DD.

Pour 29 espèces, des menaces potentielles ont été identifiées, qui aboutiraient à un classement « en danger critique d'extinction » pour quatre espèces, « en danger » pour sept espèces, « vulnérable » pour douze espèces et « quasi-menacée » pour six espèces (Tableau 18).

Arctiinae - *Cosmosoma demantria*

Tableau 18 : Propositions de statuts de conservation de type UICN évalués pour des Hétérocères de Guadeloupe.

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	STATUT PROPOSÉ
Erebidae	Calpinae	<i>Diphtera festiva</i>	CR
Erebidae	Calpinae	<i>Gonodonta nutrix</i>	CR
Erebidae	Calpinae	<i>Hemicephalis characteria</i>	CR
Erebidae	Calpinae	<i>Massala obvertens</i>	CR
Erebidae	Calpinae	<i>Anomis editrix</i>	EN
Erebidae	Calpinae	<i>Gonodonta parens</i>	EN
Erebidae	Calpinae	<i>Isogona scindens</i>	EN
Erebidae	Calpinae	<i>Renodes aequalis</i>	EN
Geometridae	Geometrinae	<i>Oospila confundaria</i>	EN
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Erinyis obscura</i>	EN
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Madoryx oiclus</i>	EN
Erebidae	Arctiinae	<i>Eucereon rogersi</i>	VU
Erebidae	Arctiinae	<i>Horama panthalon</i>	VU
Erebidae	Arctiinae	<i>Opharus bimaculata</i>	VU
Erebidae	Arctiinae	<i>Pheia daphaena</i>	VU
Erebidae	Arctiinae	<i>Syntomeida melanthus</i>	VU
Erebidae	Calpinae	<i>Melipotis januaris</i>	VU
Erebidae	Calpinae	<i>Panula inconstans</i>	VU
Erebidae	Eulepidotinae	<i>Eulepidotis modestula</i>	VU
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Enyo ocytete</i>	VU
Notodontidae	Nystaleinae	<i>Nystalea ebalea</i>	VU
Notodontidae	Nystaleinae	<i>Nystalea nyseus</i>	VU
Euteliidae	Stictopterinae	<i>Nagara clara</i>	VU
Geometridae	Ennominae	<i>Phrygonis cruorata</i>	NT
Noctuidae	Noctuinae	<i>Eriopyga herbuloti</i>	NT
Noctuidae		<i>Paratrachea flinti</i>	NT
Noctuidae	Condicinae	<i>Condica cupentia</i>	NT
Notodontidae	Heterocampinae	<i>Disphragis bruni</i>	NT
Sphingidae	Sphinginae	<i>Neococytius cluentius</i>	NT
Erebidae	Arctiinae	<i>Cosmosoma demantria</i>	LC
Erebidae	Arctiinae	<i>Episcepsis dominicensis</i>	LC
Erebidae	Arctiinae	<i>Eucereon imriei</i>	LC

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	STATUT PROPOSÉ
Erebidae	Arctiinae	<i>Eupseudosoma involuta</i>	LC
Erebidae	Arctiinae	<i>Halysidota leda</i>	LC
Erebidae	Arctiinae	<i>Hypercompe icasia</i>	LC
Erebidae	Arctiinae	<i>Pachydota albiceps</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Baniana veluticollis</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Dyomyx jugator</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Gonodonta sicheas</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Gonodonta bidens</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Gonodonta incurva</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Hypocala andremona</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Lesmone formularis</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Lesmone porcia</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Letis mycerina</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Melipotis famelica</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Melipotis fasciolaris</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Metallata absumens</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Selenisa sueroides</i>	LC
Erebidae	Calpinae	<i>Synalaxis toulgoeti</i>	LC
Erebidae	Erebinae	<i>Ascalapha odorata</i>	LC
Erebidae	Erebinae	<i>Neophisma tropicalis</i>	LC
Erebidae	Erebinae	<i>Zale peruncta</i>	LC
Erebidae	Eulepidotinae	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	LC
Erebidae	Eulepidotinae	<i>Eulepidotis addens</i>	LC
Erebidae	Eulepidotinae	<i>Eulepidotis superior</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Epimecis detexta</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Erastria decrepitaria</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Oenoptila nigrilineata</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Oxydia vesulia</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Phrygonis dominica</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Semiothisa everiata</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Semiothisa praelongata</i>	LC
Geometridae	Ennominae	<i>Sphacelodes fusilineata</i>	LC

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	STATUT PROPOSÉ
Geometridae	Geometrinae	<i>Chloropteryx glauciptera</i>	LC
Geometridae	Geometrinae	<i>Nemoria rectilineta</i>	LC
Geometridae	Geometrinae	<i>Phrudocentra centrifugaria</i>	LC
Geometridae	Geometrinae	<i>Synchlora cupedinaria</i>	LC
Geometridae	Geometrinae	<i>Synchlora frondaria</i>	LC
Geometridae	Geometrinae	<i>Synchlora herbaria</i>	LC
Geometridae	Geometrinae	<i>Synchlora isolata</i>	LC
Noctuidae	Amphipyridae	<i>Neophaenis meterythra</i>	LC
Noctuidae	Calpinae	<i>Hemeroblemma opigena</i>	LC
Noctuidae	Condicinae	<i>Condica mobilis</i>	LC
Noctuidae	Cropinae	<i>Cropia infusa</i>	LC
Noctuidae	Eriopinae	<i>Callopietria floridensis</i>	LC
Noctuidae	Noctuinae	<i>Mamestra soligena</i>	LC
Noctuidae	Noctuinae	<i>Spodoptera dolichos</i>	LC
Noliidae	Collomeninae	<i>Collomena filifera</i>	LC
Notodontidae	Heterocampinae	<i>Hemiceras domingonis</i>	LC
Notodontidae	Heterocampinae	<i>Rhuda focula</i>	LC
Notodontidae	Heterocampinae	<i>Rifargia occulta</i>	LC
Notodontidae	Nystaleinae	<i>Nystalea aequipars</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Enyo lugubris</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Erinnyis alope</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Erinnyis ello</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Eumorpha guadeloupensis</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Eumorpha vitis</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Pachylia ficus</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Perigonia lusca</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Xylophanes chiron</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Xylophanes pluto</i>	LC
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Xylophanes tersa</i>	LC
Sphingidae	Smerinthinae	<i>Protambulyx strigilis</i>	LC
Sphingidae	Sphinginae	<i>Agrius cingulatus</i>	LC
Sphingidae	Sphinginae	<i>Cocytius duponchel</i>	LC

FAMILLE	SOUS-FAMILLE	ESPÈCE	STATUT PROPOSÉ
Erebidae	Arctiinae	<i>Hyalurga vinosa</i>	DD
Erebidae	Calpinae	<i>Massala asema</i>	DD
Erebidae	Calpinae	<i>Melipotis acontioides</i>	DD
Noctuidae	Noctuinae	<i>Xanthopastis timais</i>	DD
Noctuidae	Plusiinae	<i>Mouralia tinctorides</i>	DD
Notodontidae	Heterocampinae	<i>Disphragisella cassoui</i>	DD
Notodontidae	Heterocampinae	<i>Malocampa punctata</i>	DD
Notodontidae	Nystaleinae	<i>Dasylophia lucia</i>	DD
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Erinnyis crameri</i>	DD
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Erinnyis lassauxi</i>	DD
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Erinnyis oenotrus</i>	DD
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Hyles lineata</i>	DD
Sphingidae	Macroglossinae	<i>Pseudosphinx tetrio</i>	DD
Sphingidae	Sphinginae	<i>Manduca rustica</i>	DD
Sphingidae	Sphinginae	<i>Manduca sexta</i>	DD

Spilomelinae - *Glyphodes sibillalis*

Dans cette étude, 29 nouvelles espèces de papillons nocturnes pourraient être classés comme étant menacées ou quasi-menacées. Ci-dessous, nous argumentons ces propositions.

Classement CR (en danger critique d'extinction)

Diphthera festiva (Fabricius, 1775)

Déjà notée comme étant rarissime par Zagatti *et al.* (1995), cette espèce a été observée uniquement sur quatre stations de la Réserve Biologique du Nord Grande-Terre. Sur l'une des stations d'observations, de nombreuses chenilles ont été recensées sur une plante nourricière, *Waltheria indica* (Touroult *et al.*, 2021). L'espèce semble rare, localisée au nord Grande-Terre, dans une zone particulièrement touchée par la réduction de l'habitat.

***Diphthera festiva* (Fabricius, 1775)**

Famille : **Erebidae**
Sous-famille : **Calpinae**

Large Répartition

Chenille sur Malvaceae.

Rare et localisé.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	CR

● Données postérieures à 2020
◆ Pas d'occurrence

Hemicephalis characteria (Stoll, 1790)

L'espèce était connue, dans les données anciennes, uniquement au Piton de Sainte-Rose,. Désormais, une nouvelle donnée est disponible en nord Basse-Terre, sur le Morne Mazeau. Cette espèce semble très rare, localisée au nord de la Basse-Terre.

***Hemicephalis characteria* (Stoll, 1790)**

Famille : **Erebidae**
Sous-famille : **Calpinae**

Large Répartition

Biologie inconnue.

Très rare et localisé.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	CR

▲ Données antérieures à 2000
● Données postérieures à 2020
◆ Pas d'occurrence

Gonodonta nutrix (Stoll in Cramer, 1780)

Elle était considérée comme très rare dans les campagnes anciennes. Elle a été retrouvée à de rares reprises dans les Grands Fonds dans les années 1980. Plus récemment, des observations ont été faites à Jarry et sur la Barre de Cadoue. Les principales plantes-hôtes connues pour la chenille sont le Cachiman (*Annona glabra*) et la Pomme-cannelle (*Annona squamosa*).

Gonodonta nutrix (Stoll in Cramer, 1780)

Famille : **Erebidae**
Sous-famille : **Calpinae**

Large Répartition.

Chenille polyphage.

Très rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	CR

Massala obvertens (Walker, 1858)

L'espèce est considérée comme rare dans les données anciennes. Elle a été retrouvée à Jarry et à Duclos dans les données récentes. Peu d'informations sont connues sur cette espèce mais son habitat semble assez menacé par les aménagements.

Massala obvertens (Walker, 1858)

Famille : **Erebidae**
Sous-famille : **Calpinae**

Large Répartition

Biologie inconnue.

Très rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	CR

Classement EN (en danger)

Anomis editrix (Guenée, 1852)

Considérée comme étant assez commune en zone xérique (Zagatti *et al.*, 1995), de nos jours elle n'a été observée que trois fois dans des zones très éloignées, xérophiles ou mésophiles, hors du Parc national de la Guadeloupe. Parmi ces zones, la Réserve Biologique du Nord Grande-Terre et la Pointe des châteaux qui sont des territoires fragiles car fragmentés ou sur-fréquentés. La chenille est connue en Floride où elle évolue sur la Malvaceae *Corchorus siliquosus*, mais elle pourrait se développer sur d'autres plantes (Wagner *et al.*, 2011 ; John & Jane BALABAN Comm. pers.).

***Anomis editrix* (Guenée, 1852)**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Scoliopteryginae

Large Répartition

Biologie

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	EN

Gonodonta parens Guenée, 1852

Cette espèce est rare et localisée. Elle n'a été observée qu'à Sainte-Rose lors des campagnes anciennes. Plus récemment, elle a été observée seulement dans deux stations éloignées : dans le sud Basse-Terre à Trois-Rivières et à Marie-Galante au lieu-dit Les Sources, territoire fragile. Comme les autres représentants du genre, ce papillon est un piqueur de fruit qui peut percer la peau des agrumes pour en consommer le jus.

***Gonodonta parens* Guenée, 1852**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

Isogona scindens (Walker, 1858)

Considérée comme une espèce de zone xérophile localisée autour de Saint-François, elle n'a été observée qu'à trois reprises dans les campagnes récentes, dans les Grands Fonds pour deux stations et dans la forêt de Poyen. Son habitat est fortement fragmenté et largement menacé par les aménagements du territoire. Son écologie demeure inconnue.

***Isogona scindens* (Walker, 1858)**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

Renodes aequalis (Walker, 1866)

Elle était considérée comme peu commune lors des campagnes anciennes, avec des données du Piton de Sainte-Rose et de Morne à Louis. Récemment, elle n'a été observée qu'une seule fois à Clairefontaine, Vieux-Habitants. L'espèce n'est donc connue que de la côte sous-le-vent, un habitat plutôt préservé. Son aire de répartition reste malgré tout extrêmement restreinte et l'espèce est rare. L'écologie de *Renodes aequalis* est inconnue.

***Renodes aequalis* (Walker, 1866)**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	EN

Oospila confundaria (Möschler, 1890)

Cette espèce est absente des campagnes anciennes. On dispose de seulement quatre données récentes assez éparpillées et toutes dans des zones fragilisées : Grosse-Montagne, Marie-Galante et la Pointe des châteaux. *Oospila confundaria* est rare et localisée et son écologie est inconnue.

***Oospila confundaria* (Möschler, 1890)**

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae

Large Répartition.
Biologie inconnue.
Rare.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	EN

Erinnyis obscura (Fabricius, 1775)

Dans les campagnes récentes comme dans les anciennes, l'espèce est extrêmement localisée à l'est de la Grande-Terre. Un ou plusieurs individus ont été observés lors de chaque piégage réalisé dans cette zone. Les données restent peu nombreuses et son habitat très restreint. Aux États-Unis, la chenille d'*Erinnyis obscura* est connue pour évoluer sur une vingtaine de plantes de différentes familles (Montagna et al., 2023). Les plantes consommées en Guadeloupe sont inconnues.

***Erinnyis obscura* (Fabricius, 1775)**

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition
Chenille sur papayer et asclépiade.
Commun à la Pointe des Châteaux.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	EN

Madoryx oiclus (Cramer, 1779)

Grâce à son observation sur les pièges lumineux de Martinique, on sait que cette espèce est bien attirée par la lumière. Or une seule donnée récente, à Duclos, vient compléter les anciennes qui comprenaient également Sainte-Rose et Saint-François. L'espèce est donc très rare. L'écologie de cette espèce est inconnue.

Madoryx oiclus (Cramer, 1779)

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Macroglossinae

Large Répartition

Chenille sur bignonia.

Rare.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	EN

Classement VU (vulnérable)

Parmi les douze espèces classées VU, huit sont des Erebidae dont les cinq Arctiinae *Eucereon rogersi*, *Horama panthalon*, *Opharus bimaculata*, *Pheia daphaena* et *Syntomeida melanthus*, les deux Calpinae *Melipotis januaris* et *Panula inconstans* et l'Eulepidotinae *Eulepidotis modestula*. Les autres espèces de ce statut sont représentées par le Sphingidae *Enyo ocypte*, les Notodontidae *Nystalea ebalea* et *N. nyseus* et l'Euteliidae *Nagara clara*.

Eucereon rogersi Druce, 1884

L'espèce était connue de trois stations dans la moitié nord Basse-Terre et n'a été observée que sur une station dans les données récentes. *Eucereon rogersi* est rare et semble strictement inféodée aux biotopes d'altitude méso-hygrophiles, un milieu protégé par le Parc national de la Guadeloupe. Son écologie est inconnue.

Eucereon rogersi Druce, 1884

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Horama panthalon (Fabricius, 1793)

Considérée comme une espèce commune de zone xérophile dans les données anciennes, dans les récentes observations l'espèce n'a été retrouvée que sur trois stations du nord Grand-Terre et à la Pointe des Châteaux. Cette espèce remarquable par sa ressemblance avec une guêpe est menacée par la fragmentation de son habitat et les aménagements. La chenille de *Horama panthalon* est connue pour évoluer sur la Celastraceae *Crossopetalum rhacoma* à Saint-Barthélemy (Karl Questel Comm.pers.).

Horama panthalon (Fabricius, 1793)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition.

Chenille sur Celastraceae.

Peu commun en zone xérophile.

Occurrences récentes	5
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	VU

Opharus bimaculata (Dewitz, 1877)

L'espèce était connue de la seule station de Morne à Louis dans les données anciennes et donc considérée comme rare. Deux nouvelles stations du sud Basse-Terre ont été ajoutées dans les données récentes. L'espèce rare et strictement inféodée aux zones hygrophiles supérieures, pourrait être protégée par le Parc national de la Guadeloupe. Son écologie est inconnue.

Opharus bimaculata (Dewitz, 1877)

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	VU

***Pheia daphaena* Hampson, 1898**

Considérée comme une espèce peu commune de zone mésophile dans les données anciennes, elle n'est connue que de trois stations dans les données récentes. Cette espèce qui semble rare, évolue dans une zone qui s'est largement restreinte, son habitat est notamment menacé par les aménagements urbains. Son écologie est inconnue.

***Pheia daphaena* Hampson, 1898**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Endémique des Petites Antilles.

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	VU

***Syntomeida melanthus merletti* Chalumeau & Delplanque, 1978**

L'espèce était considérée comme assez commune en zone mésophile et hygrophile. Diurne, elle vient également au piège lumineux. Dans les études récentes, elle n'a été retrouvée que sur trois stations en côte sous-le-vent. Son aire de répartition pourrait être partiellement protégée par le Parc national de la Guadeloupe. Son écologie est inconnue.

***Syntomeida melanthus merletti* Chalumeau & Delplanque, 1978**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Arctiinae

Sous-espèce endémique.

Biologie inconnue.

Peu commune.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Melipotis januaris (Guenée, 1852)

L'espèce était considérée comme assez commune partout en Guadeloupe dans les données anciennes. Facilement attirée au piège lumineux, elle n'a pourtant été retrouvée que sur quatre stations en Grande-Terre, une à Marie-Galante et une en Basse-Terre, à Morne à Louis. L'espèce semble s'être raréfiée et son aire de répartition est majoritairement dans des zones menacées et fragmentées. La chenille évolue sur *Inga laurina* aux États-Unis (Wolgemuth, 2010) mais son écologie n'est pas connue en Guadeloupe.

***Melipotis januaris* (Guenée, 1852)**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	4
Occurrences anciennes	4
Proposition de statut UICN	VU

Panula inconstans Guenée, 1852

Considérée comme assez commune en zone xérophile dans les données anciennes, l'espèce a été retrouvée majoritairement en nord Grande-Terre et sur deux autres stations, en côte sous-le-vent et en sud Grande-Terre. Bien qu'identifiée sur six stations, l'espèce est majoritairement présente dans des habitats fragmentés et pourrait être menacée. Son écologie est inconnue en Guadeloupe.

***Panula inconstans* Guenée, 1852**

Famille : Erebidae
Sous-famille : Calpinae

Large Répartition.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	6
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	VU

Eulepidotis modestula (Herrich-Schäffer, 1869)

Considérée comme peu commune dans les données anciennes, l'espèce a été observée sur seulement deux stations dans les données récentes, dont une à Marie-Galante. Elle est donc considérée comme rare dans les données récentes. Son écologie n'est pas connue.

Eulepidotis modestula (Herrich-Schäffer, 1869)

Famille : **Erebidae**
Sous-famille : **Eulepidotinae**

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Enyo ocypete (Linnaeus, 1771)

Considérée comme rare dans les données anciennes, l'espèce a été observée deux fois en zone mésophile. Cette espèce est bien attirée par la lumière mais semble rare. Son aire de répartition sur la tranche mésophile de la côte-au-vent en fait une espèce menacée. Aux États-Unis, la chenille est connue pour évoluer sur plusieurs plantes des familles des Buddlejaceae, Dilleniaceae, Onagraceae et Vitaceae (Montagna et al., 2023) mais son écologie est inconnue en Guadeloupe.

Enyo ocypete (Linnaeus, 1771)

Famille : **Sphingidae**
Sous-famille : **Macroglossinae**

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	0
Proposition de statut UICN	VU

Nystalea ebalea (Stoll, 1780)

Considérée comme une espèce rare dans les données anciennes, elle n'est connue que de deux stations dans les données récentes. Cette espèce qui semble rare, évolue dans des habitats restreints et menacé par les aménagements. La chenille évolue sur les Anacardiaceae (*Anacardium* spp., *Spondias* spp. et *Comocladia* spp.).

Nystalea ebalea (Stoll, 1780)

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Nystaleinae

Large Répartition.

Chenille sur Anacardiaceae.

Rare.

Occurrences récentes	2
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Nystalea nyseus (Cramer, 1775)

Considérée comme une espèce assez commune dans les données anciennes, elle n'est connue que de trois stations dans les données récentes. Cette espèce semble évoluer dans la tranche mésophile et pourrait être menacée par la réduction de son habitat. La chenille est connue pour évoluer sur *Eucalyptus* spp. et *Psidium* spp., a été observée en 2023 par les auteurs sur le jambon *Sizygium cumini*.

Nystalea nyseus (Cramer, 1775)

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Nystaleinae

Large Répartition

Chenille sur goyavier.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Nagara clara (Stoll, 1782)

Déjà considérée comme rare dans les données anciennes et connues de trois stations, l'espèce a été observée dans trois localités en zone mésophile de la Basse-Terre. Rare, l'espèce pourrait être menacée par la destruction de son habitat. Son écologie est inconnue.

***Nagara clara* (Stoll, 1782)**

Famille : Euteliidae
Sous-famille : Stictopterinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	VU

Classement NT (quasi-menacé)

Au sein des six espèces classées NT, trois sont les Noctuidae *Condica cupentia*, *Eriopyga herbuloti* et *Paratrachea flinti*. Les autres espèces de ce statut sont représentées par le Geometridae *Phrygonis cruorata*, le Notodontidae *Disphragis bruni* et le Sphingidae *Neococytius cluentius*.

Condica cupentia (Cramer, 1779)

L'espèce était considérée comme répandue mais non abondante dans les données anciennes. Bien qu'une seule observation ait été faite dans les campagnes récentes, d'autres observations ont été faites en dehors du protocole et après la campagne. L'espèce semble rare, inféodée à la zone mésophile et localisée sur une zone du sud Basse-Terre. Son écologie est inconnue.

***Condica cupentia* (Cramer, 1779)**

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Condicinae

Large Répartition

Biologie inconnue.

Rare dans les données récentes.

Occurrences récentes	1
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	NT

Eriopyga herbuloti Le Duchat d'Aubigny, 1992

Considérée commune en zone hygrophile dans les campagnes anciennes, cette espèce a été à nouveau observée à Duclos et à Morne à Louis, ainsi que dans le nord Basse-Terre. *Eriopyga herbuloti*, endémique de Guadeloupe, pourrait être partiellement protégée par le Parc national de Guadeloupe. Son écologie est inconnue.

Eriopyga herbuloti Le Duchat d'Aubigny, 1992

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Noctuinae

Endémique.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	NT

Paratrachea flinti Lalanne-Cassou & Pogue, 2003

Cette espèce endémique a été décrite récemment de Guadeloupe. Elle semble strictement inféodée à la zone hygrophile qui est en grande partie protégée par le Parc national de la Guadeloupe. Son aire de répartition n'en est pas moins restreinte. Son écologie est inconnue.

Paratrachea flinti Lalanne-Cassou & Pogue, 2003

Famille : Noctuidae
Sous-famille : Psaphidinae

Endémique de Guadeloupe.

Biologie inconnue.

Peu commun.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	1
Proposition de statut UICN	NT

***Phrygonis cruorata* Warren, 1905**

Connue de seulement trois stations de la Basse-Terre, l'espèce semble relativement rare. Son habitat est partiellement protégé par le Parc national de la Guadeloupe. *Phrygonis cruorata* est une espèce à surveiller. Son écologie est inconnue.

***Phrygonis cruorata* Warren, 1905**

Famille : Geometridae
Sous-famille : Ennominae
Endémique de Guadeloupe.
Biologie inconnue.
Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	/
Proposition de statut UICN	NT

● Données postérieures à 2020
◆ Pas d'occurrence

***Disphragis bruni* Thiaucourt, 2003**

Cette espèce endémique de l'île est considérée comme présente partout mais commune uniquement en zone hygrophile. Lors des campagnes récentes, l'espèce a été nouvellement observée dans les ravines des Grands Fonds et revue en sud Basse-Terre. Son aire de répartition pourrait être partiellement protégée par le Parc national de la Guadeloupe mais l'espèce doit être surveillée. Son écologie est inconnue.

***Disphragis bruni* Thiaucourt, 2003**

Famille : Notodontidae
Sous-famille : Disphraginae
Endémique
Biologie inconnue.
Assez commun en zone hygrophile.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	3
Proposition de statut UICN	NT

▲ Données antérieures à 2000
● Données postérieures à 2020
◆ Pas d'occurrence

***Neococytius cluentius* (Cramer, 1775)**

Cette espèce était considérée comme très rare en Guadeloupe lors des campagnes anciennes, avec seulement deux données. Observée à trois reprises dans les données plus récentes, elle reste rare. L'espèce, potentiellement migratrice, doit être surveillée. En Guadeloupe, la chenille vivrait sur les Annonaceae (Chalumeau & Delplanque, 1974).

***Neococytius cluentius* (Cramer, 1775)**

Famille : Sphingidae
Sous-famille : Sphinginae

Large Répartition

Chenille sur Annonaceae.

Rare.

Occurrences récentes	3
Occurrences anciennes	2
Proposition de statut UICN	NT

Piège lumineux à Petite Terre le 02/12/2021 © Suzanne Conjard

V. DISCUSSION

V. 1. EFFORT DE PROSPECTION

Le nombre cumulé d'espèces observées au cours de l'ensemble des 28 piégeages lumineux est loin d'atteindre un plateau, autant pour le nombre d'espèces totales que pour les ordres les plus représentés, les Coléoptères et les Lépidoptères (Figure 12). Ces résultats montrent que la campagne n'a pas permis d'approcher l'exhaustivité. Des piégeages lumineux, conduits sur l'ensemble des habitats prospectés à plusieurs périodes de l'année, pourraient probablement enrichir l'inventaire en limitant les variations saisonnières qui semblent avoir une influence différente en fonction des espèces (Zagatti et al., 1995).

Figure 12 : Nombres cumulés des espèces observées rapportés à l'effort de prospection par piégeages lumineux.

V. 2. UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE POUR LA CONNAISSANCE DE L'ENTOMOFAUNE

La campagne de piégeage lumineux a permis l'inventaire de plus de 400 taxons d'insectes, dont 60 sont indéterminés à ce jour en particulier chez les microlépidoptères, un groupe très peu étudié.

L'étude a permis de découvrir une espèce de Carabe, nouvelle pour la science, *Zuphioides grandisterrae* (Lemaire & Jourdan, 2022a) et une autre nouvelle pour la Guadeloupe, *Bembidion darlingtoni* (Lemaire & Jourdan, 2022b). Ces résultats ont permis la rédaction de deux publications scientifiques.

Huit espèces de Lépidoptères, deux Orthoptères et une espèce d'Hémiptère constituent de nouvelles mentions pour la Guadeloupe et mériteraient de faire l'objet d'une publication scientifique. Par ailleurs, une espèce de Lépidoptère est nouvelle pour Marie-Galante.

Au total, plus de 1 200 données d'occurrence d'espèces ont été acquises, en particulier sur les papillons nocturnes, un groupe peu étudié depuis 20 ans. L'étude a contribué à enrichir significativement la connaissance de la répartition spatiale de ces espèces.

V. 3. BIAIS MÉTHODOLOGIQUES

L'étude s'est déroulée de novembre 2021 à janvier 2023, à chaque fois sur des sites différents, ne permettant pas de prendre du recul sur l'influence des saisons sur l'occurrence d'observation des espèces. Une étude complémentaire, reprenant certains des sites à des périodes différentes, pourrait permettre de confirmer certaines hypothèses sur les statuts de menaces proposés et plus largement avoir une idée de la phénologie des espèces.

V. 4. ENJEUX DE CONSERVATION

Ce travail a permis l'observation de plusieurs espèces classées sur la liste rouge régionale de l'UICN, parmi les Coléoptères, les Mantres et les Phasmes. *Dynastes hercules*, observé à plusieurs reprises, fait partie des trois espèces protégées par arrêté ministériel sur le territoire, tout comme leur habitat (JO n°0036, 2020). Seule une partie des Coléoptères, des Hyménoptères, des Odonates, des Lépidoptères diurnes, des Mantres et des Phasmes ont fait l'objet de la première évaluation UICN régionale pour les Insectes (UICN Comité français et al., 2021) d'où l'intérêt d'avoir proposé des évaluations chez les Lépidoptères nocturnes et argumenté sur les statuts proposés.

V. 5. AVANTAGES ET LIMITES DU PIÉGEAGE LUMINEUX

Contrairement aux pièges à interception, aux pièges Barber et aux pièges à vin, cette méthode n'entraîne pas la mort des insectes. Seuls les spécimens difficiles à identifier sont collectés, les autres restent vivants une fois le piège enlevé.

Le piégeage lumineux statique est toujours efficace, il permet aussi l'initiation à l'entomologie. Les beaux papillons de la sous-famille des Arctiinae tels que *Cosmosoma demantria*, *Halysidota leda* ou *Pachydota albiceps* sont presque toujours présents et abondants sur le drap en zone mésophile, alors qu'ils sont très difficiles à observer dans d'autres conditions. Cette concentration de papillons suscite l'intérêt des curieux et permet de sensibiliser facilement à la préservation des milieux.

Même s'il est moins impactant que d'autres méthodes, le piégeage lumineux entraîne une concentration des insectes et en fait des cibles faciles pour les Chiroptères. Par ailleurs, la pollution lumineuse et le bruit du groupe électrogène peuvent parfois occasionner du dérangement sur des espèces animales.

Par ailleurs, seule une partie de l'entomofaune est attirée par la lumière et certaines espèces sont absentes de l'inventaire sans pour autant être rares. C'est par exemple le cas de *Pseudosphinx tetrio* dont la chenille, présente partout, témoigne de l'abondance de l'espèce mais pour lequel aucun adulte n'a été observé au cours de l'étude. Des papillons diurnes ont par ailleurs été occasionnellement observés au cours des piégeages nocturnes, probablement exceptionnellement réveillés et dérangés par la lumière.

V. 6. PROPOSITION PROVISOIRE DE STATUTS DE CONSERVATION DE TYPE UICN

Une évaluation incomplète

Parmi les taxons non évalués, certains macro-lépidoptères font partie de complexes d'espèces très proches les unes des autres comme les *Leucania* ou les *Spodoptera* (Zagatti et al., 1995). Un examen très attentif des motifs des ailes est nécessaire et souvent impossible si les spécimens sont vieux ou abîmés. L'étude des genitalia peut s'avérer essentielle pour les identifications, mais elle n'est pas maîtrisée par tous les entomologistes. Ceci réduit considérablement l'obtention de données d'occurrence. Les évaluations semblent donc difficiles à réaliser pour certaines espèces de grands papillons et sans doute encore plus délicates pour les microlépidoptères (famille des Crambidae).

Des espèces classées DD

Parmi les quinze espèces classées en données insuffisantes, un groupe d'espèces est constitué de papillons dont les observations ont été exceptionnelles, toutes périodes confondues. *Erinyis crameri*, *E. oenotrus* et *Hyles lineata* n'ont ainsi été observées que très rarement y compris lors des campagnes anciennes. Ces papillons étant d'excellents migrants, il est difficile de savoir si les individus observés étaient en migration et si ces espèces se sont réellement reproduites à un moment donné, en Guadeloupe.

Un second groupe d'espèces, *Manduca rustica* et *M. sexta*, est constitué de papillons très rarement observés au piégeage lumineux mais pour lesquelles d'autres informations montrent qu'ils sont bien présents avec l'observation d'adultes ou de chenilles. Le travail cartographique ne permet pas d'évaluer le niveau de menaces pesant sur ces espèces mais une synthèse plus généraliste, intégrant les données d'observations larvaires pourraient peut-être permettre de le faire.

Un troisième groupe est constitué d'espèces qui semblaient être communes lors des campagnes anciennes et absentes ou rarissimes dans les campagnes récentes, notamment *Xanthopastis timais*, *Massala asema* et *Melipotis acontioides*. S'il n'est pas exclu que les espèces se soient simplement considérablement raréfiées, il est également possible que l'origine soit due aux techniques employées. En effet, les méthodologies entre les campagnes antérieures à 2000 et postérieures à 2020 étaient légèrement différentes, avec des piégeages nocturnes automatiques qui duraient toute la nuit pour les données anciennes, contrairement aux campagnes récentes qui se sont toujours terminées avant minuit. En effet, certaines espèces viennent plus tardivement dans la nuit, voire au lever du jour (Gérard CHOVEL comm. pers.). Par précaution, ces espèces ont ainsi été classées DD, en attendant d'avoir davantage d'informations sur leur mode de vie.

Des lacunes de connaissances sur l'écologie

Si la cartographie des espèces apporte des éléments, l'écologie des espèces est le plus souvent inconnue. Pour la très grande majorité des Lépidoptères nocturnes, le cycle larvaire, la morphologie des chenilles ou les plantes nourricières ne sont pas connus. Ceci est également vrai pour des espèces abondantes comme *Cosmosoma demantria*. L'écologie est pourtant une partie essentielle pour considérer les menaces pesant sur les espèces, la première cause de disparition des insectes étant la perte de leur habitat (Sanchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). Après la mise en évidence de menaces sur certaines espèces, l'amélioration des connaissances sur leur micro-habitat (plante nourricière) pourrait permettre d'avoir une meilleure compréhension des menaces qui pèsent réellement sur elles.

Évolution des statuts

La proposition d'une liste rouge provisoire pour 110 espèces de Lépidoptères permet de poser un cadre. Une analyse globale intégrant l'ensemble des données existantes notamment au sein des collections, enrichie d'observations des stades larvaires, pourraient permettre de confirmer ou faire évoluer ces propositions de statuts avant d'en débattre lors des prochains ateliers organisés par le Comité français de l'UICN.

Par ailleurs, des piégeages lumineux complémentaires sur d'autres sites permettraient d'affiner la connaissance de la répartition de chaque espèce menacée. Un travail de modélisation des habitats à partir des données d'occurrences et de variables environnementales susceptibles d'expliquer la répartition de l'espèce pourrait être intéressant pour établir une projection de la répartition de chaque espèce. Cette méthode a fait ses preuves dans les Antilles (Dewynter et al., 2014) et a permis d'assister les experts dans la prise de décision des statuts en 2021.

Protection et prise en compte dans les travaux d'aménagement

Actuellement, seules trois espèces d'insectes sont protégées par arrêté ministériel en Guadeloupe, le Coléoptère *Dynastes hercules hercules*, l'Abeille *Melipona variegatipes* et la Demoiselle *Protoneura romanae*. Il est évident que la protection de trois espèces est insuffisante au regard de l'endémisme exceptionnel au sein du territoire et des menaces avérées sur l'entomofaune.

Bien que demandant une validation plus large, nous avons tout intérêt à mettre en avant les propositions issues de ce travail, pour que les aménageurs les prennent en compte.

Enfin, compte tenu des délais de mise en protection par arrêté ministériel, il serait pertinent de confirmer le plus rapidement possible les menaces pesant sur les quatre espèces proposées CR, afin d'initier au plus vite la reconnaissance de ce statut.

Hymenoptera - *Melipona variegatipes*

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les piégeages lumineux, associés à des chasses à vue nocturnes, se sont déroulés de novembre 2021 à janvier 2023 permettant de réaliser 28 piégeages lumineux en Basse-Terre, Grande-Terre et à Marie-Galante. Cette étude a permis d'acquérir plus de 1 200 données d'occurrences d'espèces, dont des espèces nouvelles pour le territoire ou pour la science. Un travail de cartographie a permis de proposer des statuts de menaces inédits pour 110 espèces de Lépidoptères de nuit, parmi lesquelles 29 espèces pourraient être considérées comme menacées ou quasi-menacées.

L'étude s'est déroulée dans une démarche collaborative avec les bénévoles de l'association AEVA mais également avec des acteurs du territoire, dans une volonté de transmettre et sensibiliser à la biodiversité. Au total, 44 personnes de différents horizons ont participé aux prospections, parmi lesquels des habitants ou propriétaires qui nous ont accueillis, des agriculteurs, des journalistes, des agents de la DEAL, des professeurs et étudiants. Certains ont ainsi pu s'initier à l'entomologie à travers la découverte des principaux papillons nocturnes et d'autres ont approfondi leurs connaissances.

Si ce travail a constitué une contribution significative pour la connaissance des espèces et des menaces qui peuvent peser sur elles, il met également en lumière des points à approfondir en particulier pour les espèces qui semblent menacées. Il serait intéressant d'insister sur la recherche des espèces classées sur la liste rouge provisoire, à la fois avec la méthode du piégeage lumineux pour détecter les adultes mais également avec des observations opportunistes (chasse à vue de nuit, science participative) qui peuvent permettre de relever des informations sur l'écologie.

Dans le but de compléter cette liste rouge provisoire et de clarifier le statut des espèces classées DD, il serait utile de compléter les piégeages lumineux ; des sites n'ont pas été suffisamment étudiés comme en côte sous-le-vent et dans les îles satellites et la méthodologie pourrait être adaptée. D'une part, un protocole de piégeage étalé sur toute l'année sur un ou plusieurs sites en comptabilisant l'abondance, pourrait permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'influence des saisons sur les populations. D'autre part, le piégeage au cours d'une nuit entière serait également pertinent pour mettre en évidence des espèces peu ou rarement observées avec le protocole actuel.

Ces perspectives pourraient permettre de confirmer et compléter les statuts de conservation proposés et peut-être de mieux comprendre les causes des menaces.

Piège lumineux à Morne à Louis le 31/08/2021

VII. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Barbosa V. S., Leal I. R., Iannuzzi L. & Almeida-Cortez J. (2005). Distribution pattern of herbivorous insects in a Remnant of Brazilian Atlantic forest. *Neotropical Entomology* 34 (5) : 710-711.
- Bonfils J. (1965). Contribution à l'Étude des Orthopteroides des Antilles, I. *Karukerana aguilar* n. gen. (Tettigonidae, Pseudophyllinae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 70 (janvier-février) : 20-23.
- Bonfils J. (1966). Contribution à l'Étude des Orthopteroides des Antilles, II. Sur deux espèces nouvelles ou peu connues (Tettigonidae, Pseudophyllinae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 71 (mars-avril) : 77-83.
- Bonfils J. (1969a). Catalogue raisonné des insectes des Antilles françaises, Dytioptera : « Blattaria » et « Mantidae ». *Ann. Zool. Ecol. Anim.*, 1 (2) : 107-120.
- Bonfils J. (1969b). Contribution à l'étude des Blattidae des Antilles françaises et description d'espèces nouvelles (Dytiopt. Blattaria). *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 5 (1) : 109-135.
- Chalumeau F. & Delplanque A. (1974). Catalogue raisonné des Sphingidae des Antilles françaises (suite et fin). *Bulletin de la Société Linéenne de Lyon*, 43 (5) : 156-167.
- Chalumeau F. & Delplanque A. (1978). Catalogue commenté des Ctenuchidae [Lepidoptera] des Antilles françaises. *Bulletin de la Société Linéenne de Lyon*, 47 (4) : 178-187.
- Chalumeau F. & Gruner L. (1974). Scarabaeoidea des Antilles Françaises. *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 10 (4) : 781-819.
- Chalumeau F. & Gruner L. (1976). Scarabaeoidea des Antilles Françaises 2^e partie : Melolonthinae et Rutelinae (Coleoptera). *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 10 (4) : 781-819.
- Chalumeau F. & Gruner L. (1977). Scarabaeoidea des Antilles Françaises [COL.] 3^{ème} Partie : Dynastinae et Cetoniinae. *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 3 (4) : 579-612.
- Chalumeau F. & Touroult J. (2005). Les Cerambycidae des Petites Antilles. Taxonomie, éthologie, biogéographie. Pensoft Series Faunistica N°51. Pensoft publisher, Sofia-Moscow. 274 pp. ISBN 9546422452.
- Chassain J. & Touroult J. (2012). Les Elatérides des Antilles françaises (Coleoptera, Elateridae) (Coleoptera, Elateridae). Supplément au Bulletin de liaison d'ACOREP-France « *Le Coléoptériste* » Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome I : 58-69.
- Conjard S. (2018). *Caractérisation des Hémiptères marins (Insecta : Hemiptera) des mangroves de Guadeloupe*. Mémoire de Master 2 Biodiversité, Écologie, Évolution, Gestion de l'Environnement. Université Grenoble Alpes / CNRS / Université des Antilles / AEVA, 38 pp.

- Dewynter M., Godefroid C., Conde B. & Raitière W. (2014). *Distribution, écologie & statut de conservation du Colibri à tête bleue (Cyanophaea bicolor)*. BIOTOPE. Rapport pour le compte de la DEAL Martinique, 17 pp.
- Étienne J. & Van Waetermeulen X. (1989). *Thrips palmi (Karny) (Thysanoptera : Thripidae) et les autres ravageurs de l'aubergine en Guadeloupe*. Caribbean Food Crops Society, 25th Annual meeting 1989, Guadeloupe, vol. XXV.
- Gargominy O., Terceirie S., Régnier C., Ramage T., Dupont P., Daszkiewicz P. & Poncet L. (2022). *TAXREF v16, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en oeuvre et diffusion*. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. Rapport PatriNat. 63 pp.
<https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo>
- Hugel S. & Desutter-Grandcolas L. (2013). New Pseudophyllinae from the Lesser Antilles (Orthoptera : Ensifera : Tettigonidae). *Zootaxa*, 3741 (2) : 279-288.
- Hugel S. & Desutter-Grandcolas L. (2018). A new genus and five new species of Anostomatidae from the Lesser Antilles (Orthoptera: Ensifera). *Zootaxa*, 4425 (3) : 511-526.
- Hugel S. & Morin D. (2003). Une espèce nouvelle d'*Acantheremus* de Guadeloupe (Orthoptera, Tettigonidae, Copiphorinae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 108 (4) : 427-432.
- IUCN (2012). *IUCN Red List Categories and Criteria : Version 3.1*. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. Iv + 32pp.
- JO N°0036, 12 février 2020. Arrêté du 24 janvier 2020 fixant la liste des insectes représentés dans le département de la Guadeloupe protégées sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.
- Jourdan T. (2021). *Étude de l'entomofaune des marais de Port-Louis*. Rapport pour le compte de l'Office National des Forêts, 26 pp, non publié.
- Jourdan T. & Moulin N. (2020). *Amélioration des connaissances sur les Phasmatodea et les Mantodea de Guadeloupe et ses dépendances*. Rapport pour le compte de la DEAL Guadeloupe, 29 pp + annexes, non publié.
- Jourdan T., Peuziat E., Barré N., & Pavis C. (2020). *PHALBALA Les Phasmes, ou la biodiversité apprise avec les autres*. Rapport technique – Association pour l'Étude et la protection des Vertébrés et des végétaux des petites Antilles (AEVA), Petit-Bourg, Guadeloupe. Rapport AEVA n°48, septembre 2020 : 72 pp.
- Jourdan T., Malglaive L., Le Coeur S., Conjard S. & Pavis C. (2022a). *Inventaire de l'entomofaune de Morne à Louis (Petit-Bourg) en cœur du Parc National de la Guadeloupe. Années 2021 et 2022*. Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n° 49, juillet 2022 : 50 pp + annexes.

Jourdan T., Malglaive L., Conjard S. & Pavis C. (2022b). *Inventaire de l'entomofaune de la Réserve Naturelle des îles de la Petite Terre (La Désirade). Années 2021 et 2022*. Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n°51, novembre 2022 : 45 pp + annexes.

Lalanne-Cassou B. & Pogue M. G. (2003). Deux nouveaux *Paratrachea* des Antilles (Lepidoptera, Noctuidae, Noctuinae). *Revue française d'Entomologie (N.S.)*, 25 (4) : 157-164.

Lelong P. & Langlois F. (2001). Contribution à la connaissance des Phasmatodea de la Guadeloupe. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 106 (3) : 241-258.

Lemaire J.-M. (2017). Les Carabiques des Antilles françaises : captures récentes et données nouvelles (Coleoptera, Carabidae). Supplément au Bulletin de liaison d'ACOREP-France « *Le Coléoptériste* » Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome III : 55-63.

Lemaire J.-M. & Jourdan T. (2022a). Les Zuphiini des Antilles françaises. 1) le genre *Zuphioides* : description de *Zuphioides grandisterrae* (Coleoptera, Harpalinae). *Le Coléoptériste*, 25 (1) : 9-13.

Lemaire J.-M. & Jourdan T. (2022b). Le premier *Bembidion* de Guadeloupe (Coleoptera Carabidae Trechinae). *L'Entomologiste*, tome 78 (5) : 337-340.

Meurgey F. & Ramage T. (2020). Challenging the Wallacean shortfall: A total assessment of insect diversity on Guadeloupe (French West Indies), a checklist and bibliography. *Insecta Mundi*, 0786: 1-183.

Migeot J., Moulin N., Labeille M., Leblond G., Delannoye R., Letellier J., Tollu G. & Marechal P. (2021). *Diagnostic écologique de la forêt marécageuse de Jarry et sa mangrove*. Rapport d'impact Mer à destination du Conservatoire du Littoral, 161 pp + annexes.

Montagna T., Montagna D. & Kloiber S. (2023). Sphingidae of the United States of America. <https://www.sphingidae.us>. Consulté le 13 avril 2023.

Moulin N. (2022). *Amélioration des connaissances sur les insectes dans neuf stations au sud du Parc National de la Guadeloupe*. Rapport pour le compte du Parc National de la Guadeloupe, novembre 2022, 98 pp. + annexes, non publié.

Sanchez-Bayo F. & Wyckhuys K. A. G. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. *Biological Conservation*, 232 : 8-27.

Soldati L. & Touroult J. (2014). Catalogue des Coléoptères Tenebrionidae (*Alleculinae exclus*) des Antilles françaises. Supplément au Bulletin de liaison d'ACOREP-France « *Le Coléoptériste* » Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome II : 90-108.

Touroult J., Poirier E. & Jourdan T. (2021). *Inventaire entomologique de la Réserve Biologique Dirigée Nord Grande Terre, Guadeloupe, 2020*. Rapport de la SEAG, 2021-02, 34 pp.

Thiaucourt P. (1973). Lépidoptères Notodontidae de la Guadeloupe. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 78 (5-6) : 213-215.

UICN Comité français, OFB & MNHN. (2021). *La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitres Faune de Guadeloupe*. Paris, France, 36 pp.

Wagner D. L., Schweitzer D. F., J Sullivan B. & Reardon R. C. (2011). *Owlet Caterpillars of Eastern North America*. Princeton University Press, 576 pp.

Wolgemuth K. (2010). "*Melipotis januaris*." *BugGuide.net: Identification, Images, & Information For Insects, Spiders & Their Kin For the United States & Canada*. Iowa State University. April 13 2023. <https://bugguide.net/node/view/374485>

Ythier É., Jourdan T. & Malglaive L. (2022). The Scorpions of Petite Terre, Guadeloupe, Lesser Antilles, with description of a new species of *Oiclus* Simons, 1880 (Scorpiones, Buthidae, Diplocentridae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 127 (2) : 187-201.

Zagatti P., Lalanne-Cassou B. & Le Duchat d'Aubigny J. (1995). Catalogue des Lépidoptères des Antilles françaises. https://drive.google.com/file/d/1dB6BQ5TC1XTkpR4OnOxj7OwELfDDWAI3/view?usp=share_link

VIII. ANNEXES

Annexe 1 : Détail des contributions à l'étude.....	97
Annexe 2 : Effort de prospection.....	98
Annexe 3 : Liste des taxons observés pendant l'étude.....	100
Annexe 4 : Liste des taxons collectés pendant l'étude.....	115
Annexe 5 : Publications.....	121
Annexe 6 : Convention DEAL.....	132

ANNEXE 1 : DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS À L'ÉTUDE

Conception du projet - AEVA : Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Émilie PEUZIAT et Claudie PAVIS.

Financement - DEAL : 17 536 €, AEVA : 4 600 € en valorisation de bénévolat.

Expertise entomologique sur le terrain - AEVA : Toni JOURDAN et Laurent MALGLAIVE, avec l'appui de Sarah LE CŒUR.

Photographies - Laurent MALGLAIVE et Toni JOURDAN

Déterminations entomologiques - Julien TOUROULT et Jean-Michel LEMAIRE : Coléoptères ; Francis DEKNUYDT : Hétérocères ; Eddy DUMBARDON-MARTIAL : Diptères ; François DUSOULIER, Jean-Claude STREITO et Armand MATOCQ : Hémiptères ; Thibault RAMAGE : Hyménoptères ; Matthieu GIACOMINO : Neuroptères ; Sylvain HUGEL : Orthoptères ; Toni JOURDAN : Phasmes.

Conservation à long terme des spécimens en dépôt - INRAE Antilles-Guyane, Domaine Duclos à Petit-Bourg.

Rédaction du rapport - Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Sarah LE CŒUR et Claudie PAVIS.

ANNEXE 2 : EFFORT DE PROSPECTION

Avec la technique du piégeage lumineux, l'effort de prospection est fonction de la durée d'illumination de la lampe. Au cours des 28 piégeages, la durée de fonctionnement a été en moyenne de quatre heures entre 18h et 22h, correspondant à un effort total de prospection de 112 heures. Une heure de chasse à vue de nuit a été effectuée après chaque piégeage lumineux, correspondant à un total de 102 h.observateurs (h.o).

Tableau 19 : Effort de prospection.

CODE	DATE	LOCALITÉ	DÉTERMINATEURS	NB D'OBSERVATEURS SUPPLÉMENTAIRES	ATTRACTION LUMINEUSE	RECHERCHE ACTIVE	VOLUME RECHERCHE ACTIVE x OBSERVATEURS
PL1	07/09/2021	Bassin Bleu I	TJ	2	4	1	3
PL2	10/09/2021	Clairefontaine	TJ	4	4	1	5
PL3	15/09/2021	Mare du Houelmont	TJ	3	4	1	4
PL4	06/10/2021	Route de Petite Montagne	TJ	1	4	1	2
PL5	08/10/2021	Moscou	TJ	2	4	1	3
PL6	31/10/2021	Anse Patate	TJ-LM	5	4	1	7
PL7	28/01/2022	Morne Mazeau I	TJ-LM	1	4	1	3
PL8	30/01/2022	Chutes Moreau	TJ-LM	1	4	1	3
PL09	03/02/2022	Saint-Félix	TJ-LM	3	4	1	5
PL10	05/02/2022	Trace du prince	TJ-LM	1	4	1	3
PL11	09/02/2022	Grands Fonds	TJ-LM	4	4	1	6
PL12	09/03/2022	Merwart - Glaciaire	TJ-LM	1	4	1	3
PL13	28/04/2022	Houelmont	TJ-LM		4	1	2
PL14	01/05/2022	Saragote	TJ-LM	1	4	1	3
PL15	05/05/2022	Bain à Colo	TJ	3	4	1	4
PL16	06/05/2022	Trianon	TJ-LM	5	4	1	7
PL17	25/05/2022	Saline Pointe des Chateaux	TJ-LM	1	4	1	3
PL18	28/05/2022	Dugommier	TJ-LM	1	4	1	3
PL19	02/06/2022	Frézias	TJ	4	4	1	5
PL20	11/06/2022	Sofaia	TJ	4	4	1	5
PL21	22/06/2022	Morne Mazeau II	TJ-LM	1	4	1	3
PL22	03/07/2022	Duclos	TJ-LM	2	4	1	4
PL23	08/07/2022	Les Sources	TJ		4	1	1
PL24	03/08/2022	Grelin	TJ-LM		4	1	2
PL25	04/08/2022	Coulée Oubliée	TJ-LM		4	1	2
PL26	23/08/2022	Bassin Bleu II	TJ	1	4	1	2
PL27	28/08/2022	Village	TJ-LM	2	4	1	4
PL28	24/10/2022	Forêt sèche Pointe des Châteaux	TJ-LM	3	4	1	5

La recherche active est exprimée en nombre d'heures. TJ : Toni JOURDAN, LM : Laurent MALGLAIVE.

ANNEXE 3 : LISTE DES TAXONS OBSERVÉS PENDANT L'ÉTUDE

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Blattoidea	Blaberidae	<i>Panclara</i> sp.	Genre	Présent
Blattoidea	Blattidae	<i>Pelmatosilpha purpurascens</i> Kirby, 1903	Espèce	Présent
Coleoptera	Anthiciidae	<i>Stricticollis tobias</i> (Marseul, 1879)	Espèce	Introduit
Coleoptera	Anthiciidae	<i>Vacusus vicinus</i> (LaFerté-Sénéctère, 1848)	Espèce	Présent
Coleoptera	Bostrichidae	Bostrichidae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Brentidae	<i>Cylas formicarius</i> (Fabricius, 1798)	Espèce	Introduit
Coleoptera	Brentidae	<i>Raphirhynchus cylindricornis</i> (Fabricius, 1787)	Espèce	Présent
Coleoptera	Buprestidae	<i>Chrysobothris guadeloupensis</i> Descarpentries, 1981	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Buprestidae	<i>Euplectacia erythroa</i> (Gory, 1840)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Cantharidae	<i>Tylocerus cinctipennis</i> (Feutiaux & Sallé, 1890)	Espèce	Endémique
Coleoptera	Cantharidae	<i>Tylocerus maculicornis</i> (Feutiaux & Sallé, 1890)	Espèce	Endémique
Coleoptera	Carabidae	<i>Apenes variegata</i> (Dejean, 1825)	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Bembidion darlingtoni</i> Mutchler, 1934	Espèce	Subendémique, nouveau pour la Guadeloupe
Coleoptera	Carabidae	<i>Brasiella argentata pallipes</i> (Feutiaux & Sallé, 1890)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Carabidae	<i>Cylindera suturalis guadeloupensis</i> (Feutiaux & Sallé, 1890)	Espèce	Endémique
Coleoptera	Carabidae	<i>Galerita americana</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Galerita tristis</i> Reiche, 1842	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Lebia fenata</i> (Chaudoir, 1871)	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Micratopus insularis</i> Darlington, 1934	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Paratichys</i> sp.	Genre	Nouveau pour la Guadeloupe
Coleoptera	Carabidae	<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)	Espèce	Introduit
Coleoptera	Carabidae	<i>Pseudaptinus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Selenophorus integer</i> (Fabricius, 1801)	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Selenophorus parumpunctatus</i> Dejean, 1829	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Selenophorus propinquus</i> Putzeys, 1874	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Selenophorus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Carabidae	Carabidae indéterminé	Famille	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Coleoptera	Carabidae	<i>Tachys ensenadae</i> Mutchler, 1934	Espèce	Présent
Coleoptera	Carabidae	<i>Zuphioides grandisterrae</i> Lemaire & Jourdan, 2022	Espèce	Endémique, nouveau pour la science
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Achryson quadrimaculatum</i> (Fabricius, 1793)	Espèce	Présent
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Amniscus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Chlorida festiva</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Eburia octomaculata</i> Chevrolat, 1862	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Methia necydalea</i> (Fabricius, 1798)	Espèce	Présent
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Mionochroma elegans</i> (Olivier, 1790)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Neocompsa cylindricollis</i> (Fabricius, 1798)	Espèce	Présent
Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus ovatus</i> Feutiaux & Sallé, 1890	Espèce	Endémique
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Exora encaustica</i> (Germar, 1823)	Espèce	Présent
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Lema</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Typophorus nigratus</i> (Fabricius, 1801)	Espèce	Présent
Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Curculionidae	<i>Litostylus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xyleborus affinis</i> Eichhoff, 1868	Espèce	Introduit
Coleoptera	Dryopidae	<i>Pelonomus picipes</i> (Olivier, 1791)	Espèce	Endémique
Coleoptera	Dytiscidae	Dytiscidae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Dytiscidae	<i>Copelatus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Dytiscidae	<i>Hydrovatus pustulatus</i> (Melsheimer, 1844)	Espèce	Présent
Coleoptera	Dytiscidae	<i>Laccominus bordoni</i> Toledo & Michat, 2015	Espèce	Présent
Coleoptera	Dytiscidae	<i>Megadytes giganteus</i> (Laporte de Castelnau, 1835)	Espèce	Présent
Coleoptera	Dytiscidae	<i>Thermonectus marginiguttatus</i> (Aubé, 1838)	Espèce	Présent
Coleoptera	Elateridae	Elateridae indéterminé	Famille	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Coleoptera	Elatéridae	<i>Anchastus sauterei</i> Chassain, 2008	Espèce	Endémique
Coleoptera	Elatéridae	<i>Dicrepidius distinctus</i> Fleutiaux, 1911	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Elatéridae	<i>Dicrepidius</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Elatéridae	<i>Esthesopus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Elatéridae	<i>Lacon subcostatus</i> (Candèze, 1857)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Elatéridae	<i>Lygelater ignitus</i> (Fabricius, 1787)	Espèce	Présent
Coleoptera	Elatéridae	<i>Monocrepidius delauneyi</i> Fleutiaux & Sallé, 1890	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Elatéridae	<i>Pyrophorus phosphorescens</i> Laporte de Castelnau, 1840	Espèce	Présent
Coleoptera	Eucnemidae	<i>Isorhipis picteti</i> (Bonvouloir, 1871)	Espèce	Présent
Coleoptera	Heteroceridae	Heteroceridae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Heteroceridae	<i>Tropicus arawak</i> Bameul, 1995	Espèce	Endémique
Coleoptera	Hydrophilidae	Hydrophilidae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Hydrophilidae	<i>Berosus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Hydrophilidae	<i>Hydrobiomorpha phallica</i> (d'Orchymont, 1928)	Espèce	Présent
Coleoptera	Hydrophilidae	<i>Hydrophilus insularis</i> Laporte de Castelnau, 1840	Espèce	Présent
Coleoptera	Lampyridae	<i>Aspsoma ignitum</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Coleoptera	Meloidae	Nemognathinae indéterminé	Sous-famille	Présent
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Epuraea luteola</i> Erichson, 1843	Espèce	Présent
Coleoptera	Nitidulidae	Nitidulidae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Noteridae	<i>Notomicrus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oxycopsis vittata</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemeridae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Passalidae	<i>Passalus unicomis</i> Lepeletier de St-Fargeau & Audinet-Serville, 1825	Espèce	Endémique
Coleoptera	Ptilodactylidae	Ptilodactylidae indéterminé	Famille	Présent
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i> (Castelnau, 1840)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Ataenius luteomargo</i> Chapin, 1940	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Ataenius scutellaris</i> Harold, 1867	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i> (Olivier, 1789)	Espèce	Présent
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala insulicola</i> Arrow, 1937	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala majaffa</i> Burmeister, 1847	Espèce	Présent
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala tridentata tridentata</i> (Fabricius, 1801)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Digitonthophagus gazella</i> (Fabricius, 1787)	Espèce	Introduit
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Dynastes hercules</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Dyscinetus questeli</i> Chalumeau, 1982	Espèce	Endémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Euligyris ebenus</i> (De Geer, 1774)	Espèce	Présent
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Labarrus lividus</i> (Olivier, 1789)	Espèce	Introduit
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Leucothyreus guadalupensis</i> Burmeister, 1844	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Ligyris cumicalus</i> (Fabricius, 1801)	Espèce	Présent
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Phyllophaga fuscipennis</i> (Moser, 1918)	Espèce	Endémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Phyllophaga mariegalantae</i> Chalumeau & Gruner, 1976	Espèce	Endémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Phyllophaga pleei</i> (Blanchard, 1850)	Espèce	Présent
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Phyllophaga sandersoniella</i> Chalumeau & Gruner, 1976	Espèce	Endémique
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Platytomus parvulus</i> (Chevrolat, 1864)	Espèce	Présent
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Rutela striata striata</i> (Olivier, 1789)	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Euthiconus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Neohyphus illucens</i> (Erichson, 1839)	Espèce	Présent
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Alegoria castelnau</i> Fleutiaux & Sallé, 1890	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Diastralinus chalumeau</i> Hart & Ivie, 2016	Espèce	Subendémique
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Hymenorus</i> sp.	Genre	Présent
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Staira fulva</i> Fleutiaux & Sallé, 1890	Espèce	Présent
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Staira vittata</i> Champion, 1896	Espèce	Subendémique, nouveau pour la Guadeloupe
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Trichoton marcuzzii</i> Kulzer, 1961	Espèce	Présent
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Zophobas atratus</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Diptera	Stratiomyidae	<i>Hermetia illucens</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Introduit

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Diptera	Syrphidae	<i>Ornidia obesa</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Introduit
Ephemeroptera	Indéterminé	Ephemeroptera indéterminé	Ordre	Présent
Hemiptera	Ayldidae	<i>Megalotomus pallescens</i> Stål, 1870	Espèce	Présent
Hemiptera	Anthocoridae	Anthocoridae indéterminé	Famille	Présent
Hemiptera	Belostomatidae	<i>Belostoma boscai</i> Lepelletier de St-Fargeau & Audinet-Serville, 1825	Espèce	Présent
Hemiptera	Cicadellidae	Cicadellidae indéterminé	Famille	Présent
Hemiptera	Cicadidae	<i>Fidicina mannifera</i> (Fabricius, 1803)	Espèce	Présent
Hemiptera	Cicadidae	<i>Proarra invaria</i> (Walker, 1850)	Espèce	Présent
Hemiptera	Coreidae	<i>Anasa bellator</i> (Fabricius, 1787)	Espèce	Présent
Hemiptera	Coreidae	<i>Anasa scorbatica</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Hemiptera	Cydnidae	Cydnidae indéterminé	Famille	Présent
Hemiptera	Cydnidae	Cydninae indéterminé	Famille	Présent
Hemiptera	Lygaeidae	<i>Ochrinnus collaris</i> (Fabricius, 1803)	Espèce	Présent (Collection INRAE)
Hemiptera	Membracidae	<i>Monobelus nasutus</i> Stål, 1869	Espèce	Endémique
Hemiptera	Membracidae	Membracidae indéterminé	Famille	Présent
Hemiptera	Miridae	<i>Collaria oleosa</i> (Distant, 1883)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Hemiptera	Miridae	<i>Derophtalma irrorata</i> (Lethierry, 1881)	Espèce	Présent
Hemiptera	Miridae	<i>Polymerus</i> sp.	Genre	Présent
Hemiptera	Miridae	<i>Pycnoderes</i> sp.	Genre	Présent
Hemiptera	Miridae	<i>Taylorilygus apicalis</i> (Fieber, 1861)	Espèce	Introduit
Hemiptera	Miridae	Miridae indéterminé	Famille	Présent
Hemiptera	Nabidae	Nabidae indéterminé	Famille	Présent
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Acrosternum marginatum</i> (Palisot de Beauvois, 1817)	Espèce	Présent
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Ascra bifida</i> (Say, 1831)	Espèce	Présent
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Banasa lenticularis</i> Uhler, 1894	Espèce	Présent
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Banasa</i> sp.	Genre	Présent
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Loxa flavicollis</i> (Drury, 1773)	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Mormidea ypsilon</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Introduit
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Oebalus ypsilon</i> (De Geer, 1773)	Espèce	Présent
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Piezodorus guildini</i> (Westwood, 1837)	Espèce	Présent
Hemiptera	Reduviidae	<i>Ploiaria</i> sp.	Genre	Présent
Hemiptera	Reduviidae	<i>Sirthea saria</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Présent
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Harmostes serratus</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Neopamera</i> spp.	Genre	Présent
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Ozophora</i> spp.	Genre	Présent
Hemiptera	Rhyparochromidae	Rhyparochromidae	Famille	Présent
Hemiptera	Salidae	<i>Salidula lomata</i> Polhemus, 1985	Espèce	Présent
Hemiptera	Scutelleridae	<i>Tetyra antillarum</i> Kirkaldy, 1909	Espèce	Présent
Hemiptera	Scutelleridae	Scutelleridae indéterminé	Famille	Présent
Hymenoptera	Apidae	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Espèce	Introduit
Hymenoptera	Apidae	<i>Centris lanipes</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon</i> sp.	Genre	Nouveau pour la Guadeloupe
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enicospilus flavus</i> (Brullé, 1846)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe*
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enicospilus trilineatus</i> (Brullé, 1846)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enicospilus</i> sp.	Genre	Présent
Hymenoptera	Vespidae	<i>Polistes crinitus</i> (Felton, 1765)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Attevidae	<i>Atteva aurea</i> (Fitch, 1856)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Cossidae	<i>Bryopctia punctifer</i> (Hampson, 1898)	Espèce	Subendémique
Lepidoptera	Cossidae	<i>Givira pulverosa</i> Hampson, 1898	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Aethiophysa invisalis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe (Petite Terre)
Lepidoptera	Crambidae	<i>Apogeshma stenialis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Arthromastix lauralis</i> (Walker, 1859)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Cliniododes euphrasinialis</i> Mäschler, 1886	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Crambidae	<i>Cryptobotys zolusalis</i> (Walker, 1859)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Desmia ploralis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Crambidae	<i>Desmia ufeus</i> (Cramer, 1877)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Crambidae	<i>Diacme oriolalis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Crambidae	<i>Diaphania costata</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Diaphania elegans</i> (Möschler, 1890)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus, 1767)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll, 1781)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Eulepte concordalis</i> Hübner, 1825	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Glyphodes sibilialis</i> Walker, 1859	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Herpetogramma bipunctalis</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Herpetogramma phaeopteralis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Microthyris anormalis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Microthyris prolongalis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Omiodes humeralis</i> Guenée, 1854	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Omiodes indicata</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Ommatospila narcaeusalis</i> (Walker, 1859)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Crambidae	<i>Pantographa limata</i> Grote & Robinson, 1867	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Palpita quadristigmalis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe*
Lepidoptera	Crambidae	<i>Phaedropsis chromalis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Polygrammodes elevata</i> (Fabricius, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Portentomorpha xanthialis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Samea ecclesialis</i> Guenée, 1854	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Sparagmia gonoptera</i> (Latreille, 1833)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Spilomela</i> sp.	Genre	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Crambidae	<i>Syllepsis marialis</i> Poey, 1832	Espèce	Présent
Lepidoptera	Crambidae	<i>Synclera traducalis</i> (Zeller, 1852)	Espèce	Présent

* signalé à Saint-Barthélemy

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Crambidae	<i>Syngamia florella</i> (Stoll, 1781)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	Hermiiniinae indéterminé	Sous-famille	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Anomis editrix</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Antiblemma rufinans</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Erebidae	<i>Anticarsia gemmatalis</i> Hübner, 1818	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Ascalapha odorata</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Azeta rhodogaster</i> Guenée, 1852	Espèce	Introduit
Lepidoptera	Erebidae	<i>Baniara veluticollis</i> Hampson, 1898	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Bleptina</i> sp.	Genre	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Carteris</i> sp.	Genre	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Erebidae	<i>Cecharismena nealcesalis</i> (Walker, 1859)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Cosmosoma demantria</i> Druce, 1895	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Dymyx jugator</i> Le Duchtat d'Aubigny, 1992	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Episcepsis dominicensis</i> Rothschild, 1911	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eucereon imriei</i> Druce, 1884	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eulepidotis addens</i> (Walker, 1858)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eulepidotis merricki</i> (Holland, 1902)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eulepidotis modestula</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eulepidotis superior</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Nouveau pour Marie-Galante
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eupseudosoma involuta</i> (Sepp, 1855)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Gonodonta incurva</i> (Sepp, 1840)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Gonodonta parens</i> Guenée, 1852	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Gonodonta sicheas</i> (Cramer, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Halysidota leda</i> (Druce, 1890)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Hemerblemma opigena opigena</i> (Drury, 1773)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Hemicephalis characteria</i> (Stoll, 1790)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Horama panthalon</i> (Fabricius, 1793)	Espèce	Présent

* signalé à Saint-Barthélemy

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Erebidae	<i>Hyalurga vinosa</i> (Drury, 1773)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Hypercompe icasia</i> (Cramer, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Hypocala andremana</i> (Stoll, 1781)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Isogona scindens</i> (Walker, 1858)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Kakopoda progenies</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Lesmone formularis</i> (Geyer, 1837)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Lesmone porcia</i> (Stoll, 1790)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Letis mycerina</i> (Cramer, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Massala asema</i> Hampson, 1926	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Massala obvertens</i> (Walker, 1858)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis famelica</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis fasciolaris</i> (Hübner, 1825)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis januaris</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Metallata absumens</i> (Walker, 1862)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Metria</i> sp.	Genre	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Mocis latipes</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Mocis megas</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Mocis</i> sp.	Genre	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Neophisma tropicalis</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Pachydota albiceps</i> (Walker, 1856)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Perasia garnoti</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Pheia daphaena</i> Hampson, 1898	Espèce	Subendémique
Lepidoptera	Erebidae	<i>Pichodis immunis</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Remigia repanda</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Renodes aequalis</i> (Walker, 1866)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Rivula pusilla</i> Möschler, 1890	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Selenisa suerooides</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Erebidae	<i>Syllectra congemmalis</i> Hübner, 1823	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Syndamis tougoeti</i> Lalanne-Cassou, 1992	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Syntomeida melanthus merletti</i> Chalumeau & Delplanque, 1978	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Utetheisa ornatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Zale erilda</i> Schaus, 1940	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Zale fritilis</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Zale peruncta</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Erebidae	<i>Zale</i> sp.	Genre	Présent
Lepidoptera	Eutelidae	<i>Nagara clara</i> (Stoll, 1782)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Chloropteryx glauciptera</i> (Hampson, 1895)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eois tegularia</i> (Guenée, 1857)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Epimecys detexa</i> (Walker, 1860)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Erastria decrepitaria</i> (Hübner, 1823)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eucaea simplicaria</i> Herbulot, 1986	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eumacrodus ypanomeutaria</i> (Guenée, 1857)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eupithecia velutipennis</i> Herbulot, 1986	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Nemoria rectilinea</i> (Warren, 1906)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Nephroleuca complicata</i> (Guenée, 1858)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Oenoptila nigrilineata</i> Warren, 1897	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Oospila confundaria</i> (Möschler, 1890)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Oxydia vesulia alternata</i> (Warren, 1905)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Patalene ephyrata</i> (Guenée, 1857)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Phrudocentra centrifugaria</i> (Herrich-Schäffer, 1870)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Phrygionis cruarata</i> Warren, 1905	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Phrygionis paradoxata</i> (Guenée, 1857)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Pleuroprucha moltaria guadelupa</i> Herbulot, 1995	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Psamatodes everiata</i> (Guenée, 1857)	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Geometridae	<i>Ptychamalia perlata</i> (Warren, 1900)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Scelophia terminata</i> Guenée, 1858	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Scopula umbilicata</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Semaecopus subrubra</i> Kayes, 1901	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Semiothisa praelongata</i> Warren, 1900	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Sphacelodes fusilineata</i> (Walker, 1860)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Synchlora cupedinaria guadelupensis</i> Herbulot, 1988	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Synchlora frondaria</i> Guenée, 1858	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Synchlora herbaria</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Synchlora isolata</i> (Warren, 1900)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Tricentrogyna crocantha</i> Herbulot, 1988	Espèce	Présent
Lepidoptera	Geometridae	<i>Tricentrogyna</i> sp.	Genre	Présent
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Burnsius oileus oileus</i> (Linnaeus, 1767)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Polygonus leo leo</i> (Gmelin, 1790)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Polygonus savigny punctus</i> Bell & Comstock, 1852	Espèce	Présent
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Telegonus anaphus</i> (Cramer, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Hyblaeidae	<i>Hyblaea pueri</i> (Cramer, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Limacodidae	Limacodidae indéterminé	Famille	Présent
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Electrostrymon angerona</i> (Godman & Salvin, 1896)	Espèce	Subendémique
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Hemiargus hannu watsoni</i> (Comstock & Huntington, 1943)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Anicla biwieri</i> Barbut & Lalanne-Cassou, 2009	Espèce	Subendémique
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Anicla infecta</i> (Ochsenheimer, 1816)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Agyrogramma verruca</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Calopistria floridensis</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker, 1858)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Condica concisa</i> (Walker, 1856)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Condica mobilis</i> (Walker, 1857)	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cropia infusa</i> (Walker, 1858)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cydosis nobilitella</i> (Cramer, 1780)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Eriopyga herbuloti</i> Le Duchat d'Aubigny, 1992	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Gonodes liquida</i> (Möschler, 1886)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Leucania dorsalis</i> Walker, 1856	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Leucania humidicola</i> Guenée, 1852	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Leucania inconspicua</i> Herrich-Schäffer, 1868	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Leucania subpunctata</i> (Harvey, 1875)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mamestra soligena</i> Möschler, 1886	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Neophaenis meterythra</i> Hampson, 1908	Espèce	Subendémique
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Orthodes vesquesa</i> (Dyar, 1913)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Paratrachea flinti</i> Lalanne-Cassou & Pogue, 2003	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Speocropia scriptura</i> (Walker, 1858)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Spodoptera albula</i> (Walker, 1857)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Spodoptera androgea</i> (Stoll in Cramer, 1782)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Spodoptera dolichos</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Xanthopastis timais</i> (Cramer, 1780)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Nolidae	<i>Collamena filifera</i> (Walker, 1857)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Nolidae	<i>Neostictoptera lezardensis</i> Barbut & Lalanne-Cassou, 2009	Espèce	Subendémique
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Disphragis cubana</i> (Grote, 1865)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Hemiceras domingonis</i> Dyar, 1908	Espèce	Présent
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Nystalea aequipars</i> Walker, 1858	Espèce	Présent
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Nystalea ebalea</i> (Stoll, 1780)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Nystalea nyseus</i> (Cramer, 1775)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Rhuda focula</i> (Stoll, 1780)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Rifargia occulta</i> Schaus, 1905	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Biblis hyperia</i> (Cramer, 1779)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia zonalis swifii</i> Brévignon, 2004	Espèce	Présent
Lepidoptera	Pieridae	<i>Phoebis sennae</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pyrisitia lisa euterpe</i> (Ménétrières, 1832)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Pterophoridae	Pterophoridae indéterminé	Famille	Présent
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Bonchis munitalis</i> (Lederer, 1863)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Deuterallyta majuscula</i> (Herrich-Schäffer, 1871)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Agrius cingulatus</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Cocytius antaeus</i> (Drury, 1773)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Cocytius duponchel</i> (Poey, 1832)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Enyo lugubris</i> (Linnaeus, 1771)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Enyo ocypte</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Erinnyis ello</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Erinnyis obscura</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Eumorphia guadeloupensis</i> (Chalumeau & Delplanque, 1974)	Espèce	Endémique
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Eumorphia vitis</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Madonyx oculus</i> (Cramer, 1779)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Manduca rustica</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Manduca sexta</i> (Linnaeus, 1763)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Neococytius cluentius</i> (Cramer, 1775)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Pachylia ficus</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Perigonia lusca</i> (Fabricius, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Protambulyx strigilis</i> (Linnaeus, 1771)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Xylophanes chiron</i> (Drury, 1770)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Xylophanes pluto</i> (Fabricius, 1777)	Espèce	Présent
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Xylophanes tersa</i> (Linnaeus, 1771)	Espèce	Présent

ORDRE	FAMILLE	TAXON	NIVEAU TAXONOMIQUE	STATUT EN GUADELOUPE
Lepidoptera	Thyrididae	<i>Banisia myrsusalis</i> (Walker, 1859)	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe
Lepidoptera	Thyrididae	Thyrididae indéterminé	Famille	Présent
Lepidoptera	Tineidae	<i>Acrolophus</i> sp.	Genre	Présent
Lepidoptera	Tortricidae	Tortricidae indéterminé	Famille	Présent
Lepidoptera	Uranidae	Epipleminae indéterminé	Sous-famille	Présent
Mantodea	Liturgusidae	<i>Liturgusa dominica</i> Svenson, 2014	Espèce	Subendémique
Mantodea	Thespidae	<i>Thesprotiella insularis</i> (Bonfils, 1967)	Espèce	Subendémique
Neuroptera	Ascalaphidae	Ascalaphidae indéterminé	Famille	Présent
Neuroptera	Ascalaphidae	<i>Uluolodes macleanus</i> (Guiliding, 1825)	Espèce	Présent
Neuroptera	Chrysopidae	Chrysopidae indéterminé	Famille	Présent
Neuroptera	Mantispidae	<i>Leptomantispa antillesensis</i> Hoffman, 2017	Espèce	Présent
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon insertus</i> Hagen, 1861	Espèce	Présent
Neuroptera	Myrmeleontidae	Myrmeleontidae indéterminé	Famille	Présent
Odonata	Libellulidae	<i>Erythrodiplax umbrata</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Présent
Odonata	Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)	Espèce	Présent
Odonata	Libellulidae	<i>Tramea abdominalis</i> (Rambur, 1842)	Espèce	Présent
Orthoptera	Acrididae	<i>Orphulella punctata</i> (De Geer, 1773)	Espèce	Présent
Orthoptera	Acrididae	<i>Schistocerca nitens</i> (Thunberg, 1815)	Espèce	Présent
Orthoptera	Acrididae	<i>Schistocerca pallens</i> (Thunberg, 1815)	Espèce	Présent
Orthoptera	Gryllacrididae	<i>Abelona guadeloupensis</i> (Karny, 1935)	Espèce	Présent
Orthoptera	Gryllidae	<i>Carylla fuscifrons</i> (Desutter-Grandcolas, 2003)	Espèce	Présent
Orthoptera	Gryllidae	<i>Gryllus assimilis</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Présent
Orthoptera	Gryllotalpidae	<i>Neocurtilla hexadactyla</i> (Perty, 1832)	Espèce	Introduit
Orthoptera	Phalangopsidae	<i>Amphiacusta caribaea</i> (Saussure, 1897)	Espèce	Présent
Orthoptera	Tetrigidae	<i>Micronotus quadriundulatus</i> (Redtenbacher, 1892)	Espèce	Présent
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Acantheremus bonifisi</i> Hugel & Morin, 2003	Espèce	Endémique
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Anaulacomera antillarum</i> Brunner von Wattenwyl, 1893	Espèce	Nouveau pour la Guadeloupe

ORDRE	FAMILLE	ESPÈCE	PIÈGE	DATE	RÉCOLTEUR	DÉTERMINATEUR
HETEROPTERA	PENTATOMIDAE	<i>Banasa lenticularis</i>	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	PENTATOMIDAE	<i>Loxa planiceps</i>	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 2	PL1	07/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 2	PL1	07/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 1	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 1	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 1	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 1	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 3	PL2	10/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 3	PL2	10/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 4	PL2	10/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 4	PL2	10/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 4	PL2	10/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Ozophora</i> sp. 4	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	Indéterminé	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	Indéterminé	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	Indéterminé	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	Indéterminé	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Neopamera</i> sp.	PL7	28/01/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Neopamera</i> sp.	PL7	28/01/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Neopamera</i> sp.	PL7	28/01/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Neopamera</i> sp.	PL7	28/01/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	<i>Tetyra antillarum / bipunctata</i>	PL1	07/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	<i>Tetyra antillarum / bipunctata</i>	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	<i>Stethaulax marmorata</i>	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	<i>Stethaulax marmorata</i>	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	Indéterminé	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.

ORDRE	FAMILLE	ESPÈCE	PIÈGE	DATE	RÉCOLTEUR	DÉTERMINATEUR
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	Indéterminé	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	<i>Tetyra antillarum / bipunctata</i>	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	VELIIDAE	Indéterminé	PL1	07/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	ICHNEUMONIDAE	<i>Enicospilus</i> sp. 2	PL1	07/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	ICHNEUMONIDAE	<i>Enicospilus</i> sp. 3	PL3	15/09/2021	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	ICHNEUMONIDAE	<i>Enicospilus</i> sp. 2	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	ICHNEUMONIDAE	<i>Enicospilus</i> sp. 2	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	ICHNEUMONIDAE	<i>Enicospilus</i> sp. 2	PL27	28/08/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	<i>Gymbiodyta vindicata</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	<i>Gymbiodyta vindicata</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	<i>Gymbiodyta vindicata</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	<i>Hydrobiomorpha phallica</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	<i>Hydrobiomorpha phallica</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	NOTERIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	DRYOPIDAE	<i>Pelonomus picipes</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	TENEBRIONIDAE	<i>Adelina pici</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	TENEBRIONIDAE	<i>Opatrinus clathratus</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	TENEBRIONIDAE	<i>Opatrinus clathratus</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	PENTATOMIDAE	<i>Banasa</i> sp.	PL7	28/01/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	PENTATOMIDAE	<i>Banasa</i> sp.	PL7	28/01/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	PENTATOMIDAE	<i>Banasa</i> sp.	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Paratachys</i> sp.	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	CYDNIIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	CORIXIDAE	<i>Trichocorixa verticalis</i>	PL8	30/01/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	CORIXIDAE	<i>Trichocorixa verticalis</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.

ORDRE	FAMILLE	ESPÈCE	PIÈGE	DATE	RÉCOLTEUR	DÉTERMINATEUR
HETEROPTERA	CORIXIDAE	<i>Trichocorixa verticalis</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	CORIXIDAE	<i>Trichocorixa verticalis</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	CORIXIDAE	<i>Trichocorixa verticalis</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	CORIXIDAE	<i>Trichocorixa verticalis</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	RHYPAROCHROMIDAE	<i>Neopamera</i> sp.	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	BRENTIDAE	<i>Cylas formicarius</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
NEUROPTERA	ASCALAPHIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	SILVANIDAE	<i>Nausibius clavicornis</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	BOSTRICHIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	SCARABAEIDAE	<i>Ataenius luteomargo</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	CERAMBYCIDAE	<i>Urgleptes cobbeni</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	CHRYSOMELIDAE	<i>Crytocephalus grammicus</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HEMIPTERA	MEMBRACIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HEMIPTERA	MEMBRACIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	HYDROPHILIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	OEDEMERIDAE	<i>Oxycopsis vittata</i>	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	MIRIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	MIRIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	STAPHILINIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	PTEROMALIDAE	Indéterminé	PL9	03/02/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	ALYDIDAE	<i>Neomegalotomus</i>	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	NABIDAE	<i>Nabidae</i> indéterminé	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	NABIDAE	<i>Nabidae</i> indéterminé	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	Indéterminé	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	Indéterminé	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	SCUTELLERIDAE	Indéterminé	PL20	11/06/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	PENTATOMIDAE	<i>Banasa</i> sp.	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	PENTATOMIDAE	<i>Banasa</i> sp.	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.

ORDRE	FAMILLE	ESPÈCE	PIÈGE	DATE	RÉCOLTEUR	DÉTERMINATEUR
HETEROPTERA	HETEROPTERA	<i>Banasa</i> sp.	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HETEROPTERA	HETEROPTERA	Indéterminé	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	HYMENOPTERA	<i>Kapala</i> sp.	PL20	11/06/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
HYMENOPTERA	HYMENOPTERA	<i>Kapala</i> sp.	PL20	11/06/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Pseudozonitis</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Hymenorus</i>	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Hymenorus</i>	PL17	25/05/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Statira vittata</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Alegoria castelnai</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Diaolinus perforatus</i>	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Diaolinus perforatus</i>	PL17	25/05/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Trichoton marcuzzii</i>	PL17	25/05/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	Indéterminé	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	Indéterminé	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	Indéterminé	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Brasiella argentata</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Anchastus sautierei</i>	PL17	25/05/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Esthesopus</i> sp.	PL17	25/05/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Phyllophaga patrueloides</i>	PL17	25/05/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Selenophorus parumpunctatus</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Selenophorus parumpunctatus</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Selenophorus parumpunctatus</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Selenophorus parumpunctatus</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Selenophorus</i> sp.	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Selenophorus</i> sp.	PL28	24/10/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Copelatus</i> sp.	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.
COLEOPTERA	COLEOPTERA	<i>Cyclocephala tridentata</i>	PL22	03/07/2022	JOURDAN T.	JOURDAN T.

ANNEXE 5 : PUBLICATIONS

ORDRE	FAMILLE	ESPÈCE	PIÈGE	DATE	RÉCOLTEUR	DÉTERMINATEUR
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Zuphioides grandisterrae</i>	PL09	03/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Zuphioides grandisterrae</i>	PL09	03/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Zuphioides grandisterrae</i>	PL09	03/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Zuphioides grandisterrae</i>	PL09	03/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Zuphioides grandisterrae</i>	PL09	03/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Zuphioides grandisterrae</i>	PL09	03/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Zuphioides grandisterrae</i>	PL09	03/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.
COLEOPTERA	CARABIDAE	<i>Bembidion darlingtoni</i>	PL11	09/02/2022	JOURDAN T.	LEMAIRE J.-M.

Lemaire J.-M. & Jourdan T., 2022. Les Zuphiini des Antilles françaises. 1) le genre *Zuphioides* : description de *Zuphioides grandisterrae* (Coleoptera, Harpalinae). *Le Coléoptériste*, 25 (1) : 9-13.

Les Zuphiini des Antilles françaises

1) le genre *Zuphioides* : description de *Zuphioides grandisterrae* n. sp. (Carabidae Harpalinae)

par Jean Michel LEMAIRE* & Toni JOURDAN**

* 2162 chemin du Destey, F-06390 Contes - Courriel : <troglorites@mac.com>

** 38 chemin de Fontarabie, F-97170 Petit-Bourg - Courriel : <toni-jourdan@wanadoo.fr>

Résumé : une nouvelle espèce du genre *Zuphioides* Ball & Shpeley, 2013, de l'île de Grande Terre en Guadeloupe est décrite et comparée aux autres espèces du genre. C'est la première mention de ce genre dans les Antilles françaises. Quatre autres espèces de la tribu Zuphiini sont également présentes dans ces îles et seront traitées dans la seconde partie de ce travail.

Summary : a new species of the genus *Zuphioides* Ball & Shpeley, 2013, from Grande Terre island in the Guadeloupe archipelago, is described and compared to the other known species of that genus. This is the first record of this genus in the French West Indies. Four other species of the tribe Zuphiini are also present on these islands, they will be discussed in the second part of this paper.

Keywords : *Zuphium*, *Zuphioides*, new species, French West Indies; *Zuphioides juengeri* (Mateu, 1994), n. comb., *Pseudaptinus*, *Thalpius*.

Abréviations :

- MNHN-Paris : Muséum national d'Histoire naturelle, Paris
- SEAG : Société entomologique Antilles-Guyane
- INRAE-AG : Centre INRAE Antilles-Guyane, Domaine Duclos, 97170 Petit-Bourg
- CEDG : collection entomologique du Conseil départemental de la Guadeloupe, déposée à l'INRAE-AG.

Le genre *Zuphium* Latreille, 1806, dont le type est le *Carabus olens* Rossi, 1790, seule espèce française du genre, compte actuellement 52 espèces dans l'Ancien Monde.

S'agissant du Nouveau Monde, LIEBKE (1933) a donné une clé des 21 espèces qu'il en connaissait, dont 11 nouvelles. Peu de temps après, DARLINGTON (1935) a décrit *Zuphium haitianum* d'Haïti.

Puis MATEU (1981) a entrepris la révision du travail de Liebke sur des bases modernes, en figurant notamment les organes copulateurs, mais cette révision, entamée sur les espèces néarctiques, ne s'est pas poursuivie comme annoncé : l'auteur n'a publié ensuite que deux courtes notes (MATEU, 1985, 1995) sur des espèces d'Amérique du Sud, et n'a pas traité les espèces antillaises.

Enfin, BALL & SHPELEY (2013) ont créé le genre nouveau *Zuphioides*, dont le type est *Zuphium mexicanum* Chaudoir, 1863, pour accueillir les espèces américaines décrites comme *Zuphium*, qui se distinguent de leurs

congénères de l'Ancien Monde par un certain nombre de caractères.

Aux 23 espèces de *Zuphioides* énumérées par BALL & SHPELEY (p. 27), il faut ajouter *Zuphium juengeri* Mateu, 1995, voir ci-dessous. Parmi celles-ci, seules trois sont originaires des Antilles : *Z. cubanum* (Liebke, 1933) et *Z. bierigi* (Liebke, 1933) de Cuba, *Z. haitianum* (Darlington, 1935) d'Hispaniola. Dans les Petites Antilles, PECK (2016) ne cite qu'une espèce indéterminée de Montserrat et d'Antigua.

BALL & SHPELEY (2013) ont précisé la définition de la tribu Zuphiini Bonelli, 1810 et donné une clé des genres représentés dans le Nouveau Monde; outre *Zuphioides*, seuls les genres *Pseudaptinus* Laporte de Castenau, 1834 et *Thalpius* LeConte, 1851 sont actuellement connus des Antilles; ces deux derniers se distinguent notamment du premier par la dilatation du dernier article des palpes maxillaires.

Nous les traiterons dans la seconde partie de ce travail.

2007]. Cette séquence, accessible dans BOLD avec le SampleID = JT-ANT-479 (dataset : DS-FRCOLEO1), a pu être comparée aux Carabidae proches dont les séquences étaient disponibles, mais le seul *Zuphium* ss. lato dans ce cas était *americanum* Dejean, 1831, des Etats-Unis.

En décembre 2021, lors d'une visite des collections de l'INRAE-AG, les auteurs ont identifié un exemplaire mâle de la même espèce, récolté en 1974 par Fortuné Chalumeau au sud de Grande Terre.

Enfin le 3 février 2022, le second auteur a récolté 7 exemplaires de cette espèce dans un collecteur lumineux à Saint Félix, commune du Gosier, en bordure d'un marécage côtier.

Résultats

D'après la longueur des antennes 5 à 8, trois fois plus longs que larges, les proportions individuelles et relatives de la tête et du prothorax et la sculpture de leur tégument, la clé de LIEBKE, 1933 conduit à *Zuphium bierigi* Liebke, décrit sur un seul exemplaire de Cuba, qui selon MROCZKOWSKI (1960), aurait dû se trouver dans la collection Liebke, sauvegardée par l'Académie des Sciences de Varsovie à l'issue de la seconde guerre mondiale.

Le professeur Dariusz Iwan nous a fort aimablement communiqué des photographies des *Zuphium* encore présents dans cette collection, malheureusement l'unique exemplaire de *Z. bierigi* ne s'y trouve plus.

Cela étant, comme LIEBKE indique que cette espèce a la base des élytres et la suture foncées, elle ne peut correspondre à nos exemplaires guadeloupéens.

Trois autres espèces ont été décrites postérieurement au travail de Liebke : *haitianum* Darlington, 1935 et *pseudamericanum* Mateu, 1981 qui ont les antennes

5 à 8 moins de trois fois plus longs que larges ; quant à *juengeri* Mateu, 1995, d'après la description originale et la photographie publiée dans ARANDA & al., 2016 : 15, sa taille est moindre, la tête est moins dilatée en arrière, le pronotum est moins cordiforme, l'endophallus et le paramère gauche sont différents.

Notons incidemment que, bien que cette espèce ait été omise par BALL & SHPELEY, elle doit à l'évidence rejoindre les 23 autres et se nommer *Zuphioides juengeri* (Mateu, 1994), n. comb. ; d'après MATEU, sa petite taille la rapproche de *Z. pusillum* (Chaudoir, 1862) et de *Z. exiguum* (Putzeys, 1878).

Nous pouvons donc conclure que l'espèce de Guadeloupe est nouvelle, et la décrivons ci-après. Faute d'autres espèces pour comparaison, la séquence de code-barres ADN permet seulement d'affirmer actuellement que ce taxon est assez proche, mais bien distinct génétiquement, de *Zuphioides americanum* (Dejean, 1831), avec plus de 8 % de divergence.

Zuphioides grandisterrae n.sp.

Holotype : une femelle, Guadeloupe, Anse-Bertrand, forêt domaniale du littoral ; 16,49276° N, 61,48422° O, 35 m ; 13/11/2020, collecteur « Polyvie bleu », Eddy Poirier leg.; séquence du gène CO1 déposée sur BOLD : AEI9413 ; déposé au MNHN-Paris : EC 15390.

Paratypes : un mâle (**allotype**) et une femelle, même provenance, mêmes date et récolteur, déposés au MNHN-Paris : EC 15391, EC 15392 ; un mâle, Sainte-Anne, Grands Fonds, 09/10/1974, F. Chalumeau leg., collection CEDG ; 1 mâle et 6 femelles, Le Gosier, Saint Félix, 3/02/2022, T. Jourdan leg., 16, 200581° N, 61,464222° O, 0,5 m (figure 6), collections J. M. Lemaire et CEDG.

Derivatio nominis : génitif du nom latinisé de Grande Terre.

Description

(Figures 1 & 2) : Longueur 5,5 à 6 mm. Corps brun clair sauf la tête brun foncé, celle-ci un peu éclaircie en arrière et surtout en avant ; les élytres rembrunis sauf sur la suture, les gouttières latérales et une vague bande post-scutellaire. Appendices brun jaune clair, les antennes un peu plus foncées à partir du 4^e article.

- **Tête** un peu plus large que longue de l'épistome à l'occiput (rapport 1,08), élargie en arrière, les tempes largement arrondies et renflées, le cou trois fois plus étroit que la tête, marqué d'un net sillon post-occipital. Dépressions frontales peu profondes, convergentes en arrière ; yeux très peu saillants, leur contour dans l'alignement des tempes en vue dorsale. Macrochètes supraorbitaux, post-orbitaux, post-oculaires et occipitaux comme chez *mexicanum* (BALL & SHPELEY, 2013 : 41), implantés au milieu de nombreuses soies plus courtes, inclinées vers le haut et l'avant. Tégument microréticulé, ponctué et pubescent, cette pubescence couchée vers l'extérieur sur le disque ; la microréticulation et la ponctuation sont en partie effacées au centre. Pièces buccales comme chez *mexicanum*, le labre moins échancré et la dent distale des mandibules bien plus longue. Formule antennaire (en mm/100) : 78-17-32-29-29-29-28-25-25-34 : le scape est donc aussi long que les trois articles suivants réunis ; les articles 5 à 8 sont trois fois plus longs que larges.

- **Pronotum** cordiforme, exactement aussi long que large, sa largeur maximale, située au niveau des soies antérieures, à peine supérieure (rapport 1,04) à celle de la tête, et d'un tiers

supérieure à celle entre les angles postérieurs. Le bord antérieur, trois fois plus étroit, est bordé d'un sillon réuni en T avec le sillon médian. Les angles antérieurs, qui occupent donc chacun le tiers de la largeur du pronotum, sont un peu obtus (108°) et largement arrondis. Côtés rétrécis à partir du milieu, puis presque parallèles sur le cinquième postérieur jusqu'aux angles postérieurs qui sont légèrement saillants. Bord postérieur lobé sur un peu moins des deux tiers de la largeur entre les angles postérieurs. Soies postérieures présentes, insérées dans les angles postérieurs. Microsculpture et ponctuation du tégument analogues à celles de la tête, la pubescence plus fine et moins dense, couchée vers l'extérieur.

- **Élytres** une fois et demi plus longs que larges ensemble (rapport 1,57), leur plus grande largeur au quart basal, entièrement couverts d'une ponctuation fine et râpeuse et d'une pubescence couchée vers l'arrière. Stries seulement marquées par la convexité des intervalles, sans impression ni ponctuation distincte de celle du fond. Microsculpture isodiamétrale très fine. Épaules perpendiculaires au corps, régulièrement arrondies. Écusson très petit. Soies marginales très longues, notamment la troisième du groupe huméral, la médiane et les apicales.

- **Dessous** ponctué, pubescent et microsculpturé, la ponctuation partiellement effacée sur le disque du sternum ; pubescence des ventrites dense et couchée vers l'arrière. Métatrochanters arrondis à l'apex.

- **Tarses** allongés, le premier article aussi long que les trois suivants aux médians, et plus long que les trois suivants aux postérieurs. Aux antérieurs, l'apex du premier article et les deux suivants sont modérément élargis chez le mâle (fig. 2).

- **Organe copulateur** du mâle (fig. 3) globalement semblable à ceux des autres espèces du genre pour lesquelles cet organe est figuré (BALL & SHPELEY, 2013 : 45 ; MATEU, 1981 : 117 ; MATEU, 1994 : 340), ainsi qu'à celui du type de *Zuphium cubanum*, que nous figurons ici pour la première fois (fig. 4) grâce à l'obligeance de Dariusz Iwan et avec son accord ; en particulier le lobe médian ne présente pas de sclérites paraostiaux, conformément à la diagnose du genre *Zuphioides*. Cela étant, le paramère gauche est plus allongé, le droit plus large que chez ces autres espèces, et la pièce sclérisée contournée de l'endophallus est sans doute caractéristique.

- **Ovipositeur** de la femelle (fig. 5) proche de celui de *mexicanum* (BALL & SHPELEY, 2013 : 43), mais la lame apicale du coxite 2 est obliquement tronquée au lieu d'être arrondie.

Figure 1 : *Zuphioides grandisterrae*, n. sp.
HOLOTYPE femelle, Anse-Bertrand
(Cliché © Julien Touroult)

Figure 2 : *Zuphioides grandisterrae*, n. sp.
PARATYPE mâle, Saint Félix, Le Gosier
(Cliché © Jean-Michel Lemaire)

Figure 6 : Biotope de *Zuphioides grandisterrae* n. sp. à Saint Félix, commune du Gosier.
(Cliché © Toni Jourdan).

Figure 3 : *Zuphioides grandisterrae* n.sp.
Édéage de l'allotype, Anse-Bertrand.
(Cliché © Jean-Michel Lemaire)

Figure 4 : *Zuphium cubanum* Liebke,
Édéage de l'holotype,
(Cliché © Dariusz Iwan, Polska Akademia Nauk)

Figure 5 : *Zuphioides grandisterrae*, n.sp.
Ovipositeur du paratype femelle d'Anse-Bertrand.
(Cliché © Jean-Michel Lemaire)

Conclusion

La nouvelle espèce se place naturellement dans le genre *Zuphioides*, dont elle vérifie tous les critères diagnostiques. Cela étant, comme le soulignent ses créateurs (p. 46), une révision moderne du genre est hautement souhaitable, dans le prolongement du travail de MATEU, 1981, et des prospections ciblées fourniront certainement de nouvelles espèces dans les Caraïbes et en Amérique Centrale et du Sud.

Zuphioides grandisterrae est sans doute un élément de la faune primitive de Grande Terre, qui survit dans des secteurs peu prospectés jusqu'ici. Comme les Zuphiini métropolitains, elle recherche des zones inondées périodiquement. Notons déjà ici, qu'à Saint Félix (fig. 6), elle cohabite avec trois autres espèces de la même tribu, appartenant au genre *Thalpius* LeConte, 1851, non citées jusqu'ici de Guadeloupe, mais connues de Martinique : *cubanus* (Chaudoir, 1877), *dorsalis* (Brullé, 1834) et une troisième inédite, dont on trouvera la description dans la seconde partie de ce travail.

Enfin, les citations d'Antigua et de Monserrat (PECK, 2016) pourraient se rapporter à notre espèce, ces deux îles étant les plus proches voisines de la Guadeloupe au nord.

Références

ARANDA, S., CÓRDOBA, S. & SÁNCHEZ, R., 2016. - Catálogo de los tipos primarios de Coleoptera depositatos en la colección entomologica del Instituto-Fundación Miguel Lillo. *Acta zoologica lilloana* 60 (1): 10-48.
BALL, G. E. & SHPELEY, D., 2013. - Western Hemisphere Zuphiini: descriptions of *Coarazuphium whiteheadi*, new species, and *Zuphioides*, new genus, and classification of the genera (Coleoptera, Carabidae). *ZooKeys* 315: 17-54.
DARLINGTON, P. J., 1934. - New West Indian Carabidae, with a list of the Cuban species. *Psyche* 41: 66-131.

Remerciements :

La campagne de terrain dans la réserve du Nord Grande Terre a été financée par l'Office National des Forêts. La découverte de ce remarquable carabique est un succès de plus des prospections de la SEAG, et en l'occurrence de celles d'Eddy Poirier.

Le premier auteur remercie à nouveau la SEAG pour lui avoir confié son étude, et Anne-Marie Toussaint, de l'INRAE-AG, pour lui avoir ouvert les riches collections conservées au Domaine Duclos.

Le professeur Dariusz Iwan, de l'Académie Polonaise des Sciences, nous a aimablement communiqué des photographies des types de Liebke encore présents à Varsovie.

La mission d'inventaire à Saint Félix a été effectuée par Sarah Le Cœur, Laurent Malglaive et le second auteur, et financée par la DEAL Guadeloupe.

Enfin nos remerciements s'adressent à Rodolphe Rougerie (MNHN - Isyeb) et Julien Touroult (OFB - PatriNat) pour la mise en place du programme de séquençage des espèces françaises et leur appui à l'interprétation des résultats.

DARLINGTON, P.J., 1935. - West Indian Carabidae II : itinerary of 1934 ; forests of Haiti; new species; and a new key to *Colpodes*. *Psyche* 42 (4): 167-215.
HEBERT, P. D. N., BRAUKMANN, T.W.A., PROSSER, S.W.J., RATNASINGHAM, S., DEWAARD, J.R., IVANOVA, N.V., JANZEN, D.H., HALLWACHS, W., NAIK, S., SONES, J.E. & ZAKHAROV, E.V., 2018. - A Sequel to Sanger : amplicon sequencing that scales. *BMC Genomics*, 19 (1): 219. doi : 10.1186/s12864-018-4611-3
LIEBKE, M., 1933. - Die amerikanischen Arten der Gattung *Zuphium* (Col. Carab.). *Revista Entomologica de Rio de Janeiro* 3: 461-472.

- MATEU, J., 1981. - Revisión de los *Zuphium* Latreille del Continente Americano (Coleoptera: Carabidae) 1a. Nota. *Folia Entomologica Mexicana* 47: 111-128.
- MATEU, J., 1985. - À propos de trois espèces du genre *Zuphium* d'Amérique du Sud décrites par M. Liebke (Col. Carabidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N. S.) 2 (3): 329-330.
- MATEU, J. 1994. - Un nouveau *Zuphium* Latreille de l'Argentine (Col. Carabidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N. S.) 11 (4): 339-340.
- MROCKOWSKI, M., 1960. - List of type specimens in the collection of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warszawa. *Annales Zoologici* 18: 365-409.
- PECK, S., 2015. - The beetles of the Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distributions. *Insecta Mundi* 0460: 1-360.
- RATNASINGHAM, S. & HEBERT, P. D. N., 2007. - BOLD: The Barcode of Life Data System (www.barcodinglife.org). *Molecular Ecology Notes* 7: 355-364. doi : 10.1111/j.1471-8286.2006.01678.x
- TOUROULT, J., POIRIER, E. & JOURDAN, T., 2021. - *Inventaire entomologique de la Réserve Biologique Dingée Nord Grande Terre, Guadeloupe, 2020*. Rapport de la SEAG, 2021-02, 34 p.

Lemaire J.-M. & Jourdan T., 2022. Le premier Bembidion de Guadeloupe (Coleoptera Carabidae Trechinae). *L'Entomologiste*, tome 78 (5) : 337-340.

Le premier *Bembidion* de Guadeloupe (Coleoptera Carabidae Trechinae)

Jean-Michel LEMAIRE & Toni JOURDAN

Jean-Michel LEMAIRE¹ & Toni JOURDAN²

¹ 2162 chemin du Destey, F-06390 Contes
troglorites@mac.com

² route de Fontarabie, F-97170 Petit-Bourg
toni_jourdan@orange.fr

Résumé. – *Bembidion darlingtoni* Mutchler, 1934 est présent sur Grande Terre, dans l'archipel de Guadeloupe : c'est la première mention d'un carabique de la tribu des Bembidiini dans les Antilles françaises. Il est proposé de placer cette espèce dans le sous-genre *Furcacampa* Netolitsky, 1931.

Abstract. – The first *Bembidion* from Guadeloupe (Coleoptera Carabidae Trechinae). *Bembidion darlingtoni* Mutchler, 1934 is recorded from Grande Terre island, in the Guadeloupe archipelago: this is the first record of a member of the ground beetle tribe Bembidiini in the French West Indies. It is proposed to refer this species to the subgenus *Furcacampa* Netolitsky, 1931.

Dans le cadre d'une campagne de piégeages lumineux sur l'ensemble de la Guadeloupe, le second auteur a obtenu au collecteur lumineux un petit carabique (Figure 1), le 9-11-2022, au lieu-dit « Saragotte », dans les Grands Fonds de Sainte-Anne (97128) en Grande Terre.

Discussion

Il s'agit à l'évidence d'un mâle de *Bembidion* dont le système de coloration évoque les *Notaphus*.

Aucun Bembidiini n'était connu jusqu'ici des Antilles françaises et PECK [2016] ne cite que deux espèces des Petites Antilles : *Bembidion spretum* Dejean, 1831 et *B. darlingtoni* Mutchler, 1934. Ce dernier, décrit de Puerto Rico et Cuba, a été capturé sur l'île de Montserrat [IVIE *et al.*, 2008 : 238]. La clé de DARLINGTON [1934 : 72] conduit à identifier notre *Bembidion* des Grands Fonds comme *B. darlingtoni*. Le cliché d'un exemplaire de Montserrat figure sur le site « Montserrat Virtual Museum of Natural History » [ANONYME, 2022] et le frontispice du travail d'ERWIN & SIMS [1984] représente également cette espèce : leur comparaison avec notre spécimen, conforme à la description originale de MUTCHLER [1934], nous permet d'affirmer qu'il ne peut s'agir que de cette espèce. La proximité de l'île de Montserrat, visible de la côte nord-ouest de Grande Terre, achève de lever les derniers doutes.

Taxonomie

S'agissant de rattacher cette espèce à l'un des nombreux sous-genres de *Bembidion* Latreille, 1802, seul PECK [2005] en fait un *Emphanes*

Motschulsky, 1850, sans justification. De fait, les soies discales insérées sur l'intervalle entre la 2^e et la 3^e strie confirment qu'elle se place dans la série des *Notaphus* Stephens, 1828 au sens de JEANNEL [1941]. Mais MUTCHLER [1934] souligne sa proximité avec *Bembidion affine* Say, 1823 dont il écrit qu'elle diffère notamment par l'absence de ponctuation sur la tête – ce qui est bien le cas chez notre exemplaire (Figure 2) –

alors qu'elle est finement ponctuée chez *affine* (en réalité, comme le montre la magnifique photo de SCHOLNICK [2020], le vertex et l'épistome d'*affine* sont microréticulés et non finement ponctués). Or le *B. affine* de Say est le type du sous-genre *Furcacampa* établi par NETOLITZKY [1931] d'après la conformation des sillons frontaux : ceux-ci sont dédoublés entre les pores des soies supraorbitales, mais simples entre la soie supraorbitale antérieure et l'épistome ; sur ce dernier, ils sont dédoublés et convergent jusqu'au bord antérieur en laissant libre un espace entre eux.

NETOLITZKY [1931] place ce sous-genre juste après les *Diplocampa* Bedel, 1896 aux sillons entièrement dédoublés, et les *Semicampa* Netolitzky, 1910 aux sillons dédoublés seulement sur l'épistome. De ce point de vue, notre *Bembidion darlingtoni* se place donc bien dans les *Furcacampa*, et non pas dans les *Emphanes* dont les sillons ne sont pas dédoublés sur l'épistome.

On notera que l'analyse génétique menée par MADDISON [2012] a conduit à réunir les groupes « *affine* » et « *versicolor* » de LINDROTH [1963] dans le sous-genre *Furcacampa*, qui constitue avec un autre sous-genre un complexe bien distinct de celui réunissant *Diplocampa* et *Semicampa*. Cela étant, comme *B. darlingtoni* ne figure pas dans l'étude de Maddison, une analyse génétique devra confirmer son placement dans le sous-genre *Furcacampa*, au voisinage d'*affine*.

Nous figurons ici (Figures 3 et 4) l'édéage de notre exemplaire guadeloupéen : le lobe médian et l'endophallus sont conformes au schéma général du groupe « *versicolor* » [LINDROTH, 1963 : 379, fig. 191], et les deux paramères sont triséculés, à la différence des *Semicampa* [JEANNEL, 1941 : 463].

En conclusion, cette nouvelle addition à la faune des carabiques de Guadeloupe [LEMAIRE, 2021; LEMAIRE & JOURDAN, 2021, 2022] confirme que celle-ci est encore insuffisamment connue sur Grande Terre. Elle confirme également le grand intérêt de ce territoire en termes de biodiversité.

Figure 1. – Habitus de *Bembidion darlingtoni* Mutchler, 1934, mâle, de Saragotte (Sainte-Anne, Guadeloupe). Trait d'échelle : 1 mm.

Figure 2. – *Bembidion darlingtoni*, de Saragotte : tête et sillons frontaux.

Figure 3. – *Bembidion darlingtoni*, de Saragotte : lobe médian de l'édéage.

Figure 4. – *Bembidion darlingtoni*, de Saragotte : paramères de l'édéage.

Remerciements. – La campagne de piégeage lumineux a été financée par la DEAL Guadeloupe et le projet a été porté par l'association AEVA (Association pour l'étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites Antilles), très active en faveur de la nature en Guadeloupe depuis 25 ans. Le second auteur remercie vivement les personnes qui ont participé au piège lumineux dans les Grands Fonds : Laurent Malglaive, Sarah Le Cœur et Charlotte Cartier, ainsi que tous les membres de l'AEVA qui soutiennent le projet.

Références bibliographiques

- ANONYME, 2022. – *Bembidion darlingtoni* Mutchler. *Montserrat Virtual Museum of Natural History*. Disponible sur internet : <http://mtent.org/mvmnh/bembidion_darlingtoni.html> (consulté le 01/07/2022).
- DARLINGTON P.J., 1934. – New West Indian Carabidae, with a list of the Cuban species. *Psyche*, 41 : 66-131.

- ERWIN T.L. & SIMS L.L., 1984. – Carabid beetles of the West Indies (Insecta: Coleoptera): a synopsis of the genera and checklist of tribes of Caraboidea, and of the West Indian species. *Quaestiones Entomologicae*, 20 : 351-466.
- IVIE M.A., MARSKE K.A., FOLEY I.A., GUERRERO K.A. & IVIE L.L., 2008. – Invertebrates of the Centre Hills and Montserrat, with an emphasis on beetles, p. 56-89. In YOUNG R.P. (ed.), *A biodiversity assessment of the Centre Hills, Montserrat*. *Durrell Conservation Monograph No. 1*. Jersey, Durrell Wildlife Conservation Trust, 319 p. Disponible sur internet : <<https://docslib.org/doc/8217488/a-biodiversity-assessment-of-the-centre-hills-montserrat>>(consulté le 01/07/2022).
- JEANNEL R., 1941. – *Coléoptères carabiques. Première partie. Faune de France 39*. Paris, Paul Lechevalier et Fils, Paris, 571 p.
- LEMAIRE J.-M., 2021. – Les *Micratopus* Casey, 1914 des Antilles françaises : descriptions de *Micratopus anaisae* n. sp., de *Micratopus erwini* n. sp. et présence en Guadeloupe et en Martinique de *Micratopus insularis* Darlington, 1934 (Coleoptera, Carabidae, Tachyini). *Le Coléoptériste*, 24 (1) : 4-9.

- LEMAIRE J.-M. & JOURDAN T., 2021. – Les *Colliuris* des Antilles françaises (Coleoptera, Carabidae, Odacanthini). *Le Coléoptériste*, 24 (2) : 107-111.
- LEMAIRE J.-M. & JOURDAN T., 2022. – Les Zuphiini des Antilles françaises 1) le genre *Zuphioides* : description de *Zuphioides grandisternae* (Coleoptera, Harpalinae). *Le Coléoptériste*, 25 (1) : 9-13.
- LINDROTH C., 1963. – The ground-beetles (Carabidae, excl. Cicindelinae) of Canada and Alaska. Part 3. *Opuscula Entomologica*, Suppl. 23 : 201-408.
- MUTCHLER A.J., 1934. – New species of Carabidae from Puerto Rico. *American Museum Novitates*, 686 : 1-5.
- MADDISON D., 2012. – Phylogeny of *Bembidion* and related ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae: Bembidiini: Bembidiina). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 63 (3) : 533-576.
- NETOLITZKY F., 1931. – Kritisches zum Katalog der Harpalinae von Csiki (Coleopterorum Catalogus von Junk-Schenkling, Pars 97 et 98.) (Col., Carab.). *Berliner entomologische Zeitschrift*,

- 1931 (2-3) : 153-167. Disponible sur internet : <https://www.zobodat.at/pdf/Deutsche-Ent-Zeitschrift_1931_0153-0167.pdf>.
- PECK S.B., 2005. – A checklist of the beetles of Cuba: with data on distributions and bionomics (Insecta: Coleoptera). *Arthropods of Florida and Neighboring Land Areas*, 18 : 1-241.
- PECK S., 2016. – The beetles of the Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distributions. *Insecta Mundi*, 0460 : 1-360.
- SCHOLNICK S., 2020. – Small carabid found on a flower – *Bembidion affine*. *BugGuide.net: Identification, Images, and Information for Insects, Spiders and their Kin for the United States and Canada*. Iowa State University. May 21, 2020. Disponible sur internet : <<https://bugguide.net/node/view/1819476/bgimage>> (consulté le 30/07/2022).

Manuscrit reçu le 3 août 2022,
accepté le 30 octobre 2022.

Figure 5. – Localité de capture de *Bembidion darlingtoni* : lieu-dit « Saragotte », commune de Sainte-Anne à Grande Terre (Guadeloupe). Coordonnées GPS (DD) : latitude 16.267414; longitude – 61.395817.

ANNEXE 6 : CONVENTION DEAL

Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

Arrêté DEAL/ du 12 OCT. 2021
portant attribution d'une subvention à l'association «AEVA»
pour l'étude de l'entomofaune nocturne de Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin – M. ROCHATTE (Alexandre);

Vu l'arrêté du 24 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François BOYER en qualité de directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe ;

Vu l'arrêté SG/SCI 971-2021-05-25-00005 du 25 mai 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François BOYER, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe – Administration générale et ordonnancement secondaire ;

Vu l'arrêté DEAL/DIR du 19 mars 2021 portant organisation de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe ;

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations ;

Vu la note du Ministère de la transition écologique et solidaire du 2 octobre 2017 relative à la publication du protocole d'adhésion au système d'information sur la nature et les paysages (SINP) ;

Vu le contrat de convergence et de transformation 2019-2022 de la Guadeloupe, notamment son objectif stratégique 5 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources » et la fiche-action 3-5-07 « Acquisition de connaissance de la biodiversité » ;

Vu le contrat de BOP 2021, programme 113 (Paysages, Eau et Biodiversité) ;

Vu le plan biodiversité action n°5.1 Recherche et connaissance ;

Vu le dossier de demande de subvention de l'association « AEVA » en date du 16 septembre 2021 ;

DEAL Guadeloupe
Saint-Phy BP 54 – 97102 Basse-Terre Cedex
Tél : 0590 99 46 46
deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr

Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

ARRÊTE

Article 1^{er} – OBJET

Le présent arrêté a pour objet l'attribution d'une subvention à l'association « AEVA – Association pour l'Étude et la protection des Vertébrés et Végétaux des petites Antilles » pour l'étude de l'entomofaune nocturne de Guadeloupe.

La subvention versée par le Ministère de la transition écologique pour la réalisation de cette opération représente 79 % du coût prévisionnel total estimé à 22 136,4 € TTC, et est plafonnée à 17 536 euros TTC (DIX-SEPT MILLE CINQ-CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUARANTE CENTS). Ce montant maximum est conditionné à l'exécution de la prestation comme précisé dans l'article 2. En cas d'exécution partielle de l'opération, la subvention sera versée au prorata des dépenses réellement réalisées et justifiées par le bénéficiaire.

La contribution volontaire en nature de la part du bénéficiaire est estimée à 4 600 €.

Ce financement sera attribué à l'association AEVA n° SIRET 47979872000013, représentée par sa présidente, madame Émilie PEUZIAT, désignée ci-après le « bénéficiaire », et dont les coordonnées suivent :

AEVA
Association pour l'Étude et la protection des Vertébrés et Végétaux des petites Antilles
chez E. PEUZIAT route de Moreau, section bonfils, 97128 GOYAVE

Article 2 – CONDITIONS RELATIVES A LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION

2-1 Cadre et objectifs de l'opération

Le bénéficiaire devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des études et actions mentionnées ci-dessous, qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de préservation de la biodiversité en Guadeloupe.

2-2 Composantes de l'opération

Située au sein des Petites Antilles et de la Caraïbe, la Guadeloupe constitue un territoire dont la biodiversité est extrêmement riche, avec un taux d'endémisme important. Si quelques groupes biologiques ont fait l'objet d'études ou de synthèses bibliographiques, une majorité d'insectes présente encore d'importantes lacunes dans la connaissance et le partage de celle-ci.

Le présent projet, mené par AEVA, est axé sur une méthode de chasse sélective et basée sur l'attraction lumineuse des insectes nocturnes : le piège lumineux.

Il propose la mise en place d'une série de pièges lumineux sur l'ensemble de la Guadeloupe afin d'initier une campagne d'étude des insectes nocturnes et de compléter les données existantes.

14 sites ont été sélectionnés en Basse-Terre et en Grande-Terre qui permettront l'inventaire des papillons nocturnes (Hétérocères), coléoptères, et autres groupes taxonomiques peu étudiés (Hétéroptères, Orthoptères).

2-3 Livrables

À la fin de l'opération pour laquelle la subvention a été attribuée, le bénéficiaire remettra au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement un bilan de l'action réalisée (rapport en format papier et numérique comprenant les informations sur les méthodes, résultats et suites envisagées) ainsi qu'un compte-rendu financier présentant le détail du budget exécuté, une copie des factures acquittées ou pièces comptables de valeur probante équivalente ainsi qu'une attestation sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis.

Afin d'être valorisé, le rapport technique a vocation à être diffusé par la DEAL sous format numérique, notamment par son site Internet. Le rapport contiendra un résumé qui sera utilisé à cet effet. Tout autre support (article scientifique ou de vulgarisation, animation...) produit dans le cadre de l'opération pourra également être diffusé sur le site de la DEAL afin de le valoriser.

2-4 Obligations du bénéficiaire

Concernant les données naturalistes (flore, faune, fonge et habitat) collectées et utilisées dans le cadre de l'action subventionnée, celles-ci recouvrent les données issues d'inventaire, avec ou sans protocole, les suivis temporels et toute autre étude donnant lieu au relevé de la présence ou de l'absence d'une espèce ou d'une communauté d'espèce.

– L'ensemble de ces données (données sources et données élémentaires d'échange) ainsi que leurs métadonnées associées seront publiques et bénéficieront des droits associés à la donnée publique.

– Dans l'objectif de participer à l'inventaire du patrimoine naturel institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin (art. L.411-1 A du Code de l'environnement) et conformément à la note du 2 octobre 2017 publiée au Bulletin officiel n°15 du 25 octobre 2017, ces données intégreront le Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) via sa plateforme régionale disponible à l'adresse suivante : <https://karunati.fr>. Afin de permettre cette intégration, un rendu technique à fournir est détaillé en annexe 1. Afin de garantir leur possibilité d'utilisation dans les politiques publiques, elles devront être versées à la précision maximale à laquelle elles ont été récoltées. Les modalités de versement des données au SINP peuvent différer en fonction du programme dans lequel le travail s'inscrit : pour les données concernant une échelle nationale ou internationale, le point d'entrée dans le SINP sera la plateforme thématique nationale du SINP ou la plateforme du GBIF France (annexe 1).

Ce rendu technique est demandé afin de répondre pleinement au motif d'intérêt général pour lequel une subvention a été accordée. Les données versées sur le SINP sont communicables librement et gratuitement à toute personne en faisant la demande. Cette communication peut être limitée en application de l'article L.124-4 du Code de l'environnement, notamment relatif aux données sensibles. Une liste des espèces sensibles spécifique au territoire guadeloupéen en cours de construction sera arrêtée par le préfet après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. La contribution au SINP vise à valoriser les producteurs de données ainsi que leurs travaux et études permettant l'amélioration et la diffusion de la connaissance du territoire. Le SINP favorise l'utilisation des données naturalistes notamment dans le cadre des politiques publiques de protection de la nature.

2-5 Contrôle de l'État

Le bénéficiaire accomplira sa mission sous le contrôle administratif du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui certifiera le service fait.

Il a pour correspondant technique à la DEAL le pôle biodiversité du service Ressources Naturelles, qu'il tient informé régulièrement de la mise en œuvre des progrès réalisés et des éventuelles difficultés rencontrées.

2-6 Délais d'exécution

La réalisation de l'opération et la livraison des livrables prévus par le présent arrêté devront être achevées au plus tard le 31 décembre 2022.

Toute modification quant à la durée ou aux conditions et modalités de l'exécution de la présente convention devra faire l'objet d'avenant entre les parties.

Article 3 – CONDITIONS RELATIVES A LA SUBVENTION ET A SES MODALITÉS DE VERSEMENT

3-1 Imputation budgétaire

Ce financement sera imputé sur les crédits ouverts du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », action 7 « Gestion des milieux et biodiversité », sous-action 715 « Biodiversité : Connaissance, contrôle, expertise, préservation des espèces », activité « Acquisition de la connaissance CPER (0113MB0513) ».

Domaine fonctionnel	Centre financier	Centre de coût	Code activité	Montant (€)
0113-07-45	0113-GUAD-DEA1	DEADEA1971	011301MB0513	17536,4

3-2 Budget détaillé

Charges (€)		Recettes TTC (€)	
Achats	1 170,40	Subvention DEAL TTC (BOP 113)	17 536,40
Services extérieurs	15 866,00	Contributions volontaires en nature	4 600,00
Charges indirectes	500,00		
Prestations	4 600,00		
Total des charges	22 136,40	Total des recettes	22 136,40

3-3 Modalités de versement

Le règlement de la somme prévue à l'article 1 s'effectuera sous le contrôle du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire ci-après :

Domiciliation	Crédit mutuel Guadeloupe C/C Eurocompte Asso Tranquillité AEVAASS ETUDE PROTECT VERTEB
IBAN	F76 161590 5343 00020398801 69
BIC	CMCIFR2A
Code banque	16159
Code guichet	5343
N° de compte	20398801
Clé RIB	69

Le paiement sera effectué par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique. La subvention fera l'objet de versements comme il suit :

- une avance, correspondant à 50 % de la somme prévue à l'article 1, soit 8 768,20 euros, sera versée à la signature du présent arrêté ;
- des acomptes intermédiaires facultatifs, plafonnés à 80 % de la subvention fixée à l'article 1, pourront être versés sur demande du bénéficiaire en fonction de l'avancement de l'opération ;
- le solde de la subvention sera versé à la fin de l'opération sur présentation des livrables définis au 2.3 et aux obligations précisées au 2.4.

Si le plan de financement initial venait à être modifié, notamment dans le cas d'octroi de nouvelles subventions publiques, le bénéficiaire s'engage à en informer la DEAL, qui pourra modifier par avenant le montant de la subvention afin d'éviter des sur-financements.

3-4 Liquidation de la subvention

La liquidation de la subvention se fera par application du taux de subvention, mentionné à l'article 1, au montant de la dépense subventionnable réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Article 4 – RÉSILIATION

Si le bénéficiaire se trouve empêché d'exécuter la mission qui lui est confiée, la subvention sera résiliée de plein droit un mois après l'envoi à cet effet d'un courrier recommandé avec accusé de réception par le bénéficiaire au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement se réserve le droit de résilier cet arrêté de subvention à tout moment s'il estime que les modalités d'exécution incombant au bénéficiaire, notamment les délais d'exécution, ne sont pas respectées.

En cas de non-exécution des actions ou d'exécution partielle du programme, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement pourra demander au bénéficiaire le remboursement des sommes versées au prorata du niveau de réalisation.

Article 5 – FORMALITÉS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Le présent arrêté composé de sept articles est établi en un exemplaire original. Il est dispensé du droit de timbre et d'enregistrement.

Article 6 – LITIGES ET CONTESTATION

Les difficultés d'interprétation susceptibles de surgir entre les parties, au sujet des sens ou de la portée de l'une ou l'autre des clauses du présent arrêté, seront portées devant la juridiction administrative compétente. Préalablement, les parties s'engagent à rechercher activement un règlement à l'amiable.

Article 7 – EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Basse-Terre, le 12 OCT. 2021
La Directrice-Adjointe

Catherine PERRAIS

Délais et voies de recours –

La légalité de la présente décision peut être contestée par toute personne ayant intérêt à agir, dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication. À cet effet, cette personne peut saisir le tribunal administratif de Basse-Terre d'un recours contentieux. Elle peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le ministre compétent. Cette démarche proroge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

Arrêté modificatif n°1 à l'arrêté de subvention DEAL/RN n°971-2021-203 du 12 octobre 2021 portant attribution d'une subvention à l'association «AEVA» pour l'étude de l'entomofaune nocturne de Guadeloupe.

Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

Vu l'arrêté de subvention DEAL/RN n°971-2021-203 du 12 octobre 2021 portant attribution d'une subvention à l'association «AEVA» pour l'étude de l'entomofaune nocturne de Guadeloupe.;

Vu la demande de prorogation de l'échéance exprimée par le bénéficiaire;

Considérant que le bénéficiaire a réalisé 30 suivis au lieu des 14 initialement prévus ;

Considérant que le nombre de données récoltées a considérablement augmenté ;

ARRÊTE

Article 1^{er} - OBJET DE L'ARRÊTÉ MODIFICATIF

Le présent arrêté a pour objet de reporter l'échéance d'exécution prévue par l'arrêté de subvention DEAL/RN n°971-2021-203 du 12 octobre 2021, article 2-6, fixée initialement au 31 décembre 2022.

Article 2 - MODIFICATION APPORTÉE

L'échéance de l'opération faisant l'objet de l'arrêté de subvention DEAL/RN n°971-2021-203 du 12 octobre 2021, est reportée au 31 mars 2023.

Article 3 - EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

www.association-aeva.com

Contact : aeva.totobois@gmail.com